

Lernen und Unterrichten in Tabletclassen

Abschlussbericht zur wissenschaftlichen Begleitforschung der Smart Classrooms Switzerland 2020

Vierte Erhebungswelle und
ausgewählte längsschnittliche Analysen

Projektleitung

Prof. Dr. Doreen Prasse

Autor/innen

Doreen Prasse, Nives Egger, Martin Hermida, Nina Imlig-Iten & Andrea Cantieni

Web

www.phsz.ch/forschung/medien-und-schule/lernen-mit-tablets

Zitationshinweis

Prasse, D.*, Egger, N.*, Hermida, M., Imlig-Iten, N. & Cantieni, A. (2020). Lernen und Unterrichten in Tabletclassen: Abschlussbericht zur wissenschaftlichen Begleitforschung der Smart Classrooms Switzerland. Goldau: Pädagogische Hochschule Schwyz.

*equally contributed

Pädagogische Hochschule Schwyz
Institut für Medien und Schule

Zaystrasse 42
6410 Goldau

Mai, 2020

Herzlichen Dank

an alle beteiligten Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler und den Schulleitungen für Ihren schätzenswerten Einsatz sowie an Samsung Schweiz für die Ermöglichung dieser Studie.

INHALT

1	Ausgangslage und Überblick.....	5
	1.1 Das Ziel: Konsequenzen der Einsatzes digitaler Medien in der Schule systematisch untersuchen.....	5
	1.2 Kontext der Untersuchung und Überblickk	6
2	Theoretischer Hintergrund & Leitfragen.....	8
	2.1 Die Integration digitaler Medien in Schule und Unterricht.....	8
	2.2 Zentrale Leitfragen der untersuchung.....	10
3.	Methodisches Vorgehen und Stichprobe.....	12
	3.1 Design der Befragungsinstrument und Datenerhebung.....	12
	3.2 Stichprobe	13
	3.2.1 Stichprobe der Schüler*innen auf Primarstufe.....	13
	3.3.2 Stichprobe der Lehrpersonen.....	16
4	Ergebnisse.....	18
	4.1 Die Nutzung digitaler Medien im Unterricht von Tabletclassen.....	19
	4.1.1 Findet das Lernen mit digitalen Medien in Tabletclassen häufiger statt?	19
	4.1.2 Wie unterscheidet sich die unterrichtliche Nutzungsfrequenz in Tabletclassen zwischen verschiedenen Klassenstufen und Erhebungszeitpunkten?	20
	4.1.3 Digital unterstützte Lernaktivitäten im Unterricht	23
	4.1.4 Kurz-Fazit: Nutzung digitaler Medien im Unterricht in Tabletclassen	26
	4.2 Ausserschulisches Lernen mit digitalen Medien.....	28
	4.2.1 Lernen Schüler*innen aus Tabletclassen auch zu Hause mehr mit digitalen Medien als solche aus Nicht-Tabletclassen?	28
	4.2.2 Wie verändert sich das ausserschulische Lernen mit digitalen Medien während der Projektdauer?	30
	4.2.3 Wie verändert sich das ausserschulische Lernen unter Berücksichtigung unterschiedlicher schulischer Regelungen für die Nutzung der Tablets zu Hause?	30
	4.2.4 Exkurs «Befürchtungen»	31
	4.2.4 Kurz-Fazit: Ausserschulisches Lernen mit digitalen Medien	32
	4.3 Einstellung der Schülerinnen und Schüler zum Lernen mit digitalen Medien	33
	4.3.1 Welche Einstellungen haben Schüler*innen aus Tabletclassen zum Lernen mit digitalen Medien?	34
	4.3.2 Sind die Einstellungen zum Lernen mit digitalen Medien in Klassen mit einer umfangreicheren Nutzung positiver?	35
	4.3.3 Wie verändert sich die Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien im Zeitverlauf? ..	36
	4.3.4 Kurz-Fazit: Einstellungen von Schüler*innen zum Lernen mit digitalen Medien.....	37

4.4 Computerbezogene Anwendungs- und Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler..	39
4.4.1 Welche selbsteingeschätzten Anwendungs- und Medienkompetenzen haben Schüler*innen? Schätzen sich Schüler*innen aus Vielnutzer-Klassen kompetenter ein?	39
4.4.2 Schätzen sich Schüler*innen aus Klassen mit einer stärker potenzialausschöpfenden Nutzung digitaler Medien kompetenter ein?	40
4.4.3 Schätzen Schüler*innen, die bereits ab der 3. Klasse mit digitalen Geräten lernen, ihre Kompetenzen am Ende der Primarschulzeit besser ein als solche ab Klasse 5?	41
4.3.4 Kurz-Fazit: Kompetenzen von Schüler*innen zum Lernen mit digitalen Medien	42
4.5 Einstellungen von Lehrpersonen zum Lernen mit digitalen Medien im Unterricht	43
4.5.1 Welche Einstellungen haben Lehrpersonen zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht und wie entwickelt sich diese über die Projektzeit?	44
4.5.2 Verfügen Lehrpersonen, die digitale Medien intensiver im Unterricht einsetzen, über eine positivere Einstellung?	46
4.5.3 Kurz-Fazit: Einstellungen von Lehrpersonen zum Lernen mit digitalen Medien	46
4.6 ICT-bezogene Kompetenzen von Primarschul-Lehrpersonen.....	47
4.6.1 Wie schätzen Lehrpersonen aus Tablet-Klassen ihre ICT-bezogenen Kompetenzen ein? Wie entwickeln sich diese über die Projektdauer?	48
4.6.2 Schätzen Lehrpersonen, die digitale Medien umfangreicher im Unterricht einsetzen, ihre ICT-Kompetenzen höher ein?	49
4.6.3 Kurz-Fazit: Kompetenzen von Lehrpersonen zum Lehren mit digitalen Medien	50
4.7 Wahrgenommene Veränderungen durch das Lernen mit digitalen Medien	50
4.7.1 Veränderungen bezüglich Anstrengung und Motivation	50
4.7.2 Wahrgenommene Veränderungen hinsichtlich der Lernprozesse von Schüler*innen ..	52
4.7.3 Wahrgenommene Veränderungen bezüglich der Unterrichtsqualität	55
4.7.4 Kurz-Fazit: Wahrgenommene Veränderungen durch das Lernen mit digitalen Medien von Schüler*innen und Lehrpersonen aus Tablet-Klassen.....	56
4.8 Rahmenbedingungen für den digitalen Unterricht	57
4.8.1 Infrastruktur & Support	57
4.8.2 Medienklima und Unterstützungskultur	58
4.8.3 Kurz-Fazit: Rahmenbedingungen für den digital unterstützten Unterricht	59
5 Literatur	60
6 Abbildungsverzeichnis.....	62
7 Tabellenverzeichnis.....	63

1 AUSGANGSLAGE UND ÜBERBLICK

1.1 DAS ZIEL: KONSEQUENZEN DES EINSATZES DIGITALER MEDIEN IN DER SCHULE SYSTEMATISCH UNTERSUCHEN

Die zunehmende Digitalisierung hat zu grundlegenden Veränderungsprozessen im gesellschaftlichen und beruflichen Leben geführt. Sowohl für das erfolgreiche Agieren in fast allen Berufsfeldern als auch für die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist heute ein Mindestmass an computer- und informationsbezogenen Kompetenzen eine zentrale Voraussetzung. Deswegen steht auch die Bildungspolitik zunehmend in der Pflicht, Schüler*innen den kompetenten Umgang mit digitalen Medien zu vermitteln, sie für den Einfluss der Digitalisierung in verschiedenen Lebensbereichen zu sensibilisieren und sie zu befähigen dieses Wissen und diese Kompetenzen sinnvoll für das eigene Lernen, die eigene Entwicklung und für die verantwortungsvolle Mitgestaltung ihrer Lebensumwelt zu nutzen. Eine solche Medienbildung geht weit über die blosser Vermittlung gängiger Computer- und Internetanwendungen hinaus und umfasst auch der Erwerb kommunikativer, kritischer und reflexiver Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien (Tulodziecki, Grafe & Herzig, 2019). Medienkompetenz ist unverzichtbar, um im digitalen Wandel selbstbestimmt partizipieren zu können und wird deswegen auch als eine bedeutsame Schlüsselkompetenz für das lebenslange Lernen im 21. Jahrhundert angesehen (Europäische Kommission, 2008).

Trotz dieser inzwischen von breiten gesellschaftlichen Schichten wahrgenommenen hohen Bedeutung des digitalen Wandels, zeigen internationale Studien im Bereich der allgemeinen Schulbildung (z. B. ICILS, 2018) aber auch, dass eine kompetente, reflektierte und lernfördernde Nutzung digitaler Medien noch lange nicht alle Bereiche von Schule durchdrungen hat und teilweise erst in den Anfängen steckt. In der Schweiz wurden deswegen in den letzten Jahren verschiedene Bemühungen in diesem Bereich unternommen: So hat in der Deutschschweiz insbesondere die Einführung des Moduls "Medien und Informatik" im Rahmen des Lehrplan 21 zu einer deutlich intensivierten Beschäftigung mit Themen medien- und informatikbezogener Kompetenzen geführt (Petko, Döbeli Honegger & Prasse, 2018). Daneben wurden in den letzten Jahren verschiedene Technologie-Initiativen gestartet, um die Präsenz mobiler digitaler Geräte in den Schulen zu erhöhen. Inzwischen sind bereits in vielen Regionen der Schweiz Klassenstufen flächendeckend mit persönlichen digitalen Geräten 1:1 ausgestattet (z. B. das Projekt "KITS Next Generation" der Stadt Zürich). Eine solche Ausstattung mit persönlichen digitalen Geräten weckt einerseits bei vielen die Hoffnung, dass diese durch ihre Omnipräsenz, die Lernprozesse der Schüler*innen tiefgreifend durchdringen und (positiv) verändern (Welling, 2017). Andererseits werden die konkreten Konsequenzen eines solchen vermehrten Einsatzes digitaler Geräte in Schulen von Seiten der Bildungspolitik, der bildungswissenschaftlichen Forschung und vor allem der betroffenen Lehrpersonen, Eltern und Schüler*innen interessiert beobachtet und auch mögliche Nachteile kritisch diskutiert.

Es ist in diesem Kontext deswegen relevant zu untersuchen, in welcher Form persönliche digitale Geräte für das schulische Lernen eingesetzt werden und inwiefern sich dadurch die Lern- und Unterrichtsprozesse für die Schüler*innen ändern. Letztendlich misst sich der Erfolg des Einsatzes der digitalen Geräte daran, inwieweit sie die Lern- und Lehrprozesse für die Schüler*innen und Lehrpersonen unterstützen und innovativ erweitern. Zu diesen Fragen liegen zumindest für den deutschen Sprachraum nur wenige Erkenntnisse vor (Welling, 2017) und die Ergebnisse internationaler Studien sind hier nur begrenzt übertragbar. Vor allem aber existieren so gut wie keine wissenschaftlichen Studien, die in diesem Bereich längsschnittliche Veränderungen über einen mehrjährigen Zeitraum sowohl bei Schüler*innen als auch Lehrpersonen systematisch monitoren.

Mit der wissenschaftlichen Begleitforschung zu der von *Samsung Switzerland* unterstützten "Smart Classroom Initiative" (s. u.) hatten wir die Möglichkeit, den Einsatz persönlicher digitaler Geräte (Tablets) in 14 Schulen und ungefähr 65-70 Klassen über einen Zeitraum von drei Jahren (2015-2018) zu evaluieren und damit wichtige Erkenntnisse in diesem Bereich zu sammeln.

1.2 KONTEXT DER UNTERSUCHUNG UND ÜBERBLICK

Die von *Samsung Switzerland* seit 2015 unterstützte *Smart Classroom Initiative* war in der Schweiz eine der ersten, bei der ganze Klassen komplett mit persönlichen digitalen Geräten ausgestattet wurden. Im Rahmen des *Corporate Citizenship Programmes* hat *Samsung Schweiz* ausgewählte Schulklassen auf der Primarstufe sowie auf der Sekundarstufe I und II in einem mehrjährigen Projekt mit Tablets ausgestattet. Primäres Ziel dieser Ausstattungsinitiative war es, nicht nur die Verfügbarkeit von digitalen mobilen Geräten zu erhöhen, sondern diese lern- und kompetenzfördernd in Lern- und Unterrichtsprozesse einzubinden und Schüler*innen sowie Lehrpersonen beim Erwerb grundlegender digitaler Kompetenzen zu unterstützen.

Die "Smart Classroom" Initiative von Samsung Switzerland von 2015 bis 2019

Mit dem Ziel eine Basis für eine erfolgreiche und nachhaltige ICT-Integration zu schaffen und die Schüler*innen auf eine digital geprägte Zukunft vorzubereiten, stattete *Samsung Switzerland* im Rahmen des *Corporate Citizenship Programms* in ausgewählten Schulen ganze Klassen mit einer 1:1-Ausstattung mit Tablets (mit Tastatur) aus. Je nach Schule nutzen die Schüler*innen die Tablets unterschiedlich lange, mindestens jedoch zwei Jahre. Teilweise erhielten die Klassen daneben weitere digitale Geräte (z. B. Smart Boards). Die Schulen konnten ausserdem an einem zusammen mit der Pädagogischen Hochschule Zürich entwickelten speziellen Weiterbildungsprogramm *SAMT - Schulen arbeiten mit Tablets* teilnehmen.

Das Institut für Medien und Schule der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) wurde mit der wissenschaftlichen Begleitforschung beauftragt. Im Zentrum steht die Frage, in welcher Form persönliche digitale Geräte im Unterricht eingesetzt werden und inwiefern sich dadurch die Lern- und Unterrichtsprozesse der Schüler*innen sowie ihre medienbezogenen Einstellungen und Kompetenzen verändern. In einem längsschnittlichen Forschungsdesign wurde an 14 Schulen und ungefähr 65-70 Klassen mit persönlichen digitalen Geräten über einen Zeitraum von drei Jahren untersucht, inwieweit entsprechende Veränderungen auch tatsächlich in den Klassen zu beobachten sind. Dazu wurden an allen durch *Samsung Switzerland* ausgestatteten Schulen jährlich Fragebogenerhebungen bei Schüler*innen sowie Lehrpersonen durchgeführt.

Die vorliegende Studie umfasst von 2015 bis 2018 insgesamt vier Befragungswellen in einem einjährigen Abstand: eine Anfangs- (2015, t1) und drei Folgebefragungen: 2016 (t2); 2017 (t3) sowie 2018 (t4). Die Ergebnisse der vorwiegend¹ quantitativen Erhebungen werden in drei Zwischenberichten und einem Abschlussbericht dokumentiert (s. Abbildung 1). Die Ergebnisse der ersten Befragung zum Start des Projektes im Jahr 2015 sowie weiterführende Informationen zur Zielsetzung der wissenschaftlichen Begleitforschung finden sich im ersten Zwischenbericht (Prasse, Egger, Imlig-Iten & Cantieni, 2016). Im zweiten Bericht werden ausgewählte längsschnittliche Ergebnisse nach einem Jahr Tabletnutzung dargestellt (Prasse, Hermida & Egger, 2017). Der dritte Zwischenbericht beschreibt ausgewählte querschnittliche Ergebnisse der dritten Erhebungswelle (t3) aus dem Jahr 2017 (Egger, Cantieni & Prasse, 2018).

¹ Neben schriftlichen Befragungen fanden Dokumentenanalysen und Vor-Ort-Gespräche statt, deren Ergebnisse - dort wo relevant - in die Ergebnisdarstellung einfließen.

Abbildung 1: Erhebungswellen und Dokumentation der Ergebnisse

Alle Berichte sind verfügbar unter: www.phsz.ch/forschung/medien-und-schule/lernen-mit-tablets/

Der vorliegende Abschlussbericht dokumentiert ausgewählte Ergebnisse der quer- und längsschnittlichen Auswertungen der Daten aus insgesamt 55 Primarschulklassen aus 11 Schulstandorten in drei Schulregionen. Die Beschränkung der Auswertungen in diesem Bericht auf die Primarschulstufe hat mehrere Gründe: Zum einen waren die meisten Klassen der Sekundarstufe nicht mehr Teil der letzten Erhebungswelle (2018), weil die Schüler*innen bereits die Schule verlassen hatten. Ausserdem handelt es sich im Vergleich zur Primarstufe um nur sehr wenige Klassen, so dass die Aussagekraft der Ergebnisse begrenzt ist. Da weiterhin die Rahmenbedingungen auf Primar- und Sekundarstufe sehr unterschiedlich sind, haben wir den Fokus dieses Berichtes auf die Beschreibung der aktuellen Situation sowie der seit 2015 erfolgten Veränderungen in Primarschulklassen gelegt.

Für die Ergebnisse der Schüler*innen der Sekundarstufe I und II wird auf die Zwischenberichte verwiesen (<https://www.phsz.ch/forschung/medien-und-schule/lernen-mit-tablets/>).

Der Abschlussbericht gliedert sich in vier Teile. Nach der Einführung werden in Teil 2 die in dieser Studie fokussierten thematischen Bereiche dargestellt (s. rechts) sowie die Methodik und die Stichprobe der Untersuchung beschrieben. In Teil 3 werden die Ergebnisse anhand von zentralen Leitfragen berichtet. Dabei wird Bezug genommen auf die längsschnittlichen Veränderungen der schulischen und ausserschulischen Nutzung digitaler Geräte durch die Schüler*innen sowie die Veränderungen der Einstellungen und Kompetenzen zum Einsatz digitaler Medien der Schüler*innen und Lehrpersonen. Die wahrgenommenen Veränderungen durch die Nutzung digitaler Geräte im Unterricht werden aus der Sicht der Schüler*innen und der Lehrpersonen dargestellt. Ebenfalls thematisiert werden die schulischen Kontextbedingungen zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht und hierbei zwischen den drei involvierten Schulregionen unterschieden. Die Zusammenfassung wird im vorliegenden Bericht als Executive Summary dem Bericht vorangestellt, um eine schnelle Orientierung zu den wichtigsten Ergebnissen des Abschlussberichts zu ermöglichen.

2 THEORETISCHER HINTERGRUND & LEITFRAGEN

2.1 DIE INTEGRATION DIGITALER MEDIEN IN SCHULE UND UNTERRICHT

Erklärtes Ziel der *Smart Classroom Initiative* war es, die Kompetenzen der Schüler*innen im Umgang mit digitalen Medien zu fördern und, vermittelt durch die Präsenz und sinnvolle Einbindung digitaler Medien in den Unterricht, das Lernen im Unterricht zu bereichern. Um dieses Ziel differenziert überprüfen zu können, haben wir uns beim Design der Fragebogenerhebung an gängigen Medienintegrationsmodellen für den schulischen Bereich orientiert, die verschiedene Bedingungen und Prozesse postulieren, die eine effektive Nutzung digitaler Medien im Unterricht beeinflussen (vgl. Schaumburg & Prasse, 2019 für einen Überblick). Dabei kann die Integration digitaler Medien in die Unterrichtsprozesse sehr unterschiedliche Formen annehmen und die durch digitale Medien offerierten "innovativen" Potenziale mehr oder weniger stark aufgreifen (Voogt & Knezek, 2008). Solche Potenziale ergeben sich durch die erweiterten Möglichkeiten digitaler Medien hinsichtlich ihrer Multimedialität, Interaktion und Interaktivität (vgl. Döbeli Honegger, 2016, S. 65-67). So können Lerninhalte medial vielfältiger präsentiert oder produziert werden. Es ergeben sich aber auch neue Interaktionsmöglichkeiten hinsichtlich der Lerninhalte, so dass diese entsprechend den individuellen Lernvoraussetzungen und -bedürfnissen der Schüler*innen ausgewählt und bearbeitet werden können. Weiterhin erweitern und transformieren digitale Medien die Kommunikations- und Kollaborationsformen, was sich in einer Verstärkung kooperativer Lernformen im Unterricht niederschlagen könnte (ebd.). Digitale persönliche Geräte der Schüler*innen, wie z. B. Tablets, bringen darüber hinaus auch noch weitere Potentiale mit sich (Bastian, 2017; Döbeli Honegger, 2016). So können die relativ kleinen und mobilen Geräte spontan und flexibel, je nach Bedarf, in verschiedene Lernphasen integriert werden oder auch eben wieder «verschwinden», wenn sie nicht benötigt werden. Im Vergleich zum klassischen PC-Raum können mobile digitale Geräte so besser die Funktion eines weiteren Arbeitswerkzeuges im Kontext verschiedener Methoden- und Werkzeugoptionen erfüllen. Tablets und Smartphones bieten daneben eine ganze Spannweite von Funktionen, z.B. als Aufnahme-, Wiedergabe- oder Messgerät, die für das Lernen nutzbar gemacht werden können. Als persönliche Arbeitsgeräte der Schüler*innen werden die Tablets ausserdem zu einem personalisierten «Lernraum», in dem das eigene, aktive Lernen inner- und ausserhalb der Schule organisiert und realisiert werden kann (Crompton, Burke, & Gregory, 2017). Dies betrifft nicht nur die jederzeit verfügbaren Lernmaterialien, sondern auch die lernbezogene Kommunikation mit anderen oder die Planung des Lernens mit entsprechenden Werkzeugen. Wir werden in Kapitel 4.1 & 4.2 Fragen zur schulischen und ausserschulischen Nutzung digitaler Medien nachgehen (s. Abbildung 3).

Ob solche Potentiale allerdings tatsächlich ausgeschöpft werden, hängt von verschiedenen Bedingungen ab, die zu einem die beteiligten Akteure, und hier zuallererst die Schüler*innen sowie die Lehrpersonen betreffen, und zum anderen auch unterschiedliche schulische und bildungspolitische Rahmenbedingungen umfassen. Wie in Abbildung 2 dargestellt, werden solche Bedingungen der Medienintegration zumeist auf drei unterschiedlichen Ebenen des Schulsystems (Mikro-, Meso- und Makroebene) verortet, die sich zudem wechselseitig beeinflussen (z. B. Prasse, 2012).

In Abbildung 2 stellt die innere Ellipse die Integration digitaler Medien in die Lehr- und Lernprozesse im Unterricht dar, die entscheidend von den medienbezogenen Einstellungen und Überzeugungen der Lehrpersonen sowie der Schüler*innen beeinflusst werden. Lehrpersonen benötigen zunächst einmal entsprechende Kompetenzen, um digitale Medien effektiv in den Unterricht integrieren und mit ihren Schüler*innen "potentialausschöpfend" nutzen zu können (z.B. Røkenes & Krumsvik, 2016; Prasse, Döbeli Honegger, & Petko, 2017). Die von den Lehrpersonen benötigte Kompetenz wird in der Literatur oft mit dem Begriff «TPACK» (=Technological-Pedagogical-Content-Knowledge, s. Mishra & Koehler, 2009) bezeichnet. Mit dem Begriff «Technologisch-Pädagogisches Inhaltswissen» wird betont, dass digital unterstütztes Lehren und Lernen nur dann erfolgreich sein kann, wenn die Lehrperson über die Fähigkeit verfügt, die drei Kompetenzbereiche (technologisches Wissen, pädagogisch-didaktisches Wissen und Fachwissen) miteinander zu verknüpfen. Erst auf dieser Grundlage kann sie die Passung zwischen technologischen Anwendungen (z. B. Simulation), didaktischen Überlegungen (Einzelarbeit, entdeckendes Lernen) und fachlichem Inhalt (z. B. Geografie, Wolkenbildung) erkennen und umsetzen. Daneben hat die Forschung auch die grosse Bedeutung von Überzeugungen und Einstellungen von

Lehrpersonen gegenüber dem Lernen mit digitalen Medien aufgezeigt (Celik, & Yesilyurt, 2013; Ertmer, 2005; Hermans, Tondeur, van Braak, & Valcke, 2008), die die Medienintegration fördern oder auch hemmen können. Beispielsweise kann die Existenz nicht kompatibler medienbezogener und pädagogischer Überzeugungen die Herausbildung neuer Unterrichtspraktiken auch behindern (Petko, 2012). Einstellungen, Kompetenzen und der Einsatz digitaler Medien im Unterricht stehen in enger Wechselwirkung. Kompetent gestaltete und umgesetzte Nutzungsszenarien ermöglichen es den Lehrpersonen, die Lernpotenziale und Möglichkeiten digitaler Werkzeuge zu erkennen, was wiederum die Einstellung befördert und vice versa.

Wir werden in Kapitel 4.5 und 4.6 einige dieser Einstellungen und Kompetenzen und deren Erfassung in dieser Studie näher umschreiben. Darüber hinaus eröffnet die Integration digitaler Medien in den Unterricht für die Lehrpersonen aber auch neue Möglichkeiten für die Entwicklung solcher Einstellungen und Kompetenzen. Dies geschieht durch das Sammeln neuer Erfahrungen bei der Nutzung im Unterricht und durch das dadurch gegebenenfalls angestossene Reflektieren über das eigene unterrichtsmethodische Vorgehen und die eigene professionelle Rolle im Unterricht (Prasse et al., 2017). Wir werden deshalb auch beschreiben, welche Veränderungen wir bei den Lehrpersonen über den Untersuchungszeitraum beobachten können.

Auch die medienbezogenen Kompetenzen und Einstellungen der Schüler*innen sind zum einen eine wichtige Voraussetzung für eine gelingende Medienintegration im Unterricht. So ist es für die gelingende Umsetzung von digital unterstützten Lernszenarien, die die Selbststeuerung durch die Schüler*innen in den Mittelpunkt stellen, wichtig, dass die Schüler*innen hier über entsprechende Fähigkeiten verfügen. Zum anderen kann die umfangreiche Integration digitaler Medien im Unterricht als eine notwendige Bedingung gesehen werden, damit die Schüler*innen überhaupt förderliche medienbezogenen Einstellungen und Kompetenzen entwickeln können. In diesem Bericht betrachten wir vor allem diesen zweiten Wirkungsstrang (s. Kapitel 4.4 und 4.5) und fragen, inwiefern die generelle Nutzung oder verschiedene Nutzungsformen in den Tabletclassen hier einen Einfluss haben und welche Veränderungen die Schüler*innen hier rückblickend beschreiben (s. Kapitel 4.7).

Abbildung 2: Theoretisches Rahmenmodell zur Integration digitaler Medien im Unterricht (vgl. Schaumburg & Prasse, 2019)

Die Ausgestaltung und Integration digital unterstützter Lernszenarien in den Unterricht ist auf der Mesoebene (mittlere Ellipse in Abbildung 2) wiederum eingebettet in schulische Prozesse und Strukturen, die eine solche Integration hemmen oder fördern können (Prasse, 2012; Schaumburg & Prasse, 2019). Das betrifft infrastrukturelle Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Ausstattung mit digitalen Geräten, die Funktionstüchtigkeit des WLANs oder den technisch-pädagogischen Support. Daneben spielen auch das Medienklima der Schule (z. B. Unterstützung und Kooperation der Lehrpersonen, Haltung der Schulleitung) oder die Möglichkeiten zu Weiterbildung eine wesentliche Rolle. Letzteres umfasst nicht

nur formelle, sondern auch informelle Professionalisierungsmassnahmen (z. B. die kollaborative Planung und Entwicklung des Unterrichts). Neuere Untersuchungen zeigen, dass sowohl die Anzahl der formellen als auch der informellen Professionalisierungsmassnahmen eine entscheidende Rolle bei der Häufigkeit der Mediennutzung spielen (Drossel, & Eickelmann, 2018). Im vorliegenden Bericht werden Ergebnisse zu ausgewählten Bedingungen (Infrastruktur, Qualität des technischen und pädagogischen Supports und Medienklima/Unterstützungskultur) für die an unserer Untersuchung beteiligten Schulen dargestellt und ihre Beziehung zur Medienintegration in diesen Schulen diskutiert (s. Kapitel 4.8).

Schlussendlich ist die Integration digitaler Medien in Schulen ein komplexer Prozess, der auch von den schulsystemischen Bedingungen, und hier vor allem den bildungspolitischen Voraussetzungen in einer Region oder einem Land abhängt (äussere Ellipse in Abbildung 2, Makroebene). Das betrifft beispielsweise die Qualität der Lehrer*innenbildung oder die Integration des Themas Medien & Informatik in die aktuellen Lehrpläne. Diese Rahmenbedingungen sind nicht Fokus dieser Untersuchung. Einige aktuelle Eckpunkte hierzu für die Schweiz sind bei Petko et al. (2018) zu finden.

2.2 LEITFRAGEN DER UNTERSUCHUNG

In der folgenden Abbildung 3 finden sich die Leitfragen der Untersuchung, zu denen im vorliegenden Abschlussbericht die entsprechenden Ergebnisse dargestellt und diskutiert werden.

Abbildung 3: Übersicht über die Bereiche und Forschungsfragen der Begleitforschung

I Nutzung digitaler Medien im Unterricht (→ Kapitel 4.1)	
Ia	Findet das Lernen mit digitalen Medien in Tabletclassen häufiger statt?
Ib	Wie entwickelt sich die unterrichtliche Nutzungsfrequenz in Tabletclassen während der dreijährigen Projektdauer? → Wie entwickelt sich die ICT-Nutzungsfrequenz in Classen, die früher (ab Klasse 3) bzw. später (ab Klasse 5) persönliche digitale Geräte nutzen?
Ic	Für welche Lernaktivitäten werden digitale Medien am häufigsten im Unterricht eingesetzt und zeigen sich hier Verschiebungen hinsichtlich der Häufigkeit bestimmter Aktivitäten über die Zeit?
II Ausserschulische Nutzung digitaler Medien für schulische Zwecke (→ Kapitel 4.2)	
IIa	Lernen Schüler*innen aus Tabletclassen auch zu Hause häufiger mit digitalen Medien im Vergleich zu Classen, die nicht oder nur sehr wenig mit Tablets im Unterricht arbeiten?
IIb	Wie verändert sich das ausserschulische Lernen mit digitalen Medien während der Projektdauer? Wie unterscheiden sich Classen, in denen im Unterricht eine regelmässige versus eine sehr geringe Nutzung digitaler Medien praktiziert wird?
IIc	Wie verändert sich das ausserschulische Lernen mit digitalen Medien über die Zeit unter Berücksichtigung unterschiedlicher schulischer Regelungen für die Nutzung der Tablets zu Hause? → Exkurs «Befürchtungen»: Nutzen Schüler*innen aus Classen mit einer regelmässigen Nutzung digitaler Medien im Unterricht ihre Geräte ausserschulisch häufiger für freizeitbezogene Aktivitäten als Schüler*innen aus Classen mit geringer Nutzung?
III Einstellungen der Schüler*innen zum Lernen mit digitalen Medien im Unterricht (→ Kapitel 4.3)	
IIIa	Welche Einstellungen haben Schüler*innen aus Tabletclassen zum Lernen mit digitalen Medien bezogen auf die letzte Befragungswelle 2018 (t4)?
IIIb	Sind die Einstellungen zum Lernen mit digitalen Medien in Classen mit einer umfangreicheren Nutzung digitaler Medien im Unterricht positiver als in Classen mit einer vergleichsweise geringen Nutzung? Zeigen sich Unterschiede zwischen den Befragungswellen?
IIIc	Wie verändern sich die Einstellungen der Schüler*innen im Zeitverlauf?

Abbildung 3 (Fortsetzung): Übersicht über die Bereiche und Forschungsfragen der Begleitforschung

<p>IV (Digitale) Kompetenzen der Schüler*innen zum Lernen mit digitalen Medien (→ Kapitel 4.4)</p> <p>IVa Welche selbsteingeschätzten Anwendungs- und Medienkompetenzen haben Schüler*innen aus Tablet-klassen bezogen auf die letzte Befragungswelle? Schätzen sich Schüler*innen aus Klassen mit einer um fangreicheren Nutzung digitaler Medien im Unterricht kompetenter ein?</p> <p>IVb Welchen Effekt haben unterschiedliche digital unterstützte Lernaktivitäten? Schätzen sich Schüler*innen aus Klassen mit einer stärker potenzialausschöpfenden Nutzung digitaler Medien kompetenter ein?</p> <p>IVc Schätzen Schüler*innen, die bereits ab der 3. Klasse mit persönlichen digitalen Geräten lernen, ihre digitalen Kompetenzen am Ende der Primarschulzeit besser ein als solche, die erst ab der 5. Klasse damit beginnen?</p> <p>V Einstellungen der Lehrpersonen zum Lernen mit digitalen Medien (→ Kapitel 4.5)</p> <p>Va Welche Einstellungen haben Lehrpersonen zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht? Wie entwickeln sich diese über die Zeit?</p> <p>Vb Verfügen Lehrpersonen, die digitale Medien intensiver im Unterricht einsetzen, über eine positivere Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien als solche, die digitale Medien relativ wenig nutzen?</p> <p>VI ICT-bezogene Kompetenzen der Lehrpersonen (→ Kapitel 4.6)</p> <p>VIa Wie schätzen Lehrpersonen aus Tablet-klassen ihre ICT-bezogenen Kompetenzen ein? Wie entwickeln sich diese über die Zeit?</p> <p>VIb Schätzen Lehrpersonen, die digitale Medien intensiver im Unterricht einsetzen, ihre ICT-bezogenen Kompetenzen höher ein, als solche, die dies relativ wenig tun? Zeigen sich Unterschiede bezüglich verschiedener Kompetenzfacetten?</p> <p>VII Veränderungen aus Sicht der Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen (→ Kapitel 4.7)</p> <p>Wie schätzen Schüler*innen und Lehrpersonen aus Tablet-klassen die Veränderungen für das Lernen und die Unterrichtsgestaltung seit Projektbeginn ein? Variieren diese Einschätzungen abhängig von den Nutzungserfahrungen?</p> <p>VIIa Bereich: Anstrengung und Motivation zum Lernen</p> <p>VIIb Bereich: Lernprozesse der Schüler*innen</p> <p>VIIc Bereich: Unterrichtsqualität und Unterrichtsstörungen</p> <p>VIII Schulische Rahmenbedingungen für den digitalen Unterricht (→ Kapitel 4.8)</p> <p>VIIIa Wie zufrieden sind die Lehrpersonen mit der Infrastruktur sowie dem technischen und pädagogischen Support an ihrer Schule?</p> <p>VIIIb Wie beurteilen Lehrpersonen das Medienklima und die Unterstützungskultur an ihrer Schule?</p>
--

Im folgenden Kapitel werden die Befragungsinstrumente sowie die Datenerhebung dargestellt.

3. METHODISCHES VORGEHEN UND STICHPROBE

3.1 DESIGN DER BEFRAGUNGSINSTRUMENTE UND DATENERHEBUNG

Lehrpersonen sowie Schüler*innen wurden zu jedem Erhebungszeitpunkt mit standardisierten online-Fragebögen befragt. Die Entwicklung der Fragebögen orientierte sich an dem in Kapitel 3.1 beschriebenen Untersuchungsmodell. Die meisten Fragen und Konstrukte beruhen auf methodisch bewährten Instrumenten aus ähnlichen Untersuchungen (vgl. Fraillon et al., 2014; Prasse, 2012; Schaumburg et al., 2007). Einige Items wurden - wo notwendig - neu entwickelt oder beziehen sich auf vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Fragen. Es existieren drei verschiedene Fragebogenversionen für Schüler*innen (Primarstufe 3/4, Primarstufe 5/6 sowie Sekundarstufe I & II), die sich vor allem bezüglich des Umfangs an Items unterscheiden. Dies war notwendig, um einerseits die jüngeren Schüler*innen nicht zu überfordern und andererseits auch altersspezifische Aspekte, z. B. bei bestimmten digitalen Aktivitäten, mit zu berücksichtigen. Zusätzlich wurde der Fragebogen für die dritten und vierten Klassen mit Audiofiles versehen, d. h. die Lernenden konnten sich alle Fragen anhören. Dadurch wurde gewährleistet, dass auch "leseschwächere" Kinder oder solche mit Deutsch als Fremdsprache den Fragebogen ausfüllen konnten. In Tabelle 1 sind die Untersuchungsbereiche für Lehrpersonen und Schüler*innen für die vier Erhebungszeitpunkte dargestellt:

Tabelle 1: Übersicht über die zentralen Untersuchungsbereiche

Aspekte	t1		t2		t3		t4	
	Lp	SuS	Lp	SuS	Lp	SuS	Lp	SuS
Individueller und schulischer Kontext								
Soziodemografische Angaben (Alter, Gender, Bildungshintergrund)	X	X	-	-	-	-	-	-
Schulmotivation und Selbstwirksamkeit	-	X	-	X	-	X	-	X
Lernstrategien	-	-	-	-	-	X	-	X
Teamorientierung	-	X	-	-	-	X	-	X
Klassenklima	-	X	-	-	-	-	-	X
Unterrichtsqualität («Schülerzentrierung/Individualisierung»)	X	-	X	-	X	-	X	-
Sozialformen im Unterricht	X	X	X	X	X	X	X	X
Schulische Rahmenbedingungen für den digitalen Unterricht								
Schulische Infrastruktur (Anzahl Geräte / WLAN)	X	-	X	-	X	-	-	-
Technischer und pädagogischer Support	X	-	X	-	-	-	-	-
Medienklima an der Schule	X	-	X	-	-	-	X	-
Lehrerkooperation	X	-	X	-	X	-	-	-
Kompetenzen und Einstellungen zum Lernen mit digitalen Medien								
ICT-bezogene Einstellungen	X	X	X	X	X	X	X	X
ICT-bezogene Kompetenzen	X	X	X	X	X	X	X	X
Nutzung und Thematisierung digitaler Medien im Unterricht								
Nutzungshäufigkeit und Lernaktivitäten mit Tablets/ICT im Unterricht	X	X	X	X	X	X	X	X
Thematisierung von Medienthemen im Unterricht	-	X	-	X	-	X	-	X
Unterrichtsaktivitäten zur Förderung von Medienkompetenzen	X	-	X	-	-	-	X	-
Ausserschulisches Lernen mit digitalen Medien								
Nutzung digitaler Geräte ausserhalb des Unterrichts (Häufigkeit und Lernaktivitäten)	X	X	X	X	X	X	X	X
Wahrgenommene Veränderungen								
Veränderungen durch den Einsatz von digitalen Medien	-	-	X	X	X	X	X	X

In der folgenden Box wird die Datenerhebung bei den Schüler*innen und Lehrpersonen beschrieben:

Datenerhebung

Vor der Erstbefragung 2015 (t1) wurden in ausgewählten Schulen persönliche Vor-Ort-Gespräche geführt, um sich einen Eindruck von der aktuellen Situation zu verschaffen und die

Befragung hinsichtlich der Inhalte und der Organisation besser vorbereiten zu können. Mit den Schulleitungen aller Schulen haben jeweils Gespräche zu Rahmenbedingungen und konkreter Organisation stattgefunden.

Die Datenerhebung bei den Schüler*innen erfolgte jeweils jährlich im Juni/Juli oder Oktober/November. Die Primarklassen wurden vor Ort und während der Unterrichtszeit unter Leitung von mindestens einem Projektmitarbeitenden der PH Schwyz befragt. Dadurch konnte eine standardisierte Untersuchungssituation sichergestellt werden. Die Befragung dauerte im Schnitt ca. eine Unterrichtsstunde, in einigen Klassen mit jüngeren Schüler*innen auch etwas länger. Zu Beginn der Lektion wurden die Schüler*innen über die Befragung informiert und instruiert (z. B. Antwortformate erklären und Beispiele durchgehen). Während der Befragung standen die Projektmitarbeitenden den Schüler*innen für Fragen zur Verfügung. Die Befragungen wurden online entweder auf den eigenen Tablets der Schüler*innen oder auf von der PHSZ zur Verfügung gestellten Geräten durchgeführt. Die Lehrpersonen wurden ebenfalls mit einem online-Fragebogen befragt. Diese bekamen jeweils per E-Mail ein Informationsschreiben mit einem personalisierten Zugangslink.

3.2 STICHPROBE

Im Folgenden wird die Stichprobe der Primarschüler*innen sowie der Lehrpersonen hinsichtlich ihrer spezifischen Charakteristika beschrieben (z. B. Grösse, Alters- und Geschlechterverteilung, Migrationshintergrund etc.). Bei einigen Analysen werden Vergleiche zwischen verschiedenen Schulregionen einbezogen, da diese über leicht unterschiedliche ICT-Ausstattungsmodelle verfügen. In der Box «Charakteristika der drei Schulregionen» werden diese kurz charakterisiert. Bedingt durch das Design der Studie handelt es sich um keine repräsentative Stichprobe hinsichtlich der Gesamtheit von Schulen oder «Tabletschulen» in der Schweiz. Die *anfallende* Stichprobe besteht aus speziellen Projektschulen, die von *Samsung Switzerland* für eine Ausstattung mit Tablets ausgewählt wurden und die in einigen Fällen schon vor dieser Ausstattung einen Schwerpunkt in der Arbeit mit digitalen Medien hatten. Allerdings gilt dies nicht für alle Schulen. Zwei der drei Schulregionen wurden fast flächendeckend ausgestattet und umfassen auch viele Klassen mit sehr wenigen Vorerfahrungen. Auf der Primarstufe verfügen wir ausserdem über eine relativ grosse Stichprobe an Klassen sowie Schüler*innen, die in wesentlichen Merkmalen dem Durchschnitt von Schweizer Primarschulen entsprechen (s. u.). Insoweit können die Ergebnisse durchaus eine Orientierung für die Situation an Primarschulen in der deutschsprachigen Schweiz geben.

3.2.1 Stichprobe der Schüler*innen auf Primarstufe

Abbildung 4 zeigt die Stichprobe der Primarschüler*innen sowie deren längsschnittlichen Verlauf über die gesamte Projektdauer von 2015 bis 2018. Neben der Anzahl Klassen sowie der entsprechenden Schüler*innen pro Klassenstufe und Erhebungswelle wird in der Abbildung auch dargestellt, welche Klassen zu welchem Zeitpunkt bereits über eine 1:1 Ausstattung verfügten. Wie zu erkennen ist, verfügt die Stichprobe zum ersten Erhebungszeitpunkt einen in etwa gleich hohen Anteil an Schüler*innen aus Tablet- und Nichttabletklassen. Dieser Anteil verschiebt sich in den Folgejahren zugunsten der Tabletklassen, da die verbleibenden Klassen sukzessive ausgestattet wurden. Aus der Abbildung wird ebenfalls ersichtlich, dass die Grösse der Stichprobe der Schüler*innen der Primarstufe je nach Erhebungswelle leicht variiert. Gemittelt über alle Erhebungswellen wurden ca. 800 Schüler*innen auf Primarstufe aus ca. 55 Klassen befragt.

Abbildung 4: Anzahl befragter Klassen und Schüler*innen der Klassenstufen 3 bis 6 (t1 bis t4)

t1	t2	t3	t4
			19 Klassen, N=244 N(τ)=154 / N(NT)=90
			4
	6 Klassen, N=97, N(τ)=0 / N(NT)=97	19 Klassen, N=250 N(τ)=155 / N(NT)=95	16 Klassen, N=228 N(τ)=228
	3	4	5 (4.8)*
18 Klassen, N=230 N(τ)=134 / N(NT)=96	18 Klassen, N=216 N(τ)=128 / N(NT)=88	15 Klassen, N=222 N(τ)=222	14 Klassen, N=231 N(τ)=231
3	4	5	6 (5.8)*
18 Klassen, N=245 N(τ)=162 / N(NT)=83	15 Klassen, N=241 N(τ)=241	15 Klassen, N=236 N(τ)=236	
4	5	6	
16 Klassen, N=263 N(τ)=173 / N(NT)=90	15 Klassen, N=264 N(τ)=176 / N(NT)=88		
5	6		
14 Klassen, N=230 N(τ)=98 / N(NT)=132			
6			
66 Klassen, N=968 N(τ)=567 / N(NT)=401	54 Klassen, N=818 N(τ)=545 / N(NT)=273	49 Klassen, N=708 N(τ)=613 / N(NT)=95	49 Klassen, N=703 N(τ)=613 / N(NT)=90

angegeben ist jeweils die Klassenstufe (Box) mit der Anzahl an Klassen sowie Schüler*innen aufgeteilt nach T=Tabletklassen; NT=Nicht-Tabletklassen
* am Ende der Studie, zu t4, wurden einige Klassen nach 10 statt 12 Monaten befragt

Der Altersrange der Schüler*innen der Primarschulstichprobe umfasst die Spanne zwischen 8 und 13 Jahren. Das durchschnittliche Alter nach Klassenstufe ist in Tabelle 2 dargestellt. Dabei verteilt sich unsere Stichprobe gleichmässig auf die vier Klassen- bzw. Altersstufen. Der Anteil von Mädchen und Jungen in der Stichprobe ist ausgeglichen, jeweils die Hälfte der Befragten ist weiblich bzw. männlich. Die Zusammensetzung der Stichprobe entspricht bzgl. des Altersdurchschnitts der Klassenstufen und der Geschlechterverteilung einer repräsentativen schweizerischen Schüler*innenstichprobe (Bundesamt für Statistik, 2019).

Tabelle 2: Mittleres Alter nach Klassenstufe (gemittelt über alle Erhebungszeitpunkte)

Klassenstufe	Mittleres Alter (in Jahren)
3. Klasse	9.26
4. Klasse	10.32
5. Klasse	11.33
6. Klasse	12.37

Abbildung 5: Anteil Mädchen und Jungen (gemittelt über alle Klassenstufen und Erhebungszeitpunkte)

Auf der Primarstufe nahmen drei Schulregionen an der Befragung teil. Die drei Schulregionen verfolgten leicht unterschiedliche Ansätze bezüglich der realisierten Ausstattungsmodelle mit digitalen Medien. Diese unterschieden sich vor allem darin, auf welcher Klassenstufe mit einer 1:1 Ausstattung begonnen wurde und ob die digitalen Geräte von den Schüler*innen mit nach Hause genommen werden durften. Die Schulregionen werden in der folgenden Box: Charakteristika der drei Schulregionen beschrieben:

Charakteristika der drei Schulregionen

Schulregion 1 ist eine eher ländliche Schulgemeinde mit umfangreichen Zuzugsgebiet. Die Schulen der Schulregion 1 verfolgen ein Mischmodell mit BYOD-Ansatz und schuleigenen Geräten ab der 5. Klasse. Die digitalen Geräte können die Schüler*innen der Klassen 5 und 6 auch zu Hause nutzen. Falls die Lernenden kein eigenes Gerät mitbringen können, erhalten sie von der Schule ein persönliches Gerät, das sie während zwei Jahren nutzen dürfen. Die Schulen aus dieser Schulregion verfügen bereits über eine langjährige Expertise in der Nutzung digitaler Medien sowie entsprechende Unterstützungsangebote im Bereich der schulischen ICT-Integration (z.B. durch die Schulleitung oder Kooperationen mit schulischen Partnern). Gemittelt über alle Befragungswellen hinweg wurden aus dieser Schulregion ca. 344 Schüler*innen sowie ca. 20 Klassen befragt.

Schulregion 2* ist eine ländliche und kleine Schulgemeinde mit oftmals altersdurchmischten Klassen. Diese lernen in eher kleinen Schulhäusern. Diese Schulregion stattete 2015 zur Eingangsbefragung (t1) alle 3.-6. Klassen mit Tablets aus. Die in den folgenden Jahren nachrückenden 3. Klassen erhielten jeweils auch Tablets zum Lernen. Die Tablets konnten von den Schüler*innen zumeist nicht mit nach Hause genommen werden. Durchschnittlich beteiligten sich pro Erhebungswelle ca. 89 Schülerinnen und Schüler aus ungefähr 11 (Halb-)Klassen an der Umfrage.

Schulregion 3* ist eine städtisch geprägte Schulregion mit Schulhäusern aus Quartieren mit unterschiedlicher sozialer Durchmischung. Diese Schulen statteten 2015 (t1) alle 3. und 4. Klasse mit Tablets aus. Die Schüler*innen nutzen die Tablets bis zur 6. Klasse und gaben sie dann an die unteren Klassen weiter. Die in den folgenden Jahren nachrückenden Lernenden der 3. Klassen erhielten jeweils alle ein persönliches Tablet zum Lernen. Die Tablets konnten von den Schüler*innen zumeist nicht mit nach Hause genommen werden. Im Durchschnitt nahmen ca. 366 Schüler*innen aus ungefähr 24 (Halb-)Klassen pro Erhebungswelle an der Umfrage teil.

*Für unsere Analysen werden wir in einigen Fällen die drei Schulregionen vergleichen. Dafür werden teilweise die Daten der Schulregion 2 und 3 zusammengefasst und mit den Angaben der Schüler*innen der Schulregion 1 verglichen. Beide Schulregionen 2 und 3 statten ihre Schüler*innen bereits ab der 3. Klasse mit persönlichen Tablets aus und haben im Schnitt vor Projektbeginn weniger Erfahrungen bei der ICT-Integration.

Um den *Migrationshintergrund* der Primarschülerinnen und -schülern abzuschätzen, wurde bei allen Lernenden die zu Hause gesprochene(n) *Sprache(n)* miterhoben. Dabei gaben die Kinder an, ob sie zu Hause eine andere Sprache als Deutsch im täglichen Umgang sprechen und um welche Sprache es sich dabei handelt. Auf eine umfangreiche Erfassung des sozioökonomischen Hintergrundes musste verzichtet werden, da unsere Stichprobe aus relativ jungen Kindern bestand. Es wurde lediglich die *Anzahl der Bücher* zu Hause erhoben. Eine weitergehende Erfassung von Charakteristika zum sozioökonomischen Hintergrund hätte die Kinder überfordert und vermutlich nicht zu realitätsgetreuen Aussagen geführt.

In der gesamten Primarschulstichprobe lag der Anteil an Kindern, die zu Hause vorwiegend eine andere Sprache als Deutsch sprechen, bei 16 Prozent. 22 Prozent der befragten Kinder sprechen zu Hause neben Deutsch noch eine andere Sprache und 61 Prozent der Schüler*innen geben an, zu Hause nur Deutsch zu sprechen. Es zeigen sich jedoch Unterschiede zwischen den Schulregionen hinsichtlich des Anteils an mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern (vgl. Abbildung 6). In Schulregion 2 sind drei Viertel der Kinder deutschsprachig, während in den Schulregionen 2 und 3 der Anteil an mehrsprachigen Kindern bei 45,5 Prozent liegt, davon sprechen aber nur 20 Prozent der Kinder hauptsächlich eine andere Sprache als Deutsch bzw. Schweizerdeutsch zu Hause. Gesamtschweizerisch gesehen, beträgt der Anteil an Kindern ohne Schweizer Pass 27,5 Prozent (BFS, 2019b), wobei diese Zahl nichts darüber aussagt, ob die Kinder aus einem Elternhaus stammen, in welchem noch eine andere Sprache ausser Deutsch bzw. Schweizerdeutsch gesprochen wird.

Abbildung 6: Anteil an mehrsprachigen Kindern nach Schulregion (gemittelt über alle Klassenstufen und Erhebungszeitpunkte)

3.3.2 Stichprobe der Lehrpersonen

Die Stichprobe der Primarlehrpersonen umfasst gemittelt über alle Erhebungszeitpunkte hinweg ca. 80 Primarlehrpersonen der Klassenstufe 3 bis 6 (s. Tabelle 3). Die Rücklaufquote liegt je nach Zeitpunkt zwischen 70 und 80 Prozent.

Tabelle 3: Anzahl befragter Lehrpersonen der Primarstufe im Längsschnitt

t1	t2	t3	t4
3./4.	3./4.	3./4.	3./4.
32 Lehrpersonen	49 Lehrpersonen	40 Lehrpersonen	43 Lehrpersonen
5./6.	5./6.	5./6.	5./6.
34 Lehrpersonen	39 Lehrpersonen	34 Lehrpersonen	42 Lehrpersonen
Total (Lps)	Total	Total	Total
68 Lehrpersonen	88 Lehrpersonen	74 Lehrpersonen	85 Lehrpersonen

Von den Primarlehrpersonen sind gemittelt über alle Erhebungszeitpunkte hinweg ca. 24 Prozent männlich und 76 Prozent weiblich. Für die gesamte Schweiz betrachtet, beträgt der Anteil an weiblichen Lehrpersonen auf der Primarstufe (Stufe 3-6) ca. 83 Prozent (BFS, 2019c). Die vorliegende Stichprobe setzt sich also aus etwas mehr männlichen Lehrpersonen zusammen, als man aufgrund der gesamtschweizerischen Stichprobe vermuten würde.

Tabelle 4 gibt die Altersverteilung der Stichprobe wieder. 61 Prozent der befragten Primarschullehrpersonen sind zwischen 26 und 45 Jahre alt, 15 Prozent sind zwischen 46 und 55 Jahren und 12 Prozent sind älter als 55 Jahre.

Tabelle 4: Alter der befragten Lehrpersonen (gemittelt über alle Erhebungszeitpunkte)

Alterskategorie (in Jahren)	Angaben (in %)
25 oder jünger	11
26 bis 30	16
31 bis 35	12
36 bis 45	33
46 bis 55	15
älter als 55	12

Tabelle 5: Berufserfahrung der Lehrpersonen (gemittelt über alle Erhebungszeitpunkte)

Berufserfahrung (in Jahren)	Angaben (in %)
0 bis 5	27
6 bis 10	15
11 bis 15	17
16 bis 25	26
26 und mehr	15

Bezüglich der Berufserfahrung der Lehrpersonen setzt sich die vorliegende Stichprobe der Primarschullehrpersonen mehrheitlich aus erfahrenen Lehrpersonen zusammen (s. Tabelle 5). Die Mehrheit ist bereits seit über 10 Jahren in ihrem Beruf tätig (58 Prozent). 15 Prozent arbeiten seit 6 bis 10 Jahren als Lehrpersonen und etwas mehr als ein Viertel der befragten Lehrpersonen sind mit maximal 5 Jahren noch eher Novizen in ihrem Beruf.

ICT-Erfahrung der Lehrpersonen: Die Lehrpersonen der ersten und zweiten Befragungswelle 2015 und 2016 wurden ausserdem gebeten anzugeben, seit wie vielen Jahren sie bereits digitale Medien im Unterricht nutzen. Im Allgemeinen nutzen die Lehrpersonen gemittelt über die beiden Erhebungszeitpunkte hinweg seit ca. 9 Jahren digitale Medien und seit ca. 1.5 Jahren Tablets im Unterricht. Im Vergleich zu repräsentativen Untersuchungen wie der internationalen ICILS-Studie (Fraillon et al., 2019) liegen die Lehrpersonen aus dieser Studie damit über dem Durchschnitt der dort befragten Lehrpersonen.

4 ERGEBNISSE

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse zu den zentralen Leitfragen (s. Abbildung 3) dargestellt und diskutiert.

In den folgenden zwei Boxen finden sich zusammengefasst einige Informationen zur Datenauswertung sowie zur Interpretation der Ergebnisse.

Anmerkung zur Datenaufbereitung

Die Daten wurden für die Weiterverarbeitung in SPSS bzw. in (R) aufbereitet. Dazu gehörten unter anderem die Verknüpfung der Daten der verschiedenen Stichproben und Messzeitpunkte, die Datenbereinigung sowie Skalbildung. Die Grafiken wurden mit Statistikpaket ggplot2 erstellt (Wickham, 2016).

Anmerkungen zur Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Bei dem vorliegenden Bericht handelt es sich um eine längsschnittliche Studie mit einer Eingangsbefragung im Jahr 2015 (t1) sowie drei nachfolgende Befragungen in den Jahren 2016-2018 (t2-t4), d. h. es sind sowohl querschnittliche Kohortenvergleiche unterschiedlicher Befragungswellen als auch längsschnittliche Auswertungen möglich. Für den vorliegenden Bericht wurde je nach Fragestellung eine Variante verwendet. Die querschnittlichen Auswertungen basieren auf einer grösseren Stichprobe. Für die längsschnittlichen Auswertungen wurden nur jene Schüler*innen in die Analyse eingeschlossen, welche zu allen Erhebungszeitpunkten an der Befragung teilgenommen haben, d. h. in der Regel von der 3. bis zur 6. Klasse.

Zur Beantwortung der Leitfragen (s. Abbildung 3 **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) werden die Antworten der Schüler*innen sowie der Lehrpersonen auf die einzelnen Fragen berichtet. Diese erfolgen als Häufigkeiten in Prozentangaben, wobei manchmal auch mehrere Antwortkategorien zusammengefasst werden (z.B. 49% der Primarschüler haben angegeben, dass sie „einmal oder mehrmals pro Woche“ oder „fast jeden Tag“ Tablets benutzen). Aus Gründen der Übersichtlichkeit und des Vergleichs verschiedener Gruppen (z.B. Viel- und Wenig-Nutzer) werden daneben auch Mittelwerte angegeben. Hier werden alle Antworten zu einer Frage für eine Gruppe gemittelt und diese Mittelwerte miteinander verglichen. Beispielsweise ergibt sich auf die Frage, wie gut die Schüler*innen Fotos und Bilder bearbeiten können (Antwortmöglichkeiten von 1=gar nicht gut bis 5=sehr gut) ein Mittelwert von 3.27 für die Viel-Nutzer und ein Mittelwert von 2.68 für die Wenig-Nutzer. Um sicher zu gehen, dass kleine Unterschiede nicht nur auf einer zufälligen Schwankung der Werte beruhen, wurden alle Unterschiede auf statistische Signifikanz geprüft (s.u.).

Weiterhin wurden einzelne Fragen, die verschiedene Aspekte eines gemeinsamen Konstruktes erfassen (z. B. ICT-Anwendungskompetenz), per Mittelwert aggregiert. Dieser Mittelwert bezieht sich nun auf eine übergeordnete durchschnittliche Einschätzung eines Merkmals (ICT-Anwendungskompetenz). Alle so gebildeten Mittelwerte bzw. Skalen wurden mittels explorativer Faktoren- und Reliabilitätsanalyse überprüft.

Viele Analysen basieren auf Vergleichen zwischen unterschiedlichen Nutzungsgruppen: beispielsweise Vergleiche zwischen Tablet- und Nicht-Tabletklassen, sogenannten Viel- und Wenig-Nutzerklassen sowie zwischen den Schulregionen. Bei Vergleichen zwischen Tablet- und Nicht-Tabletklassen wurden die Daten der ersten Befragungswelle von 2015 (t1) verwendet, da nur zu diesem Zeitpunkt die Anzahl der nicht 1:1 ausgestatteten Klassen für Vergleichsanalysen genügend gross war (s. Abbildung 4). Für die Einteilung der Viel- und Wenig-Nutzerklassen wurde der aggregierte Klassenmittelwert des Einzelitems: *Wie oft nutzt du Tablets/Computer in der Schule?* verwendet. Das Antwortformat ist fünfstufig (1: *nie*; 2: *weniger als einmal im Monat*; 3: *ein paar Mal im Monat*; 4: *mindestens einmal pro Woche*; 5: *täglich oder fast täglich*). Für die Einteilung in Viel- und Wenignutzer-Klassen wurde ein Cut-Wert von 3.50 für den Klassenmittelwert bestimmt. *Wenignutzer-Klassen* nutzen digitale Medien im Durchschnitt also weniger als einmal pro Woche. Sogenannte *Vielnutzer-Klassen* verfügen im Durchschnitt über eine regelmässige Nutzung digitaler Medien, die von mindestens einmal pro Woche bis täglich reicht.

Für die Vergleichsanalysen wurden zumeist parametrische Verfahren verwendet (t-Test). Das Signifikanzniveau wurde, wenn nicht anders ausgewiesen, auf $p < .05$ festgelegt. Um die Bedeutsamkeit eines Ergebnisses beurteilen zu können, wurde jeweils die Effektstärke Cohens d berechnet. Für die Berechnung der Effektstärke wurde das online Tool von Lenhard & Lenhard (2016) (Vergleiche zwischen Gruppen mit verschiedenen Stichprobengrössen) verwendet. Nach Cohen (1988) und Rosenthal (2014) wurde folgende Einteilung zur Interpretation der Effektstärken verwendet und im Text angegeben, ob es sich um einen kleinen, mittleren oder grossen Effekt handelt:

$d=0.2 \Rightarrow$ kleiner Effekt $d=0.5 \Rightarrow$ mittlerer Effekt $d=0.8 \Rightarrow$ grosser Effekt

4.1 DIE NUTZUNG DIGITALER MEDIEN IM UNTERRICHT VON TABLETKLASSEN

- 1a** Findet das Lernen mit digitalen Medien in Tabletklassen häufiger statt?
- 1b** Wie unterscheidet sich die unterrichtliche Nutzungsfrequenz in Tabletklassen zwischen verschiedenen Klassenstufen und Erhebungszeitpunkten?
 → Wie entwickelt sich die ICT-Nutzungsfrequenz in Klassen, die früher (ab Klasse 3) bzw. später (ab Klasse 5) persönliche digitale Geräte nutzen?
- 1c** Für welche Lernaktivitäten werden digitale Medien am häufigsten im Unterricht eingesetzt und zeigen sich hier Verschiebungen hinsichtlich der Häufigkeit bestimmter Aktivitäten über die Zeit?

In der Schweiz planen zahlreiche Schulen ihren Schüler*innen persönliche digitale Geräte zur Verfügung zu stellen oder haben das bereits umgesetzt. Allerdings liegen bisher nur wenige Daten dazu vor, wie häufig und für welche Lernaktivitäten digitale Medien in Klassen mit einer 1:1-Ausstattung eingesetzt werden. Im folgenden Kapitel werden deshalb zunächst die Ergebnisse zur Häufigkeit digital unterstützter Lernaktivitäten in den untersuchten Klassen berichtet.

4.1.1 Findet das Lernen mit digitalen Medien in Tabletklassen häufiger statt?

Die Annahme scheint naheliegend, dass in Klassen mit einer 1:1-Ausstattung die Nutzungsfrequenz digitaler Medien generell höher ist, als in Klassen, in denen nicht jedes Kind ein persönliches Gerät besitzt. Trotzdem zeigen die Analysen, dass dies nicht für alle Klassen selbstverständlich ist (s.u.).

In Abbildung 7 ist zunächst die Nutzungsfrequenz der Tablet- und Nicht-Tabletklassen dargestellt. Die Daten beziehen sich hier ausnahmslos auf die erste Befragungswelle, da zu diesem Befragungszeitpunkt eine ausgewogene Anzahl von Tablet- und Nicht-Tabletklassen existierte, um aussagekräftige Vergleiche durchzuführen. Die Ergebnisse zeigen, dass digitale Medien auf allen Klassenstufen in Tabletklassen generell deutlich häufiger genutzt werden als in Klassen ohne persönliche digitale Geräte (jeweils grosser Effekt). In Tabletklassen nutzen 66 Prozent der Drittklässler, 72 Prozent der Viertklässler, 82 Prozent der Fünftklässler sowie 85 Prozent der Sechstklässler digitale Medien mindestens einmal pro Woche im Unterricht. In Nicht-Tabletklassen liegt dieser Wert im Durchschnitt bezogen auf alle vier Klassenstufen unter 28 Prozent. Auf den höheren Klassenstufen 5 und 6 zeigt sich der Unterschied zwischen Tablet und Nicht-Tabletklassen vor allem bei der täglichen Nutzung digitaler Medien, die in Tabletklassen deutlich höher ist. Die höhere Nutzungsfrequenz in Tabletklassen konnte auch zum zweiten Erhebungszeitpunkt gezeigt werden (s. Prasse, Hermida & Egger, 2017).

Abbildung 7: Nutzungshäufigkeit digitaler Medien im Unterricht von Tablet- & Nicht-Tabletklassen (t1, Angaben in Prozent)

Abbildung 8 illustriert, wie unterschiedlich die mittlere Nutzung digitaler Medien im Unterricht in den einzelnen Tablet- sowie Nicht-Tabletklassen sein kann (t1). Dazu wurde die Nutzungsfrequenz für alle Schüler*innen einer Klasse zu einem Klassenmittelwert aggregiert, der das durchschnittliche Nutzungslevel dieser Klasse beschreibt. Es zeigt sich, dass die mittlere Nutzungsfrequenz in Tabletklassen zwar auf allen Klassenstufen höher ist als in Nicht-Tabletklassen, diese jedoch von Klasse zu Klasse schwankt und Tabletklassen auf Klassenstufe 6 nicht in allen Fällen höhere Nutzungshäufigkeiten zeigen als in Nicht-Tabletklassen. Ein ähnlicher Befund hatte sich auch schon bei den Berechnungen zu t2 gezeigt (s. Prasse et al., 2017, S. 9), wo auch auf Klassenstufe 4 Nicht-Tabletklassen existierten, die in Bezug auf verschiedene ICT-Anwendungen eine höhere Frequenz aufwiesen als Tabletklassen.

Abbildung 8: Spannweite der Nutzung digitaler Medien in Tablet- und Nicht-Tabletklassen (t1, Mittelwerte)

Frage: Wie oft nutzt du Computer oder Tablets in der Schule?
 1: nie; 2: seltener; 3: ein paar Mal im Monat; 4: ein oder mehrmals pro Woche;
 5: (fast) jeden Tag.

Eine 1:1 Ausstattung persönlicher mobiler Geräte führt also nicht automatisch zu einer höheren Nutzung im Unterricht. Die Unterscheidung nach Ausstattung ist somit kein verlässlicher Indikator für das Ausmass der tatsächlichen Nutzung digitaler Medien im Unterricht. Aus diesem Grund wird für die meisten Auswertungen (wie auch schon in den Zwischenberichten 2 und 3) zwischen Klassen unterschieden, die digitale Medien relativ viel bzw. regelmässig im Unterricht nutzen (=Viel-Nutzerklassen) und solchen Klassen, die dies weniger häufig tun (=Wenig-Nutzerklassen). Für weitere Informationen zur Einteilung in Viel- und Wenig-Nutzerklassen siehe die Box *Anmerkungen zur Interpretation der Ergebnisse*.

	Tablet n=567	Nicht-Tablet n=399
3. Klasse	n=134	n=96
M (SD)	3.56 (.86)	2.64 (1.34)
4. Klasse	n=162	n=83
M (SD)	3.72 (.86)	1.99 (1.08)
5. Klasse	n=173	n=90
M (SD)	4.04 (.87)	2.76 (1.03)
6. Klasse	n=98	n=132
M (SD)	4.32 (.85)	2.83 (1.14)

4.1.2 Wie unterscheidet sich die unterrichtliche Nutzungsfrequenz in Tabletklassen zwischen verschiedenen Klassenstufen und Erhebungszeitpunkten?

Wie in Abbildung 9 ersichtlich, nutzte auf der Klassenstufe 6 rund ein Viertel aller Schüler*innen in Tabletklassen zu allen Zeitpunkten täglich digitale Medien zum Lernen im Unterricht. Im Vergleich zu repräsentativen Untersuchungen zur Nutzungsfrequenz im Unterricht von Schüler*innen der 8. Klassenstufe ist dieser Wert als überdurchschnittlich einzuschätzen (s. Fraillon et al., 2019). Zwischen den Befragungswellen zeigen sich im Kohortenvergleich innerhalb der gleichen Klassenstufe jedoch Schwankungen.

Die vierte Klassenstufe weist zum ersten Erhebungszeitpunkt t1 eine im Mittel höhere Nutzungshäufigkeit auf als zu t4 (kleiner Effekt), die Anzahl der regelmässigen Nutzer*innen (mindestens einmal pro Woche) sinkt von 72 auf 61 Prozent. Auch auf der fünften Klassenstufe wird in Tabletklassen während der ersten Befragungswelle 2015 intensiver mit digitalen Medien gelernt als in den 5. Klassen der nachfolgenden Befragungswellen (t1 vs. t2 mittlerer Effekt; t1 vs. t3 kleiner Effekt). Die Anzahl der regelmässigen Nutzer*innen sinkt hier von t1 zu t4 von 82 auf 73 Prozent. Ähnlich sieht die Befundlage auch auf der sechsten Klassenstufe aus. Schüler*innen der ersten Befragungswelle weisen eine höhere ICT-Nutzungsfrequenz auf als jene der darauffolgenden drei Befragungswellen (t1 vs. t2-t4, jeweils mittlerer Effekt). Die Anzahl der regelmässigen Nutzer*innen sinkt hier von t1 zu t4 von 85 auf 59 Prozent.

Abbildung 9: Nutzungshäufigkeit digitaler Medien im Unterricht von Tabletklassen (t1-t4, Angaben in Prozent)

Für die geringere Nutzungsfrequenz zu den späteren Erhebungswellen lassen sich verschiedene Ursachen beschreiben. Beispielsweise könnten die Tablets zu t1 einen stärkeren Neuheitseffekt gehabt haben und es ist damit mehr ausprobiert worden. In den Folgejahren pendelte sich deren Einsatz dann auf ein aus der Sicht der Lehrpersonen realistisches Nutzungslevel ein. Eine weitere Erklärung hängt mit der Zusammensetzung unserer Stichprobe zusammen, die insbesondere für den starken Abfall auf Klassenstufe 5 vom ersten zum zweiten Erhebungszeitpunkt verantwortlich sein könnte. So setzen fast alle Lehrpersonen der fünften Klasse aus Schulregion 3 (s. Kap. 3.2.1) zu t2 das erste Mal digitale Medien im Unterricht ein – zum ersten Erhebungszeitpunkt waren hier die fünften Klassen noch nicht ausgestattet. Diese Lehrpersonen verfügen also über relativ wenig Expertise. Dagegen haben relativ viele Lehrpersonen aus Schulregion 1 auf der fünften Klassenstufe schon langjährige Erfahrungen, da es sich hier um Projektschulen handelt. Diese veränderte Stichprobenstruktur zu t2 könnte bei einer querschnittlichen Auswertung der Daten den Abfall auf Klassenstufe 5 zum zweiten Zeitpunkt erklären. Im Folgenden werden deswegen Nutzungsunterschiede zwischen den Schulregionen analysiert.

Die drei Schulregionen unterscheiden sich darin, auf welcher Klassenstufe Schüler*innen anfangen, mit persönlichen mobilen Geräten im Unterricht zu lernen (in Schulregion 1 ab der 5. Klasse, in Schulregion 2 & 3 bereits ab der 3. Klasse). Ausserdem sind in Schulregion 3 erst ab dem zweiten Erhebungszeitpunkt auch die fünften Klassen und ab dem dritten Erhebungszeitpunkt die sechsten Klassen mit Tablets

ausgestattet. Die Ergebnisse des Kohortenvergleichs innerhalb der gleichen Klassenstufen zwischen den drei Schulregionen sind in Abbildung 10 dargestellt.

In Schulregion 1 zeigt sich auf Klassenstufe 5 und 6 ein ähnliches Muster. Die Schüler*innen nutzen zum ersten Erhebungszeitpunkt digitale Medien deutlich häufiger im Unterricht als in den folgenden drei Befragungswellen (t1 vs. t2, kleiner-mittlerer Effekt). Nach einem kleinen «Knick» nach dem ersten Projektjahr, scheint die Nutzungsfrequenz stabil zu bleiben oder sogar leicht anzusteigen.

Eine ähnliche Entwicklung findet sich in Schulregion 2 für die vierte Klassenstufe: Die Nutzungshäufigkeit ist in der ersten Befragungswelle am höchsten, nimmt dann ab und verbleibt auf einem niedrigeren Niveau (t1 vs. t2, t3, mittlerer bzw. grosser Effekt). Relativ konstant für die vier Befragungszeitpunkte ist die Nutzungshäufigkeit auf Klassenstufe 5 und 6 (keine bedeutsamen Unterschiede).

In Schulregion 3 zeigt sich eine auf der vierten und sechsten Klassenstufe relativ konstante Nutzungsfrequenz zu verschiedenen Erhebungszeitpunkten (mit einem leichten Abfall zu t4 auf Klassenstufe 4, t3 vs. t4, kleiner Effekt). Die Nutzungsfrequenz in der Kohorte der Fünftklässler*innen ist dagegen zu den späteren Erhebungszeitpunkten höher als zu t2 (t2 vs. t3 > grosser Effekt, t3 vs. t4 > kleiner Effekt).

Abbildung 10: Nutzungshäufigkeit digitaler Medien im Unterricht von Tabletclassen nach Schulregionen (t1-t4, Mittelwerte)

Frage: Wie oft nutzt du Computer oder Tablets in der Schule?

5-stufiges Antwortformat: 1: nie; 2: seltener; 3: ein paar Mal im Monat; 4: ein oder mehrmals pro Woche; 5: (fast) jeden Tag.

	Schulregion 1		Schulregion 2			Schulregion 3		
	5. Klasse	6. Klasse	4. Klasse	5. Klasse	6. Klasse	4. Klasse	5. Klasse	6. Klasse
t1	n=116 4.09 (.97)	n=64 4.30 (.89)	n=20 4.05 (.69)	n=36 3.97 (.77)	n=34 4.35 (.77)	n=125 3.70 (.81)		
t2	n=97 3.72 (.92)	n=116 3.55 (.95)	n=25 3.68 (.69)	n=19 4.11 (.46)	n=39 3.95 (.61)	n=103 3.65 (.72)	n=125 2.95 (.89)	
t3	n=88 3.87 (1.06)	n=96 3.67 (1.01)	n=35 3.43 (.66)	n=25 3.96 (.68)	n=18 4.06 (.80)	n=119 3.77 (.71)	n=109 3.60 (.70)	n=122 3.24 (1.01)
t4	n=100 3.87 (1.00)	n=91 3.84 (1.03)	n=35 3.46 (.78)	n=23 3.96 (.77)	n=19 4.16 (.69)	n=119 3.47 (.92)	n=105 3.76 (.73)	n=121 3.28 (.99)

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Analysen, dass die ICT-Nutzungsfrequenz in Tabletclassen nicht automatisch einfach ansteigt, sondern sich je nach Rahmenbedingungen in einer Region und je nach Klassenstufe auf einem bestimmten Nutzungsniveau stabilisiert. Es wäre interessant zu beobachten, wie sich hier spezifische Weiterbildungsmassnahmen für Lehrpersonen auswirken. Dies konnte in dieser Untersuchung aufgrund der Kontextbedingungen jedoch nicht systematisch untersucht werden.

Die untersuchten Schulregionen beginnen unterschiedlich früh, mit den Schüler*innen persönliche digitale Geräte im Unterricht zu nutzen, ab Klasse 3 oder erst ab Klasse 6. Im Folgenden untersuchen wir an einer Längsschnittstichprobe, ob sich dies auf die Nutzungshäufigkeit im Unterricht auswirkt:

→ **Wie entwickelt sich die ICT-Nutzungsfrequenz in Klassen, die früher (ab Klasse 3) bzw. später (ab Klasse 5) persönliche digitale Geräte nutzen?**

Wie in Abbildung 11 zu erkennen, nutzen Lernende aus unserer Stichprobe, die bereits ab der 3. Klasse mit persönlichen mobilen Geräten lernen, diese erwartungsgemäss häufiger in der dritten bzw. vierten Klasse (grosser bzw. mittlerer Effekt). Allerdings nutzen Schüler*innen, die schon ab der 3. Klasse mit digitalen Geräten lernten, diese auf höheren Klassenstufen nicht häufiger, sondern die Nutzung bleibt im zeitlichen Verlauf mehr oder weniger konstant. Für Schüler*innen unserer Stichprobe, die erst ab der 5. Klasse damit lernen, bringt dies auf Klassenstufe 5 einen deutlichen Anstieg der Nutzungsfrequenz mit sich (grosser Effekt).

Abbildung 11: Nutzungshäufigkeit digitaler Medien zwischen Klassen mit unterschiedlicher Einführung

persönlicher digitaler Geräte im Unterricht (3. bis 6. Klasse, Mittelwerte)

4.1.3 Digital unterstützte Lernaktivitäten im Unterricht

Für welche Lernaktivitäten werden digitale Medien am häufigsten im Unterricht eingesetzt und zeigen sich hier Verschiebungen hinsichtlich der Häufigkeit bestimmter Aktivitäten über die Zeit?

Der Einsatz digitaler Medien ist insbesondere dann lernförderlich, wenn dieser von der Lehrperson didaktisch so gestaltet und orchestriert wird, dass relevante Lernprozesse der Schüler*innen stimuliert und unterstützt werden (Schaumburg & Prasse, 2019). Im Folgenden soll aufgezeigt werden, für welche Lernaktivitäten digitale Medien während der dreijährigen Projektdauer eingesetzt wurden und ob sich diesbezüglich Veränderungen verzeichnen lassen.

Um eine sinnvolle Einteilung der Lernaktivitäten zu erstellen, haben wir uns an dem *ICAP-Framework* von Chi & Wylie (2014) orientiert. Das *ICAP* kategorisiert Lernaktivitäten nach dem Grad ihrer kognitiven Verarbeitungstiefe und umfasst vier Stufen der Informationsverarbeitung (vgl. Chi, & Wylie, 2014): 1) passiv (tiefster Grad der Informationsverarbeitung), 2) aktiv und 3) konstruktiv und 4) interaktiv (höchster Grad der Informationsverarbeitung). Bei passiven Lernaktivitäten empfängt der Lernende die Informationen und speichert sie ab, es findet nur eine oberflächliche Verarbeitung statt. Ein Beispiel für eine passive Lernaktivität ist das einfache Anhören von Audiodateien im Sprachunterricht. Bei aktiven Lernaktivitäten erfasst und bearbeitet der Lernende aktiv Informationen, z.B. beim Anfertigen von Notizen zu einem Text. Bei konstruktiven Lernaktivitäten umfasst die Wissensverarbeitung die Generation eigener Lernprodukte und geht über das bereitgestellte Lernmaterial hinaus. Bei interaktiven Lernaktivitäten findet zusätzlich zur Wissenskonstruktion auch ein Diskurs der beteiligten Personen darüber statt (ebd.). Im *ICAP-Framework* wird angenommen, dass die Verarbeitungstiefe die Lernleistungen beeinflusst, d.h. höhere Stufen mit einer besseren Lernleistung einhergehen.

Für die Einteilung der von uns erhobenen Lernaktivitäten konnte das *ICAP-Framework* nur als Orientierung genutzt werden, weil viele der von uns erfassten ICT-unterstützten Lernaktivitäten aus Gründen der Vergleichbarkeit an die Fragebögen der ICILS-Studien angelehnt waren (Fraillon et al., 2014) und deshalb die verschiedenen Stufen nur partiell abbilden konnten. Wir haben daher basierend auf Überlegungen zum *ICAP-Framework* und unterstützt durch explorative Faktorenanalysen die Lernaktivitäten in Tabelle 6 in die folgenden Bereiche unterteilt: (eher) *Passiv*, *Lernapps zum Üben*, *Aktiv & Konstruktiv*.

In Tabelle 6 und Tabelle 7 wird zum einen gezeigt, welche digital unterstützten Lernaktivitäten von 2015 bis 2018 am meisten genutzt wurden und, zum anderen, ob es im Verlauf der drei Jahre zu einer Veränderung der Nutzungsintensität bei diesen Aktivitäten gekommen ist.

Über alle Erhebungszeitpunkte hinweg werden digitale Medien auf Klassenstufe 4 am häufigsten für Lernspiele und Informationsrecherchen im Internet genutzt. Im Verlauf von t1 zu t4 zeigt sich, dass die Häufigkeit von Internetrecherchen und Lernapps allerdings eher stagniert oder abnimmt. Digital unterstützte Lernaktivitäten, die sich auf das Erstellen von Präsentationen, das Planen des eigenen Lernens oder die Anwendung von Lernstrategien beziehen (Informationen strukturieren & notieren), finden insgesamt zwar seltener statt, haben aber im Untersuchungszeitraum leicht zugenommen.

Tabelle 6: Häufigkeit digitaler Lernaktivitäten in Klasse 4 (Tabletklassen, t1-t4, Mittelwerte)

Lernaktivitäten mit digitalen Medien	t1 ↓ t2	M	t2 ↓ t3	M	t3 ↓ t4	M
(eher) Passiv						
Hörbücher oder Hörbeispiele hören	↗	1.91 ↓ 2.59	○	2.59 ↓ 2.75	○	2.75 ↓ 2.54
Videos zum Lernen anschauen	○	2.16 ↓ 2.23	↗	2.23 ↓ 2.47	↘	2.47 ↓ 2.21
Lernapps zum Üben						
Mit einem Lernprogramm oder Lernspiel lernen	○	2.98 ↓ 2.91	○	2.91 ↓ 3.01	↘	3.01 ↓ 2.71
Übungen oder Quizfragen lösen	○	2.17 ↓ 2.38	○	2.38 ↓ 2.41	○	2.41 ↓ 2.22
Aktiv & Konstruktiv						
Für Lernaufgaben im Internet nach Informationen suchen	↘	2.75 ↓ 2.46	○	2.46 ↓ 2.63	○	2.63 ↓ 2.46
Etwas fotografieren, filmen oder mit dem Mikrofon aufnehmen	○	2.30 ↓ 2.17	○	2.17 ↓ 2.07	○	2.07 ↓ 2.15
Texte schreiben und bearbeiten	↗	1.92 ↓ 2.18	○	2.18 ↓ 2.28	○	2.28 ↓ 2.12
Eine Präsentation erstellen	--	--	--	1.82	↗	1.82 ↓ 2.10
Bilder, Musik oder Filme mit einem Programm/ App erstellen und bearbeiten	--	--	○	1.54	○	1.54 ↓ 1.65
Wichtige Informationen zu einem Thema aufschreiben und strukturieren	↗	1.56 ↓ 1.99	○	1.99 ↓ 1.96	○	1.96 ↓ 1.81
Notizen zu einem gelesenen Text machen oder kurze Zusammenfassungen erstellen	--	1.78	○	1.78 ↓ 1.82	○	1.82 ↓ 1.74
Dein Lernen planen	↗	1.37 ↓ 1.84	○	1.84 ↓ 1.78	○	1.78 ↓ 1.62

↗= signifikante Zunahme, ↘= signifikante Abnahme, ○=keine Veränderung, -- = keine Daten

t1 (2015): n=162 / t2 (2016), n=128 / t3 (2017), n=153 / t4 (2018), n=154

Frage: Wie oft hast du in den letzten 3 bis 4 Monaten im Unterricht Folgendes mit Computer, Tablet oder Smartphones gemacht?

1: nie; 2: seltener; 3: ein paar Mal im Monat; 4: einmal oder mehrmals pro Woche; 5: (fast) jeden Tag

Auch auf den Klassenstufen 5 und 6 (s. Tabelle 7) sind die zwei häufigsten Nutzungsformen die Informationsrecherche und das Lernen mit Lernapps. Auch hier zeigt sich im Zeitverlauf von t1 zu t4, dass diese Lernaktivitäten im Schnitt eher abnehmen oder stagnieren. Zunehmend genutzt werden hingegen digitale Medien zur Erstellung von Lernprodukten (z. B. Präsentationen, Texte oder Filme). Auch bei der Nutzung von Lernvideos sowie dem Einsatz von Quizfragen und kleineren Übungen ist ein kleiner Anstieg zu verzeichnen.

Wie auch schon in den 4. Klassen, scheint auch auf dieser Klassenstufe die Bedeutung des Einsatzes digitaler Medien für die Organisation eigener Lernprozesse im Unterricht leicht zu steigen (z.B. Informationen strukturieren, Lernaktivitäten planen, Wochenplanarbeit). Auch wenn sich hier eine Entwicklung zu einer stärker von Selbststeuerung gekennzeichneten Lernkultur vorsichtig andeutet, erfolgt eine Zunahme solcher digitaler Lernaktivitäten jedoch insgesamt erst langsam.

Tabelle 7: Häufigkeit digitaler Lernaktivitäten in Klasse 5/6 (Tabletklassen, t1-t4, Mittelwerte)

Lernaktivitäten mit digitalen Medien	t1 ↓ t2	M	t2 ↓ t3	M	t3 ↓ t4	M
(eher) Passiv						
Videos zum Lernen anschauen	○	2.17 ↓ 2.07	↗	2.07 ↓ 2.35	↗	2.35 ↓ 2.74
Hörbücher oder Hörbeispiele hören	○	2.31 ↓ 2.41	○	2.41 ↓ 2.49	○	2.49 ↓ 2.35
Lernapps zum Üben						
Mit einem Lernprogramm oder Lernspiel lernen	↘	2.88 ↓ 2.63	○	2.63 ↓ 2.70	○	2.70 ↓ 2.67
Übungen oder Quizfragen lösen	○	2.28 ↓ 2.38	↗	2.38 ↓ 2.59	○	2.59 ↓ 2.56
Aktiv & Konstruktiv						
Für Lernaufgaben im Internet nach Informationen suchen	↘	3.28 ↓ 2.68	○	2.68 ↓ 2.75	↗	2.75 ↓ 3.00
Texte schreiben und bearbeiten	↗	2.21 ↓ 2.41	○	2.41 ↓ 2.45	↗	2.45 ↓ 2.61
Etwas fotografieren, filmen oder mit dem Mikrophon aufnehmen	↘	2.71 ↓ 2.52	○	2.52 ↓ 2.43	○	2.43 ↓ 2.44
Präsentation erstellen	↗	2.04 ↓ 2.25	○	2.25 ↓ 2.24	↗	2.24 ↓ 2.42
Für Experimente nutzen	○	1.76 ↓ 1.88	○	1.88 ↓ 1.95	--	1.95
Musik oder Filme mit einem Programm/App erstellen und bearbeiten.	○	1.62 ↓ 1.65	↗	1.65 ↓ 1.81	○	1.81 ↓ 1.84
Selbstständig an Aufgaben aus einem persönlichen Lernplan, Wochenplan oder einer Lernwerkstatt arbeiten	--	2.10	↗	2.10 ↓ 2.24	○	2.24 ↓ 2.35
Notizen zu einem gelesenen Text machen oder kurze Zusammenfassungen erstellen	--	1.99	○	1.99 ↓ 1.96	○	1.96 ↓ 2.05
Dein Lernen planen	○	1.75 ↓ 1.86	○	1.75 ↓ 1.85	○	1.85 ↓ 1.91
Wichtige Informationen zu einem Thema aufschreiben und strukturieren	↗	1.62 ↓ 2.09	○	2.09 ↓ 2.07	○	2.07 ↓ 2.14

↗= signifikante Zunahme, ↘= signifikante Abnahme, ○=keine Veränderung, -- = keine Daten

t1 (2015), n=271 / t2 (2016), n=417 / t3 (2017), n=458 / t4 (2018), n=458

Frage: Wie oft hast du in den letzten 3 bis 4 Monaten im Unterricht Folgendes mit Computer, Tablet oder Smartphones gemacht?

1: nie; 2: seltener; 3: ein paar Mal im Monat; 4: einmal oder mehrmals pro Woche; 5: (fast) jeden Tag

Um zu überprüfen, ob die verschiedenen Bereiche digital unterstützter Lernaktivitäten sich unterschiedlich entwickeln, wurden die einzelnen Lernaktivitäten per Mittelwert zu Skalen zusammengefasst (*Passiv, Lernapps, Aktiv & Konstruktiv*). In Tabelle 8 sowie Tabelle 9 sind die Mittelwerte dieser Skalen jeweils für Klassenstufe 4 und 5/6 dargestellt.

Tabelle 8: Häufigkeit digital-unterstützter Lernaktivitäten in Klasse 4 (Tabletklassen, t1-t4, Mittelwerte)

Lernaktivitäten mit digitalen Medien	t1 ↓ t2	M	t2 ↓ t3	M	t3 ↓ t4	M	t1 ↓ t4
(eher) Passiv	↗	2.03 ↓ 2.41	○	2.41 ↓ 2.61	↘	2.61 ↓ 2.40	↗
Lernapps zum Üben	○	2.57 ↓ 2.64	○	2.64 ↓ 2.71	↘	2.71 ↓ 2.49	○
Aktiv & Konstruktiv	○	1.99 ↓ 2.12	○	2.12 ↓ 2.11	○	2.11 ↓ 2.03	○

↗ = signifikante Zunahme, ↘ = signifikante Abnahme, ○ = keine Veränderung, -- = keine Daten

t1 (2015), n= 162 / t2 (2016), n=128 / t3 (2017), n=153 / t4 (2018), n=154

Frage: Wie oft hast du in den letzten 3 bis 4 Monaten im Unterricht Folgendes mit Computer, Tablet oder Smartphone gemacht?

1: nie; 2: seltener; 3: ein paar Mal im Monat; 4: einmal oder mehrmals pro Woche; 5: (fast) jeden Tag

Tabelle 9: Häufigkeit digital-unterstützter Lernaktivitäten in Klasse 5./6. (Tabletklassen, 2015-2018)

Lernaktivitäten mit digitalen Medien	t1 ↓ t2	M	t2 ↓ t3	M	t3 ↓ t4	M	t1 ↓ t4
(eher) Passiv	○	2.24 ↓ 2.24	↗	2.24 ↓ 2.42	○	2.42 ↓ 2.45	↗
Lernapps zum Üben	○	2.58 ↓ 2.48	↗	2.48 ↓ 2.61	○	2.61 ↓ 2.64	○
Aktiv & Konstruktiv	○	2.17 ↓ 2.17	○	2.17 ↓ 2.18	↗	2.18 ↓ 2.31	↗

↗ = signifikante Zunahme, ↘ = signifikante Abnahme, ○ = keine Veränderung, -- = keine Daten

t1 (2015), N= 271 / t2 (2016), N=417 / t3 (2017), N=458 / t4 (2018), N=458

Frage: Wie oft hast du in den letzten 3 bis 4 Monaten im Unterricht Folgendes mit Computer, Tablet oder Smartphone gemacht?

1: nie; 2: seltener; 3: ein paar Mal im Monat; 4: einmal oder mehrmals pro Woche; 5: (fast) jeden Tag

Sowohl auf Klassenstufe 4 als auch 5/6 scheinen eher *passive* Lernaktivitäten in den ersten zwei Jahren nach der Einführung von Tablets zunächst zuzunehmen, um dann gegen Ende der wissenschaftlichen Begleitforschung wieder abzunehmen oder zu stagnieren. Die Nutzung von *Lernapps zum Üben* bleibt auf beiden Klassenstufen mehr oder weniger konstant. Digital unterstützte Lernaktivitäten, die wir als *Aktiv & Konstruktiv* klassifiziert haben, nehmen auf Klassenstufe 5/6 leicht zu. Die Analysen deuten also darauf hin, dass mit zunehmender Erfahrung der Lehrpersonen in den Klassen 5 und 6 auch digital unterstützte Lernaktivitäten zunehmen, bei denen die Schüler*innen aktiv und konstruktiv tätig sind.

4.1.4 Kurz-Fazit: Nutzung digitaler Medien im Unterricht in Tabletklassen

Frage 1a: Findet das Lernen mit digitalen Medien in Tabletklassen häufiger statt?

Ja, in Tabletklassen wird insgesamt deutlich häufiger digital unterstützt gelernt als in Nicht-Tabletklassen. Allerdings existieren zwischen den Klassen grosse Nutzungsunterschiede und es existieren sogar einige wenige Tabletklassen, in denen die Schüler*innen im Durchschnitt weniger oft digitale Medien nutzen als solche in Nicht-Tabletklassen.

Frage Ib: Wie unterscheidet sich die unterrichtliche Nutzungsfrequenz in Tabletklassen zwischen verschiedenen Klassenstufen und Erhebungszeitpunkten? (Ib)

Im Durchschnitt über alle Erhebungszeitpunkte nutzen Schüler*innen auf Klassenstufe 5/6 (M=3.75) digitale Geräte nur geringfügig häufiger als auf Klassenstufe 4 (M=3.64). Die leichte Verschiebung ergibt sich vor allem durch den Anteil an Schüler*innen, die die digitalen Geräte täglich nutzen. Eine tägliche Nutzung ist in Klasse 5/6 mit ca. 22% deutlich höher als auf Klassenstufe 4 mit ca. 8%. Dagegen nutzen ca. 66% der Schüler*innen auf allen Klassenstufen die Tablets mind. einmal pro Woche im Unterricht.

Betrachtet man den Verlauf über die Projektdauer hinweg, so zeigt sich, dass die Nutzungsfrequenz auf allen Klassenstufen in der ersten Befragungswelle am höchsten war und nachfolgend auf einem gegenüber der ersten Befragung etwas niedrigeren Level mehr oder weniger konstant bleibt.

Wir haben uns ausserdem die Frage gestellt, ob sich die Nutzungsfrequenz unterschiedlich entwickelt, je nachdem auf welcher Klassenstufe die Schüler*innen mit der Nutzung digitaler Geräte beginnen (Klasse 3 vs. Klasse 5). Schüler*innen, die ab der 3. Klasse Tablets zum Lernen besitzen, nutzen digitale Medien auf Klassenstufe 3 und 4 zunächst deutlich häufiger als Schüler*innen ohne persönliche digitale Geräte. Auf Klassenstufe 5 und 6, wenn alle Schüler*innen ausgestattet sind, verschwindet dieser Unterschied. Die neu auf Klassenstufe 5 ausgestatteten Schüler*innen nutzen digitale Medien sogar etwas häufiger. Dies lässt sich jedoch mit Besonderheiten in Schulregion 1 erklären, die Projektklassen mit besonders langer Erfahrung beim digital unterstützten Lernen umfasst (s. Box *Charakteristika der drei Schulregionen*).

Frage Ic: Für welche Lernaktivitäten werden digitale Medien am häufigsten im Unterricht eingesetzt und zeigen sich hier Verschiebungen hinsichtlich der Häufigkeit bestimmter Aktivitäten über die Zeit?

Digitale Medien werden am häufigsten für Internetrecherchen oder für das Einüben und Festigen von Unterrichtsstoff vor allem mittels Lernprogrammen / Lernapps eingesetzt. Der Einsatz digitaler Medien für digital unterstützte Lernaktivitäten, bei denen die Schüler*innen aktiv und konstruktiv tätig sind, nimmt aber im Projektverlauf auf Klassenstufe 5 & 6 zu.

Blick in die der Forschung: Nutzung digitaler Medien in der Schweiz und international

Für die Schweiz gibt es für die Primarstufe keine aktuellen repräsentativen Daten zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht. Es ist nicht nur wenig darüber bekannt, wie oft digitale Medien im Unterricht eingesetzt werden, sondern auch für welche Art von Lernaktivitäten.

Für die Situation von Grundschulen in Deutschland lieferte die IGLU-Studie 2011 Daten zur Nutzung digitaler Medien von Viertklässler*innen im Deutschunterricht. Knapp 23 Prozent der Primarschüler*innen nutzen ICT ein- bis zweimal pro Woche, knapp 6 Prozent setzen digitale Medien täglich im Unterricht ein (Lorenz & Gerick, 2014). Diese Daten stammen allerdings nicht aus Schulen mit einer 1:1 Ausstattung. Am häufigsten wurden digitale Medien für die Informationsrecherche und für das Einüben von Lesefähigkeiten mittels Lernsoftware genutzt, Texte werden seltener digital unterstützt geschrieben (ebd.). Eine weitere, gross angelegte Studie zum digitalen Lernen im Unterricht ist die internationale Studie ICILS 2018, die allerdings Schüler*innen auf Sekundarstufe I bzw. Lernende der 8. Klasse fo-

kussiert (Fraillon, Ainley, Schulz, Friedman, & Duckworth, 2019) und an der 2018 die Schweiz nicht teilgenommen hat. Die Daten aus Deutschland zeigen (ebd.), dass auf der 8. Klassenstufe 18 Prozent der Schüler*innen ICT täglich in der Schule nutzen. In der vorliegenden Tabletklasse lag die tägliche ICT-Nutzung im Jahr 2018 bei den Sechstklässler*innen bei 20 Prozent. Am häufigsten wurden digitale Medien für das Schreiben von Texten sowie zum Erstellen von Präsentationen genutzt.

Informationen zur Nutzungshäufigkeit verschiedener Lernaktivitäten finden sich auch in der Untersuchung von Kammerl, Unger, Günther, & Schwedler (2016), welche an sechs Hamburger BYOD-Schulen auf der Klassenstufe 7-9 durchgeführt wurde. Hier wird am häufigsten das Recherchieren sowie das Kommunizieren mit digitalen Medien praktiziert. Produktorientierte Formen der Mediennutzung werden seltener genutzt.

Ob das Lernen mit mobilen digitalen Geräten zu besseren Lernergebnissen führt, wurde in einer Metastudie von Sung, Chang, & Liu (2016) untersucht, die einen moderaten Effekt der Nutzung mobiler Geräte im Unterricht auf die Lernleistungen fanden. Auch Hassler, Major, & Hennessy (2016) schlussfolgern aufgrund ihrer Metaanalyse, dass die Verwendung von Tablets im Unterricht das Lernen der Schüler*innen verbessern kann. Studien weisen ausserdem darauf hin, dass eine vergleichsweise sehr geringe oder eine sehr hohe Nutzung mit schlechteren Leistungen assoziiert sein kann und plädieren deshalb für eine moderate, aber regelmässige Nutzung (z. B. Lorenz, & Gerick, 2014). Auch die Art der eingesetzten digitalen Lernaktivitäten hat einen Einfluss auf die Leistungen (Fraillon et al., 2014). Allerdings existiert hierzu bisher nur wenig Forschung.

4.2 AUSSERSCHULISCHES LERNEN MIT DIGITALEN MEDIEN

Trotz der generell hohen Bedeutung der ausserschulischen Nutzung digitaler Medien für den Erwerb grundlegender computer- und informationsbezogener Kompetenzen (z.B. Fraillon et al., 2019), gibt es nur wenige empirische Befunde zum ausserschulischen digital unterstützten Lernen auf der Primarstufe. Im Folgenden wird das ausserschulische Lernen in den von uns untersuchten Tabletklassen anhand von drei Leitfragen fokussiert:

- IIa** *Lernen Schüler*innen aus Tabletklassen auch zu Hause häufiger mit digitalen Medien im Vergleich zu Klassen, die nicht oder nur sehr wenig mit Tablets im Unterricht arbeiten?*
- IIb** *Wie verändert sich das ausserschulische Lernen mit digitalen Medien während der Projektdauer? Wie unterscheiden sich Klassen, in denen im Unterricht eine regelmässige versus eine sehr geringe Nutzung digitaler Medien praktiziert wird?*
- IIc** *Wie verändert sich das ausserschulische Lernen mit digitalen Medien unter Berücksichtigung unterschiedlicher schulischer Regelungen für die Nutzung der Tablets zu Hause?*
 - *Exkurs «Befürchtungen»: Nutzen Schüler*innen aus Tabletklassen bzw. Klassen mit einer intensiveren Nutzung digitaler Medien im Unterricht ihre Geräte auch häufiger für freizeitbezogene Aktivitäten?*

4.2.1 Lernen Schüler*innen aus Tabletklassen auch zu Hause mehr mit digitalen Medien als solche aus Nicht-Tabletklassen?

Um diese Frage zu beantworten, wurden die Daten der ersten Befragungswelle (t1, 2015) herangezogen, da nur zu diesem Zeitpunkt die Anzahl an Nicht-Tabletklassen genügend gross für Vergleichsanalysen war. In Abbildung 12 wird für die 4. bis 6. Klassen aufgezeigt, wie intensiv Schüler*innen aus Tabletklassen sowie solche aus Klassen mit einer intensiven Nutzung digitaler Medien tatsächlich ausserschulisch digitale Medien zum Lernen oder für die Hausaufgaben einsetzten.

Abbildung 12: Häufigkeit außerschulischen Lernens für Tablet- und Nicht-Tabletklassen sowie Viel- und Wenignutzer-Klassen (t1, Mittelwerte)

Frage: Wie oft nutzt du Computer, Tablet oder Smartphone ausserhalb der Schule für Hausaufgaben oder zum Lernen?
 1: nie; 2: seltener;
 3: ein paar Mal im Monat;
 4: einmal oder mehrmals pro Woche;
 5: (fast) jeden Tag

Wie in Abbildung 12 zu sehen ist, gehören die meisten Tablet-Klassen auch zu den Viel-Nutzer-Klassen, obwohl auch einige Ausnahmen existieren. Die Ergebnisse unterscheiden sich nach Klassenstufe: Auf Klassenstufe 4 wird in Tablet-Klassen bzw. Vielnutzer-Klassen nicht häufiger außerschulisch mit digitalen Medien gelernt als in Klassen ohne persönliche Geräte bzw. mit einer relativ geringen ICT-Nutzung im Unterricht. Auf Klassenstufe 5 und 6 wird in Tablet-Klassen ($d=.59$, mittlerer Effekt,) bzw. Viel-Nutzer-Klassen (mittlerer Effekt, $d=.57$) jeweils signifikant häufiger auch zu Hause mit digitalen Medien gelernt.

In Abbildung 13 wird das außerschulische Lernen mit digitalen Medien nochmals differenzierter nach Schulregionen dargestellt. Zum einen unterschied sich die Ausstattungssituation zum Zeitpunkt der ersten Befragungswelle (t1, 2015) in den einzelnen Schulregionen; zum anderen existierten in den Schulregionen unterschiedliche Regelungen zur der Nutzung der persönlichen digitalen Geräte zu Hause (s. Box *Charakteristika der drei Schulregionen*, S. 16). So besitzen zu t1 auf Klassenstufe 5 und 6 alle Schüler*innen der Schulregion 1 und 2, aber nur einzelne Klassen der Schulregion 3 persönliche digitale Geräte.

Durch die nach Schulregionen differenzierten Analysen zum außerschulischen Lernen wird deutlich, dass die Fünft- und Sechstklässler*innen aus den Vielnutzer-Klassen in Region 1 ihre Geräte auch zu Hause am häufigsten zum Lernen nutzen (jeweils mittlerer Effekt, $d=.58$ vs. Schulregion 2 und $d=.38$ vs. Schulregion 3).

	4. Klasse		5./6. Klasse	
	M (SD)		M (SD)	
	Tablet	Nicht-Tablet	Tablet	Nicht-Tablet
n_V	100	-	266	22
M_V	2.45 (1.10)	-	3.45 (1.14)	3.05 (.72)
n_W	62	83	5	200
M_W	2.58 (1.15)	2.43 (1.18)	3.60 (1.14)	2.76 (1.14)

Abbildung 13: Häufigkeit außerschulischen Lernens mit digitalen Medien differenziert nach Schulregionen (t1, Mittelwerte)

Frage: Wie oft nutzt du Computer, Tablet oder Smartphone ausserhalb der Schule für Hausaufgaben oder zum Lernen?
 1: nie; 2: seltener; 3: ein paar Mal im Monat;
 4: einmal oder mehrmals pro Woche;
 5: (fast) jeden Tag

Wie sich das außerschulische Lernen sowie die diesbezüglichen Unterschiede zwischen Viel- und Wenignutzerklassen über die gesamte Befragungswelle (2015-2018) entwickeln, wird im Folgenden thematisiert.

4.2.2 Wie verändert sich das außerschulische Lernen mit digitalen Medien während der Projektdauer? Wird in Vielnutzer-Klassen häufiger außerschulisch mit digitalen Medien gelernt?

Wie Abbildung 14 illustriert, nutzt die Mehrheit der Viertklässler*innen insgesamt eher selten digitale Medien zu Hause zum Lernen oder für die Hausaufgaben. Wie schon für t1 gezeigt (s. Abbildung 12) ergeben sich auch für t4 keine Unterschiede zwischen Klassen mit einer regelmässigen ICT-Nutzung im Unterricht und solchen mit einem geringen Einsatz digitaler Medien. Das außerschulische Lernen mit digitalen Medien nimmt auf Klassenstufe 4 aber insgesamt zu, d. h. Viertklässler*innen der vierten Befragungswelle lernen auch zu Hause häufiger mit digitalen Medien als solche der ersten Befragungswelle (Kohortenvergleich: kleiner Effekt, $d=.28$).

	Schulregion 1 M (SD)		Schulregion 2 M (SD)		Schulregion 3 M (SD)	
	4. Klasse	5./6. Klasse	4. Klasse	5./6. Klasse	4. Klasse	5./6. Klasse
n_V	180	20	65	80	43	43
M_V	-	3.69 (1.12)	2.70 (1.03)	3.00 (1.06)	2.39 (1.12)	2.91 (.78)
n_W	100	43	5	45	157	157
M_W	2.50 (1.15)	2.60 (1.16)	-	3.60 (1.14)	2.49 (1.22)	2.80 (1.13)

Auf Klassenstufe 5 und 6 lernen rund die Hälfte der Schüler*innen mindestens einmal pro Woche auch zu Hause mit digitalen Medien. Auf Klassenstufe 5 ergeben sich sowohl bei t1 als auch bei t4 bedeutende Unterschiede zwischen Viel-Nutzerklassen und Wenig-Nutzerklassen (mittlerer Effekt, $d=.50$). Auf Klassenstufe 6 ist der Unterschied nur für t1 signifikant (mittlerer Effekt, $d=.63$). Drei Jahre später zu t4 zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den zwei Nutzungsgruppen. Der Vergleich zwischen den Befragungswellen t1 und t4, zeigt einen Anstieg des außerschulischen Lernens mit digitalen Medien von t1 zu t4 auf der Klassenstufe 6 (kleiner Effekt, $d=.19$).

Abbildung 14: Häufigkeit außerschulischen Lernens mit digitalen Medien nach Viel- und Wenignutzer-Klassen (t1 und t4, Angaben in Prozent)

Häufigkeit
 ■ nie
 ■ seltener
 ■ ein paar Mal im Monat
 ■ einmal oder mehrmals pro Woche
 ■ täglich oder fast täglich

Frage: Wie oft hast du in den letzten 3 bis 4 Monaten etwas mit Computer, Tablet oder Smartphone zu Hause für die Schule gemacht?

4.2.3 Wie verändert sich das außerschulische Lernen unter Berücksichtigung unterschiedlicher schulischer Regelungen für die Nutzung der Tablets zu Hause?

Wie schon beschrieben, haben die drei Schulregionen unterschiedliche Regelungen hinsichtlich der Nutzung der persönlichen digitalen Geräte ausserhalb der Schule. Aus diesem Grund soll nachfolgend untersucht werden, ob diese unterschiedlichen Nutzungsregeln die Häufigkeit des außerschulischen Lernens mit digitalen Geräten beeinflussen. Es kann vermutet werden, dass bei Schüler*innen, die ihre Geräte auch mit nach Hause nehmen können, eine stärkere Passung zwischen dem schulischen und außerschulischen Lernen stattfindet und zu einer stärkeren Nutzung für Lernzwecke Vermutung zutrifft, lässt sich mit den nicht abschliessend klären, aber zumindest Abbildung 15 zeigt, nutzen Schüler*innen, Geräte auch zu Hause nutzen können Klasse BYOD), diese deutlich häufiger zum Lernen als solche in Klassen, die ihre nach Hause nehmen dürfen.

	4. Klasse	5. Klasse	6. Klasse
t1			
n	100	173	115
V	2.45 (1.10)	3.39 (1.12)	3.46 (1.11)
n	145	90	115
W	2.50 (1.18)	2.83 (1.12)	2.74 (1.16)
n	245	263	230
alle	2.48 (1.14)	3.20 (1.15)	3.10 (1.19)
t4			
n	81	171	162
V	2.65 (1.13)	3.41 (1.04)	3.37 (1.21)
n	163	57	69
W	2.87 (1.19)	3.12 (1.12)	3.33 (1.02)
n	244	228	231
alle	2.80 (1.17)	3.34 (1.06)	3.36 (1.15)

so auch zu Hause führt. Ob diese vorliegenden Daten explorieren. Wie die ihre digitalen (gelbe Linie: ab 5. außerschulischen Geräte nicht mit

Abbildung 15: Häufigkeit außerschulischen Lernens mit digitalen Medien nach Klassen mit unterschiedlichen Nutzungsregeln (t1 bis t4, Mittelwerte)

Frage: Wie oft nutzt du Computer, Tablet oder Smartphone ausserhalb der Schule für Hausaufgaben oder zum Lernen?
 1: nie; 2: seltener; 3: ein paar Mal im Monat; 4: einmal oder mehrmals pro Woche; 5: (fast) jeden Tag

n=(ja,t1)=66, n(nein,t1)=123, n(ja, t2)=86, n(nein, t2)=102, n(ja, t3) = 86, n(nein,t3)=103, n(ja,t4)=86, n(nein,t4)=103

4.2.4 Exkurs «Befürchtungen»: Nutzen Schüler*innen aus Tabletclassen bzw. Classen mit einer intensiveren Nutzung digitaler Medien im Unterricht ihre Geräte auch häufiger für freizeitbezogene Aktivitäten?

Oftmals werden in der Öffentlichkeit auch Befürchtungen zur schulischen Nutzung digitaler Geräte geäussert. Diese betreffen beispielsweise einen übermässigen Medienkonsum und eine damit verminderte Aufmerksamkeit auf schulische Belange, wenn die Schüler*innen schon im Primarschulalter digitale Geräte auch zu Hause nutzen können. Studien zeigen jedoch, dass diese Befürchtungen nicht unbedingt der Realität entsprechen müssen und Schüler*innen aus Classen mit persönlichen digitalen Geräten diese zu Hause nicht häufiger zum Spass nutzen (Schaumburg et al., 2007). Auch im Kontext dieser Studie konnten wir zu t1 zeigen, dass Schüler*innen aus Tabletclassen zu Hause nicht häufiger gamen oder online Videos schauen als solche in Nicht-Tabletclassen (Prasse et al., 2017). Im Folgenden wollen wir noch einmal Analysen zu diesen Befürchtungen durchführen. Dazu schauen wir uns diesmal nicht die Unterschiede zwischen Tablet- und Nicht-Tabletclassen an (was aufgrund der Stichprobensammensetzung zu t4 nicht möglich wäre), sondern fragen, ob Schüler*innen aus Classen mit einer intensiveren Nutzung digitaler Medien im Unterricht, digitale Medien auch zu Hause zum Spass intensiver nutzen.

Abbildung 16 zeigt die Häufigkeit freizeitbezogener Nutzung der Fünft- und Sechstklässler*innen der ersten und vierten Befragungswelle. In der ersten Befragungswelle zeigen sich hinsichtlich des *Gamens* und des *Anschauens von online-Videos* keine Unterschiede zwischen Schüler*innen aus Viel- und Wenignutzer-Classen. Schüler*innen aus Vielnutzer-Classen geben aber an, häufiger soziale Medien zu nutzen als solche aus Wenignutzer-Classen ($d=.24$, kleiner Effekt). In der vierten Befragungswelle zeigen Schüler*innen aus Vielnutzer-Classen keine erhöhte Nutzung bei allen erfragten freizeitbezogenen Aktivitäten. Schüler*innen aus Wenig-Nutzerclassen nutzen sogar etwas häufiger soziale Medien.

Beim Vergleich der ersten und vierten Befragungswelle sind es insbesondere die Schüler*innen aus den Wenignutzer-Classen, die zu t4 häufiger in den sozialen Medien unterwegs sind ($d=.33$, kleiner Effekt) oder online-Videos schauen ($d=.57$, mittlerer Effekt). Aber auch bei den Schüler*innen aus Vielnutzerclassen ist der Konsum von Videos von der ersten zur vierten Befragungswelle gestiegen ($d=.49$, mittlerer Effekt). Bei allen anderen freizeitbezogenen Aktivitäten zeigen sich hier ansonsten keine bedeutsamen Unterschiede.

Abbildung 16: Häufigkeit der freizeitbezogenen Nutzung digitaler Medien differenziert nach Vielnutzer- und Wenignutzer-Klassen (Klassenstufe 5 und 6, t1 und t4, Angaben in Prozent)

Häufigkeit
 ■ nie
 ■ seltener
 ■ ein paar Mal im Monat
 ■ einmal oder mehrmals pro Woche
 ■ täglich oder fast täglich

	Video M (SD)	Gamen M (SD)	Soz. Medien M (SD)
t1 n	288	288	288
t1 V	3.80 (1.28)	3.49 (1.38)	2.97 (1.60)
t1 n	203	203	203
t1 W	3.79 (1.33)	3.46 (1.40)	2.59 (1.59)
t1 alle	3.79 (1.31)	3.48 (1.39)	2.81 (1.61)
t4 n	333	333	333
t4 V	4.08 (1.05)	3.60 (1.31)	2.82 (1.46)
t4 n	125	125	125
t4 W	4.20 (1.10)	3.69 (1.34)	3.11 (1.55)
t4 alle	4.08 (1.11)	3.60 (1.34)	2.88 (1.49)

4.2.4 Kurz-Fazit: Ausserschulisches mit digitalen Medien

Lernen

Das ausserschulische Lernen mit digitalen Medien fand in wissenschaftlichen Untersuchungen bisher noch wenig Beachtung. Vor allem gibt es nur wenige empirische Befunde für die Primarstufe und dies, obwohl internationale Studien wie beispielsweise ICILS 2018 zeigen, dass die ausserschulische Nutzung digitaler Medien bedeutsam für den Erwerb grundlegender computer- und informationsbezogener Kompetenzen ist (z. B. Fraillon et al., 2019).

*Frage Ia: Lernen Schüler*innen aus Tabletklassen auch zu Hause häufiger mit digitalen Medien im Vergleich zu Klassen, die nicht oder nur sehr wenig mit Tablets im Unterricht arbeiten?*

Ja, aber nicht auf allen Klassenstufen. Schüler*innen der 5. und 6. Klasse aus Tabletklassen lernen häufiger auch zu Hause mit digitalen Medien als solche aus Nicht-Tabletklassen. Bei Viertklässler*innen ist dies in unserer Stichprobe nicht der Fall. Ein ähnliches Muster zeigt sich auch bei der Unterscheidung von Wenig- und Vielnutzer-Klassen. Auch hier lernen die Fünft- und Sechstklässler*innen aus Viel-Nutzerklassen häufiger auch zu Hause mit digitalen Medien.

Frage Ib: Wie verändert sich das ausserschulische Lernen mit digitalen Medien während der Projektdauer? Wie unterscheiden sich Klassen, in denen im Unterricht eine regelmässige versus eine sehr geringe Nutzung digitaler Medien praktiziert wird?

Schüler*innen auf Klassenstufe 4 nutzen im ausserschulischen Bereich digitale Medien deutlich weniger zum Lernen als ihre Kolleg*innen auf den Klassenstufen 5 und 6. Insgesamt nimmt das Lernen mit digitalen Medien im ausserschulischen Bereich aber auf der Primarstufe von 2015 (t1) bis 2018 (t4) zu. Schüler*innen aus den fünften und sechsten Klassen mit einer regelmässigen Nutzung digitaler Medien im Unterricht nutzen ihre Geräte im Allgemeinen auch zu Hause häufiger zum Lernen. Gleichzeitig nimmt in den Vielnutzer-Klassen auf Stufe 6 zum vierten Erhebungszeitpunkt auch der Anteil an Schüler*innen zu, die die digitalen Geräte zu Hause sehr selten oder nie nutzen.

Frage IIc: Wie verändert sich das ausserschulische Lernen mit digitalen Medien unter Berücksichtigung unterschiedlicher schulischer Regelungen für die Nutzung der Tablets zu Hause?

Erwartungskonform lernen Schüler*innen aus Klassen, die ihre schulischen Geräte auch zu Hause nutzen dürfen, zu Hause häufiger mit digitalen Medien als solche, die ihre schulischen Geräte nicht nach Hause mitnehmen dürfen.

*Exkurs «Befürchtungen»: Nutzen Schüler*innen aus Tabletklassen bzw. Klassen mit einer intensiveren Nutzung digitaler Medien im Unterricht ihre Geräte auch häufiger für freizeitbezogene Aktivitäten?*

Unsere Daten zeigen, dass die regelmässige Nutzung digitaler persönlicher Geräte im Unterricht nicht automatisch auch zu einem erhöhten Gebrauch der Geräte in der Freizeit, z. B. zum Gamen oder online Videos schauen führt. Insgesamt nahm für alle Schüler*innen der Konsum von online-Videos in der Freizeit im Projektverlauf zu.

Blick in die Forschung: Ausserschulisches Lernen mit digitalen Medien

Die ausserschulische Nutzung digitaler Medien stellt eine bedeutsame Lerngelegenheit für den Erwerb grundlegender Kompetenzen im Umgang mit Computer und Internet dar (Frailon et al., 2019; Vennemann et al., 2016). Dies obwohl digitale Medien ausserschulisch vor allem für freizeitbezogene und weitaus weniger für schulrelevante Aktivitäten genutzt werden (Eickelmann et al., 2014). Aber nicht nur die Nutzungsfrequenz digitaler Medien, sondern vor allem auch die Nutzungsart beeinflusst den Aufbau computer- und informationsbezogener Kompetenzen (Prasse et al., 2017). So zeigen Vennemann, Eickelmann, Drossel, & Bos (2016), dass die regelmässige Nutzung von Lernprogrammen beispielsweise nicht mit einer höheren computer-

und informationsbezogenen Kompetenz einhergeht. Dagegen zeigt sich ein positiver Zusammenhang mit der regelmässigen Nutzung von Online-Videos und Informationsrecherchen zum Lernen sowie sozialen Netzwerken zur Kommunikation mit anderen Schüler*innen (ebd.). Diese Ergebnisse beziehen sich allerdings auf die 8. Klassenstufe. Für den Primarschulbereich liegen in der Schweiz keine repräsentativen Daten vor. Dabei verfügen fast alle Haushalte mit Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren in der Schweiz über einen Internetzugang sowie über mindestens ein mobiles Gerät, wie aus den aktuellen MIKE-Studien (2017, 2019) hervorgeht. Bei Schweizer Schüler*innen der Primarstufe stellen das Schauen von online-Videos, das Gamen sowie die Informationsrecherche die häufigsten ausserschulischen Anwendungsformen mit digitalen Medien dar (Genner, Suter, Waller, Schoch, Willemse, & Süss, 2017). Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass die ausserschulische Mediennutzung zum Lernen meist noch eine untergeordnete Rolle spielt. Bei Schulen mit einer 1:1-Ausstattung wird jedoch in Studien von einer Zunahme ausserschulischer Lernaktivitäten mit digitalen Medien berichtet (Karsenti & Fievez, 2013; Prasse et al., 2017). Keine Unterschiede zwischen Klassen mit und ohne 1:1 Ausstattung zeigt sich dagegen bei der Nutzung digitaler Medien für freizeitbezogene Aktivitäten (Prasse et al., 2017; Schaumburg et al., 2007). Insgesamt weisen die empirischen Ergebnisse darauf hin, dass sich eine 1:1 Ausstattung positiv auf das ausserschulische digital unterstützte Lernen auswirken kann.

4.3 EINSTELLUNG DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER ZUM LERNEN MIT DIGITALEN MEDIEN

Eine positive Einstellung der Schüler*innen gegenüber digitalen Medien kann, zum einen, einen positiven Einfluss auf die Häufigkeit und Qualität der Nutzung digitaler Medien zum Lernen haben und, zum anderen den Erwerb computer- und informationsbezogener Kompetenzen fördern (s. Box *Blick in die Forschung*). Bereits in den letzten Befragungswellen wurden die Schüler*innen gebeten, ihre Einstellung gegenüber dem Lernen mit digitalen Medien einzuschätzen. Die Analysen zeigten (s. Zwischenbericht 1-3), dass die Schüler*innen im Allgemeinen eine positive Einstellung hatten. Im Folgenden werden die Ergebnisse der letzten Befragungswelle (t4) dargestellt, der Einfluss der ICT-Nutzung im Unterricht auf die Einstellungen analysiert und Veränderungen in den Einstellungen beschrieben:

- IIIa** Welche Einstellungen haben Schüler*innen aus Tabletklassen zum Lernen mit digitalen Medien bezogen auf die letzte Befragungswelle 2018 (t4)?
- IIIb** Sind die Einstellungen zum Lernen mit digitalen Medien in Klassen mit einer umfangreicheren Nutzung digitaler Medien im Unterricht positiver als in Klassen mit einer vergleichsweise geringen Nutzung? Zeigen sich Unterschiede zwischen den Befragungswellen?
- IIIc** Wie verändern sich die Einstellungen der Schüler*innen im Zeitverlauf? Welche Rolle spielen hier unterschiedliche Einführungszeitpunkte?

4.3.1 Welche Einstellungen haben Schüler*innen aus Tabletklassen zum Lernen mit digitalen Medien zum vierten Erhebungszeitpunkt?

Auch zur vierten Befragungswelle (t4) wurden die Schüler*innen wiederum gefragt, wie sie das Lernen mit digitalen Medien finden und welchen Mehrwert sie für ihr Lernen sehen. Bei der Erfassung der Einstellungen der Schüler*innen wurden, zum einen, eher emotionsbezogene Aspekte erfasst (z. B. «Es macht mir viel Spass, mit dem Tablet zu lernen») und, zum anderen kognitionsbezogene Aspekte. Letztere beziehen sich auf Einschätzungen zur Nützlichkeit digitaler Medien für das Lernen (z. B. verbessertes Verständnis und Motivation).

In Abbildung 17 sind zunächst die emotionsbezogenen Einstellungsbereiche der Schüler*innen dargestellt. Der überwiegenden Mehrheit der Primarschüler*innen aus Tabletklassen macht es nach wie vor Spass, mit den digitalen Geräten im Unterricht zu lernen. 82 Prozent der Schüler*innen der 5./6. Klasse sowie 78 Prozent der Viertklässler*innen stimmen dieser Aussage zu. Ausserdem findet die Mehrheit der Schüler*innen das Lernen mit digitalen Mitteln auch spannender, wobei sich auch hier die Fünft- und Sechstklässler*innen (74 Prozent) positiver als die Viertklässler*innen (65%) äusserten. Gerne möchten die meisten Schüler*innen digitale Medien noch mehr im Unterricht nutzen (76 Prozent auf Klassenstufe 5/6; 71 Prozent auf Klassenstufe 4).

Abbildung 17: Einstellungen zum Lernen mit digitalen Medien von Schüler*innen aus Tabletklassen: emotionsbezogene Aspekte (t4, Angaben in Prozent)

Die Analysen zu den kognitionsbezogenen Einstellungsbereichen zeigen (s. Abbildung 18 **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**), dass rund zwei Drittel der Fünft- und Sechstklässler*innen der Ansicht sind, dass sie besser nach ihrem eigenen Tempo arbeiten (66 Prozent) sowie Lernaufgaben stärker nach ihrem eigenen Interesse auswählen können (67 Prozent). Ebenfalls die Mehrheit der Lernenden ist davon überzeugt, dass man mit den Tablets einfacher lernen kann (63 Prozent Klassenstufe 5/6, 58 Prozent Klassenstufe 4). Hinsichtlich der Kooperation mit anderen Schüler*innen sowie der Anstrengung und Konzentration beim Lernen, sind nur zwischen 40 und 50 Prozent der Schüler*innen der Meinung, dass ihnen digitale Medien hier helfen. Der grössere Anteil stimmt dem nicht zu (s.

Abbildung 18). Wir werden im folgenden Abschnitt diskutieren, wie sich diese Einschätzungen über die Projektdauer verändert haben.

Abbildung 18: Einstellungen zum Lernen mit digitalen Medien von Schüler*innen aus Tabletklassen: kognitionsbezogene Aspekte (t4, Angaben in Prozent)

Beim Lernen am Tablet	4.Klasse M (SD)	5./6.Klasse M (SD)
... kann ich besser in meinem eigenen Tempo arbeiten.		2.85 (.91)
... kann ich besser Aufgaben auswählen, die mich wirklich interessieren.	2.78 (.92)	2.79 (.84)
... kann ich einfacher lernen.	2.65 (.95)	2.76 (.88)
... kann ich besser mit anderen Schülern zusammen an Aufgaben arbeiten.	2.34 (.93)	2.44 (.92)
... strengt ich mich beim Lernen mehr an.	2.34 (.91)	2.41 (.92)
... kann ich mich besser auf die Aufgabe konzentrieren.	2.47 (.87)	2.40 (.88)

4. Klasse: n=154
5./6. Klasse: n=459

4.3.2 Sind die Einstellungen zum Lernen mit digitalen Medien in Klassen mit einer umfangreicheren Nutzung positiver? Zeigen sich Unterschiede zwischen den Befragungswellen?

Für die folgenden Auswertungen wurden die einzelnen Fragen zu den Einstellungen der Schüler*innen per Mittelwert zu einem Gesamtindex zusammengefasst. Die Skalenwerte der *Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien* der Schüler*innen sind in Abbildung 19 für alle Befragungszeitpunkte abgebildet. Dabei wurde danach differenziert, ob diese in einer Vielnutzer- oder Wenignutzer-Klassen lernen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien über alle Schüler*innen und Befragungswellen (t1-t4) hinweg positiv ist. Zwischen den Klassenstufen 4 und 5/6 bestehen hier keine bedeutsamen Unterschiede. Schaut man sich die Unterschiede zwischen Klassen mit einer regelmäßigen versus einer eher geringen Nutzung digitaler Medien im Unterricht an (Vielnutzer vs. Wenignutzer), so zeigt sich zu vielen, aber nicht allen Befragungszeitpunkten, eine positivere Einstellung der Schüler*innen aus Vielnutzer-Klassen (signifikante Unterschiede auf Klassenstufe 4 zu t2 und auf Klassenstufe 5/6 zu t1 und t2, jeweils kleine Effekte). In der vierten Befragungswelle berichten die Schüler*innen aus Vielnutzer-Klassen keine positivere Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien. Die Einstellung liegt auf Klassenstufe 4 sogar unter der von Schüler*innen aus Wenignutzer-Klassen (d=.27, kleiner Effekt). Die Daten des Kohortenvergleiches deuten darauf hin, dass die Einstellung der Schüler*innen in den Vielnutzer-Klassen über den Projektverlauf leicht abnimmt. Zu dieser Beobachtung werden im nächsten Abschnitt weiterführende Analysen durchgeführt.

Abbildung 19: Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien von Schüler*innen aus Viel- und Wenignutzer-Klassen (t1 und t4, Mittelwerte)

4.3.3 Wie verändert sich die Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien im Zeitverlauf? Welche Rolle spielen hier unterschiedliche Einführungszeitpunkte?

Im letzten Abschnitt wurden Unterschiede in der Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien im Kohortenvergleich analysiert, da durch die Nutzung der Querschnittsdaten die Stichprobengröße und damit die Testpower deutlich höher liegt. In die folgenden Analysen wurden nur jene Schüler*innen mit einbezogen, die zu allen Erhebungszeitpunkten an den Befragungen teilgenommen haben.

In Abbildung 20 ist der längsschnittliche Verlauf der Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien differenziert nach Einführungszeitpunkt digitaler Geräte in den Klassen dargestellt. Wie in Kapitel 3.2.1 beschrieben, starten einige Schulen ihre Klassen schon auf Klassenstufe 3 aus, andere erst auf Klassenstufe 5. Uns hat hierbei interessiert, wie sich die Einführung der persönlichen digitalen Geräte auf die Einstellung der Schüler*innen auswirkt.

Wie in Abbildung 20 zu erkennen, haben Schüler*innen, die bereits in der dritten und vierten Klassen über persönliche digitale Geräte verfügen, eine vergleichsweise positivere Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien als Schüler*innen ohne solche Geräte (t1: $d=.62$ mittlerer Effekt, t2: $d=.36$, kleiner Effekt). Am Ende der Klassenstufe 5 (t3), wenn alle Schüler*innen mit persönlichen digitalen Geräten im Unterricht lernen, und ebenso zum vierten Erhebungszeitpunkt, zeigen sich allerdings keine bedeutsamen Unterschiede mehr zwischen Klassen mit unterschiedlichen Einführungszeitpunkten. Offenbar kommen hier zwei unterschiedliche Entwicklungen zum Tragen. Zum einen scheint das Lernen mit den digitalen Geräten vor allem zu Beginn einen positiven Effekt auf die Einstellung zu haben. Zum anderen könnte die Einstellung der Schüler*innen im weiteren Verlauf auch wieder leicht absinken. Letzteres zeigt sich insbesondere in unserer Stichprobe an den Schüler*innen, die schon ab der 3. Klasse mit persönlichen digitalen Geräten lernen. Das Absinken der Einstellung könnte im Zusammenhang mit einem Neuheitseffekt stehen, der zu Beginn des Projektes die Aufmerksamkeit und die Motivation bei den Schüler*innen erhöht hat, bei Gewöhnung dann aber wieder nachlässt (Keller & Suzuki, 2004).

Abbildung 20: Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien der Schüler*innen nach unterschiedlichen Einführungszeitpunkten digitaler Geräte im Unterricht (Längsschnitt, Mittelwerte)

Wissenschaftliche Studien berichten hinsichtlich der Einstellung zu digitalen Medien oftmals genderbezogene Disparitäten (s. *Box Blick in die Forschung*). Dabei haben Knaben meist eine positivere Einstellung als Mädchen. Diese Unterschiede sind bedeutsam, da solche Einstellung die Nutzungshäufigkeit und damit auch den Erwerb digitaler Kompetenzen beeinflussen. Längsschnittliche Analysen mit Daten der vorliegenden Tabletstudie (Prasse, Egger & Cantieni, 2020) weisen auch in dieser Untersuchung auf genderbezogene Unterschiede in der Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien hin. Während sich Mädchen und Knaben in der 3. Klasse bezüglich ihrer Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien nicht unterscheiden, entwickeln sich im weiteren Verlauf Unterschiede zugunsten einer positiveren Einstellung der Knaben (ohne Abbildung).

4.3.4 Kurz-Fazit: Einstellungen von Schüler*innen zum Lernen mit digitalen Medien

*Frage IIIa: Welche Einstellungen haben Schüler*innen aus Tabletclassen zum Lernen mit digitalen Medien bezogen auf die letzte Befragungswelle 2018 (t4)?*

Die Schüler*innen weisen im Allgemeinen eine positive Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien auf. Das Lernen mit digitalen Medien macht der Mehrheit nach wie vor Spass und die Lernenden sind davon überzeugt, dass sich für sie dadurch ein Mehrwert für das Lernen ergibt. Das gilt nicht für alle Bereiche. So berichten viele Schüler*innen über keine durch digitale Medien begünstigte Verbesserung der Anstrengungsbereitschaft und Konzentration durch digitale Medien.

Frage IIIb: Sind die Einstellungen zum Lernen mit digitalen Medien in Klassen mit einer umfangreicheren Nutzung digitaler Medien im Unterricht positiver als in Klassen mit einer vergleichsweise geringen Nutzung? Zeigen sich Unterschiede zwischen den Befragungswellen?

Schüler*innen aus Wenignutzer- und Vielnutzer-Klassen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien: Lernende aus Klassen mit einer vergleichsweise umfangreicheren Nutzung weisen eine positivere Einstellung auf. Dieser Effekt findet sich jedoch nicht bei allen Befragungswellen. Die Daten des Kohortenvergleiches zeigen Unterschiede, insbesondere in den ersten zwei Projektjahren. Zum vierten Erhebungszeitpunkt ist die Einstellung von Schüler*innen in den Vielnutzer-Klassen nicht höher als die von Schüler*innen aus Wenignutzer-Klassen.

*Frage IIIc: Wie verändern sich die Einstellungen der Schüler*innen im Zeitverlauf? Welche Rolle spielen hier unterschiedliche Einführungszeitpunkte?*

Auch die Analyse der Längsschnittdaten von Schüler*innen, die bereits ab der dritten Klasse mit persönlichen digitalen Medien im Unterricht lernen versus Schüler*innen, die dies erst ab Klassenstufe 5 tun, zeigt, dass die Nutzung persönlicher digitaler Geräte zu einer Verbesserung der Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien führen kann. Möglicherweise weist das leichte Absinken der Einstellung im Zeitverlauf auf das Nachlassen eines Neuheitseffektes zu Beginn des Projektes hin. Eine alternative

Erklärung wären hier auch infrastrukturelle, technische Probleme, mit denen eine der Schulregionen zu kämpfen hatte (s. Kapitel 4.7).

Blick in die Forschung:

Wie Knezek & Christensen schon 2008 betont haben, hängt eine erfolgreiche ICT-Integration ins Klassenzimmer auch entscheidend von den positiven ICT-Einstellungen der Schüler*innen ab. Gerade zu Beginn der Einführung neuer Technologien, wenn noch wenige Erfahrungen existieren, nehmen solche Einstellungen eine Schlüsselrolle ein, die darüber entscheiden, ob digitale Technologien tatsächlich genutzt werden (Ifenthaler & Schweinbenz, 2016). Längsschnittliche Studien zeigen auch, dass solche ICT-bezogenen Einstellungen zeitlichen Schwankungen unterliegen. Meist finden sich gerade zu Beginn der Einführung digitaler Medien hohe positive Einstellungswerte, die dann tendenziell abnehmen, beispielsweise weil ein Gewöhnungseffekt eintritt (Courtois, Montrieux, De Grove, Raes, De Marez, & Schellens, 2014) oder neue Erfahrungen die Einstellungen verändern.

Eine positive ICT-Einstellung führt im Allgemeinen auch zu einer intensiveren ICT-Nutzung in Schule und Alltag, zum Aufbau ICT-bezogener Kompetenzen (z. B. Aesert & van Braak, 2014) und kann sogar fachliche Leistungen wie z. B. in Mathematik (Barkatsas, Kasimatis, & Gialamas, 2009), positiv beeinflussen. ICT-bezogene Einstellungen spielen auch bei Entscheidungen der Schüler*innen hinsichtlich ihrer zukünftigen Studien- und Berufswahl eine wichtige Rolle.

Die Entwicklung der ICT-Einstellungen der Schüler*innen hängt von verschiedenen individuellen Faktoren ab (z.B. den Nutzungserfahrungen oder der Kompetenz), kann aber auch durch verschiedene schulische und außerschulische Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Im schulischen Kontext sind hier die Rolle der Lehrperson und die Lernkultur zu nennen. Im außerschulischen Kontext können die Eltern und Peers sowie die außerschulischen Computererfahrungen einen wesentlichen Einfluss auf die Einstellung haben (Petko, Cantieni & Prasse, 2018; Vekiri, 2010). Auf der Grundlage der Daten aus dieser Studie konnten wir die Bedeutung solcher Faktoren aufzeigen (vgl. Prasse, Egger, Cantieni & Petko, 2017): Unterschiede in den ICT-Einstellungen werden vor allem durch individuelle Faktoren beeinflusst. Aber auch für das professionelle Engagement der Lehrperson bzgl. der ICT-Integration zeigte sich ein positiver Einfluss (ebd.).

Einige Studien zeigen auch geschlechtsspezifische Disparitäten bei der Einstellung gegenüber digitalen Technologien. Eine Metaanalyse von Cai, Fan, & Du (2017) weist auf eine positivere Einstellung von Knaben gegenüber digitalen Medien hin. Spezifische Untersuchungen, welche die ICT-Einstellung zwischen Mädchen und Knaben in Tablet-Klassen untersuchen, sind bisher noch rar. So könnte vermutet werden, dass die Verfügbarkeit persönlicher digitaler Geräte die Unterschiede zwischen den Geschlechtern vermindert, darauf deutet beispielsweise eine Studie von Dündar & Akçayır (2014) hin.

Aus den Datenanalysen aus dieser Studie wird deutlich, dass auch in Tablet-Klassen nach wie vor Unterschiede zwischen Knaben und Mädchen existieren, auch wenn diese Unterschiede eher gering sind (vgl. auch Prasse, Egger & Cantieni, 2019).

4.4 COMPUTERBEZOGENE ANWENDUNGS- UND MEDIENKOMPETENZ DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Damit Kinder und Jugendliche für eine zunehmend technologiegeprägte Gesellschaft vorbereitet sind, benötigen sie entsprechende digitale Kompetenzen. In diesem Kapitel wird dargestellt, wie die untersuchten Schüler*innen ihre Anwendungs- und Medienkompetenzen einschätzen und wie sich diese im Zeitverlauf entwickelt haben:

- IVa Welche selbsteingeschätzten Anwendungs- und Medienkompetenzen haben Schüler*innen aus Tablet-Klassen bezogen auf die letzte Befragungswelle? Schätzen sich Schüler*innen aus Klassen mit einer um fangreicheren Nutzung digitaler Medien im Unterricht kompetenter ein?*
- IVb Welchen Effekt haben unterschiedliche digital unterstützte Lernaktivitäten? Schätzen sich Schüler*innen aus Klassen mit einer stärker potenzialausschöpfenden Nutzung digitaler Medien kompetenter ein?*
- IVc Schätzen Schüler*innen, die bereits ab der 3. Klasse mit persönlichen digitalen Geräten lernen, ihre digitalen Kompetenzen am Ende der Primarschulzeit besser ein, als solche, die erst ab der 5. Klasse damit beginnen?*

4.4.1 Welche selbsteingeschätzten Anwendungs- und Medienkompetenzen haben Schüler*innen zu t4? Schätzen sich Schüler*innen aus Vielnutzer-Klassen kompetenter ein?

Erfassung in dieser Studie: ICT-Anwendungs-, Internet- und Informationskompetenz

Die Erfassung der Kompetenzen der Schüler*innen im Umgang mit digitalen Medien hat sich in dieser Studie am Konzept der «Computer- and Information Literacy» (CIL) orientiert. Die Autoren der ICILS-Studie verstehen darunter, die individuelle Fähigkeit, neue Technologien so einzusetzen, um am gesellschaftlichen Leben erfolgreich teilnehmen zu können. Dies beinhaltet das Wissen über grundlegende Computeranwendungen, die Kompetenz Informationen zu suchen, zu produzieren, verbreiten und austauschen zu können sowie einen sicheren Umgang mit dem Internet und persönlichen Daten (vgl. Fraillon et al., 2014; Senkbeil et al., 2014). Das Konzept der Computer- and Information Literacy zeigt teils Überlappungen mit anderen Konzepten, wie z. B. dem der Medienkompetenz und umfasst ebenfalls die Fähigkeiten, digitale Informationen hinsichtlich ihres Inhalts verarbeiten und kritisch reflektieren zu können. Dafür werden auch kognitive Fähigkeiten wie Problemlösen sowie kritisches Denken benötigt (Erstad, 2010; Fraillon et al., 2013; van Deursen & van Dijk).

In dieser Studie wurden gestützt durch explorative Faktorenanalysen drei Faktoren unterschieden und per Mittelwert drei Skalen mit jeweils guten bis sehr guten Reliabilitäten gebildet: 1) Anwendungskompetenz 2) Informationskompetenz und 3) Internetkompetenz.

1) Der Index **ICT-Anwendungskompetenz** beschreibt die Einschätzung der Schüler*innen hinsichtlich ihres Umgangs mit verschiedenen Computeranwendungen. Die Skala wurde anhand von sieben Fragen auf der 4. Klassenstufe und von neun Fragen auf der Klassenstufe 5 und 6 gebildet. Die Schüler*innen sollten jeweils einschätzen, wie gut sie jeweils eine bestimmte Anwendung durchführen können. Dabei wurden neben eher basalen Anwendungsformen, wie beispielsweise «etwas kopieren und wieder einfügen», auch komplexere Nutzungsformen wie «eine Präsentation oder ein digitales Poster erstellen» erfragt.

2) Der Index **Informationskompetenz** wurde mit vier Fragen erfasst und beschreibt, wie gut die Schüler*innen Informationen im Internet suchen, beurteilen und für Aufgabenstellungen zusammenführen können. Beispielitems sind: «Wie gut kannst du entscheiden, ob die gefundenen Informationen wichtig für deine Aufgabe sind?»

2) Der Index **Internetkompetenz** beschreibt in dieser Studie die Einschätzung der Schüler*innen hinsichtlich eines sicheren Verhaltens im Internet. Bei den 4. Klassen wurde dies mit drei auf der Klassenstufe 5 und 6 mit vier Fragen erfasst. Eine Beispielfrage lautet: «Weisst du, welche Informationen über dich du besser nicht ins Internet stellen oder weitergeben solltest?».

In Abbildung 21 sind die Einschätzungen der Schüler*innen zu den drei Kompetenzbereichen (ICT-Anwendung, Internet und Information) jeweils für die Viertklässler*innen und Fünft- und Sechstklässler*innen für den vierten Erhebungszeitpunkt dargestellt. Insgesamt bewerten die Schüler*innen ihre Kompetenzen auf Klassenstufe 4 generell im mittleren Bereich, wobei die ICT-Anwendungskompetenzen im Vergleich zu den anderen Bereichen etwas positiver eingeschätzt werden. Hinsichtlich der ICT-Anwendungskompetenzen und der Kompetenzen zum sicheren Verhalten im Internet schätzen sich die Schüler*innen der 5. und 6. Klassen geringfügig besser ein. Hinsichtlich der Informationskompetenz bestehen keine Unterschiede zwischen den Klassenstufen.

Schüler*innen der Klassenstufe 4 aus Vielnutzer-Klassen schätzen ihre Anwendungs- und Internetkompetenzen ($d=.44$ bzw. $d=.40$, mittlerer Effekt) höher ein als solche aus Klassen mit einer geringen Nutzung digitaler Medien im Unterricht. Auf der 5. und 6. Klassenstufe zeigen sich nur bei der Anwendungskompetenz bedeutsame Unterschiede zugunsten der Schüler*innen aus Vielnutzer-Klassen ($d=.37$, kleiner Effekt).

Abbildung 21: Selbsteingeschätzte ICT-Kompetenzen von Schüler*innen nach Viel- und Wenignutzer-Klassen (t4, Mittelwerte)

4. Klasse		5./6. Klasse		4. Klasse		5./6. Klasse	
M	(SD)	M	(SD)	M	(SD)	M	(SD)
Anwendungskompetenz		Internetkompetenz		Informationskompetenz			
N 81	333	81	333	81	333		
V 3.57 (.73)	3.83 (.68)	3.22 (.66)	3.23 (.68)	2.86 (.58)	3.01 (.58)		
N 163	126	163	126	163	126		
W 3.19 (.93)	3.56 (.84)	2.92 (.80)	3.21 (.71)	2.76 (.65)	2.93 (.62)		
N 244	459	244	459	244	459		
alle 3.31 (.89)	3.76 (.74)	3.02 (.77)	3.23 (.69)	2.79 (.63)	2.99 (.59)		

4.4.2 Schätzen sich Schüler*innen aus Klassen mit einer stärker potenzialausschöpfenden Nutzung digitaler Medien kompetenter ein?

Wie im vorherigen Kapitel gezeigt, kann für die Nutzungsfrequenz ein positiver Einfluss auf die ICT-Anwendungskompetenz angenommen werden. Für die anderen Kompetenzbereiche ergibt sich kein konsistentes Bild. Möglicherweise ist aber die pure Nutzungsfrequenz hier kein guter Indikator, sondern es kommt auf die Qualität der digital-unterstützten Lernaktivitäten an (vgl. Prasse, 2012). In dieser Studie wurden deswegen Lernaktivitäten, die vor allem als aktiv und konstruktiv bezeichnet werden können (s. Kapitel 4.1.3) zu einem Index «Potentialausschöpfende ICT-Nutzung» per Mittelwert zusammengefasst. Potenzialausschöpfende Lernaktivitäten mit digitalen Medien weisen eine hohe kognitive Aktivierung und Selbststeuerung auf und umfassen oft die Erstellung von digitalen Lernprodukten. In Abbildung 22 sind die Ergebnisse des Vergleichs zwischen Klassen mit einer höheren potenzialausschöpfenden Nutzung und Klassen mit einer vergleichsweise niedrigeren potenzialausschöpfenden Nutzung dargestellt.

Abbildung 22: Selbsteingeschätzte ICT-Kompetenzen zwischen Klassen mit mehr/weniger potenzialausschöpfenden ICT- Lernaktivitäten (t1 bis t4, Kohortenvergleich, Mittelwerte)

Wie in Abbildung 22 zu erkennen, schätzen Schüler*innen aus Klassen mit einer eher hohen potenzialausschöpfenden Nutzung ihre ICT-Anwendungskompetenz deutlich höher ein, als solche, aus Klassen mit einer tieferen potenzialausschöpfenden Nutzung. Dies trifft auf fast alle Zeitpunkte ausser die letzte Befragungswelle zu (t1: $d=.44$, t2: $d=.38$, t3: $d=.18$, jeweils kleiner bis mittlerer Effekt). Auch bei der Informationskompetenz zeigen sich bedeutsame Unterschiede bei den Erhebungszeitpunkten t1 ($d=.20$) und t2 ($d=.21$). Ein kleiner, aber bedeutsamer Effekt zeigt sich auch bei der Kompetenz zum sicheren Verhalten im Internet (t1: $d=.31$ und t2: $d=.26$). Insgesamt zeigt sich, dass die Kompetenzunterschiede im Kohortenvergleich zu späteren Erhebungszeitpunkten eher abnehmen.

4.4.3 Schätzen Schüler*innen, die bereits ab der 3. Klasse mit persönlichen digitalen Geräten lernen, ihre digitalen Kompetenzen am Ende der Primarschulzeit besser ein als solche, die erst ab der 5. Klasse damit beginnen?

Dieser Abschnitt zur ICT-Kompetenz von Schüler*innen befasst sich mit dem längsschnittlichen Verlauf der drei Kompetenzbereiche und mit der Frage, ob bei den untersuchten Schüler*innen eine frühere Einführung digitaler Medien im Unterricht einen Einfluss auf die Kompetenzentwicklung hat. Die Ergebnisse hierzu sind in Abbildung 23 dargestellt.

Zum ersten Erhebungszeitpunkt, also zum Ende der Klassenstufe 3 bzw. Anfang der Klassenstufe 4, schätzen Schüler*innen, die schon ab der 3. Klasse mit Tablets lernen, ihre ICT-Anwendungskompetenz, ihre Internetkompetenz und ihre Informationskompetenz jeweils höher ein ($d=.31$, $d=.60$, $d=.38$) als solche, die erst ab der 5. Klasse mit digitalen Geräten starten. Die Unterschiede zwischen den zwei Gruppen bleiben bei der ICT-Anwendungskompetenz auch noch bei den folgenden zwei Erhebungszeitpunkten bestehen (t2: $d=.47$, t3: $d=.26$). Auch bei der Internetkompetenz setzt sich dieser Trend fort, wonach die Unterschiede zum ersten Erhebungszeitpunkt spätestens zum vierten Erhebungszeitpunkt, also zum Ende der 6. Klasse nicht mehr nachzuweisen sind. Es scheint also in dieser Studie so zu sein, dass Schüler*innen, die später mit der Einführung persönlicher digitaler Geräte beginnen, den ursprünglichen Vorsprung der bereits ausgestatteten Klassen später aufholen können. Für die Informationskompetenz scheint die Einführung der digitalen Geräte eine untergeordnete Rolle zu spielen.

Abbildung 23: Selbsteingeschätzte ICT-Kompetenzen nach Nutzungsbeginn digitaler Geräte (t1-t4, MW)

4.3.4 Kurz-Fazit: Kompetenzen von Schüler*innen zum Lernen mit digitalen Medien

*Welche selbsteingeschätzten Anwendungs- und Medienkompetenzen² haben Schüler*innen aus Tablet-Klassen bezogen auf die letzte Befragungswelle? Schätzen sich Schüler*innen aus Klassen mit einer umfangreicheren Nutzung digitaler Medien im Unterricht kompetenter ein?*

Insgesamt bewerten die Schüler*innen ihre Kompetenzen im mittleren Bereich, wobei die ICT-Anwendungskompetenzen im Vergleich zu den anderen Bereichen auf allen Klassenstufen etwas positiver eingeschätzt werden. Schüler*innen der 5. und 6. Klassen schätzen sowohl ihre ICT-Anwendungskompetenzen als auch ihre Kompetenzen zum sicheren Verhalten im Internet höher ein als auf Klassenstufe 4. Das scheint für die Informationskompetenz nicht der Fall zu sein. Schüler*innen aus Viel-Nutzerklassen berichten über eine höhere ICT-Anwendungskompetenz als solche aus Wenig-Nutzerklassen. Für die Viertklässler*innen trifft das auch auf das sichere Verhalten im Internet zu.

*Schätzen sich Schüler*innen aus Klassen mit einer stärker potenzialausschöpfenden Nutzung digitaler Medien kompetenter ein?*

Schüler*innen aus Klassen mit einer höheren potenzialausschöpfenden Nutzung digitaler Medien schätzen ihre Anwendungs-, ihre Informations- sowie Internetkompetenz höher ein, als solche aus Klassen mit einer tieferen potenzialausschöpfenden Nutzung. Auch wenn sich die Unterschiede nicht zu allen Erhebungszeitpunkten zeigen, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Qualität der Nutzung hier ein stärkeres Gewicht als die Nutzungsfrequenz hat. Insgesamt zeigt sich auch, dass die Kompetenzunterschiede im Kohortenvergleich zu späteren Erhebungszeitpunkten eher abnehmen.

*Schätzen Schüler*innen, die bereits ab der 3. Klasse mit persönlichen digitalen Geräten lernen, ihre digitalen Kompetenzen am Ende der Primarschulzeit besser ein als solche, die erst ab der 5. Klasse damit beginnen?*

Schüler*innen aus Klassen, die in der 3. Klasse mit digitalen Medien im Unterricht lernen, schätzen ihre ICT-Kompetenzen zu t1 besser ein. Schüler*innen, die erst ab Klasse 5 mit persönlichen digitalen Geräten starten, holen dann später aber auf, so dass zu t4 keine Unterschiede mehr festzustellen sind.

² Die Werte zu den erfassten Kompetenzbereichen basieren auf selbsteingeschätzten Werten. Diese Werte können entweder über- oder unterschätzt werden. Es kann deswegen durchaus sein, dass die Messung der drei Kompetenzbereiche mittels eines standardisierten Tests andere Ergebnisse hervorbringen würde. Gerade in den Tablet-Klassen könnte eine Auseinandersetzung verschiedener digitaler Anwendungen zu einer kritischeren Einschätzung der eigenen Kompetenzen geführt haben.

Regeln für das E-Mail

- 1 Man darf keine beleidigenden
Sätze an andere schreiben.
- 2 Man darf keine beleidigende
E-mails versenden.
- 3 Man darf nicht über andere schreiben
und dann anonym verschicken.
- 4 Man darf nicht Fotos über jemand
andern schicken.
- 5 Man darf nicht in einer Gruppe
über jemanden schreiben.
- 6 Man darf nicht etwas machen das man
selber nicht gerne tut.

Blick in die Forschung

Eine wichtige bildungswissenschaftliche Frage in Bezug auf die Medien- und Anwendungskompetenzen von Schüler*innen ist diejenige, die nach der Bedeutung des Einsatzes digitaler Medien in Unterricht und Schule für die Kompetenzentwicklung der Schüler*innen fragt. Inzwischen existiert eine ganze Reihe von Studien, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen, allerdings gibt es nur wenige Untersuchungen im Primarschulbereich. Eine der grössten Studien ist die internationale ICILS-Studie, die regelmässig die Computer- und Information Literacy von Schüler*innen der 8. Schulstufe erfasst, und zwar nicht nur durch Selbsteinschätzungen der Schüler*innen, sondern auch durch Tests, bei denen die Schüler*innen konkrete Aufgabenstellungen bearbeiten müssen (vgl. Fraillon et al., 2014, 2019). In den ICILS-Studien werden auch schulische Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die ICT-Nutzung im Unterricht, erfasst, welche den Erwerb computer- und informationsbezogener Kompetenzen beeinflussen könnten. Aus der Sicht von Aesaert, van Braak, Van Nijlen, & Vanderlinde

(2015, S. 331) ist es bedeutsam, nicht nur die Ebene der Schüler*innen zu thematisieren, sondern auch Faktoren auf der Klassen- und Schulebene zu berücksichtigen. Aus diesem Grund entwickelten sie das EDC-Modell ("Extensive Digital Competence Model"), das Unterschiede in den Kompetenzen durch Faktoren auf den verschiedenen Ebenen zu erklären versucht. Es zeigte sich jedoch, dass sich die meisten Unterschiede in den ICT-Kompetenzen auf Merkmale der Schüler*innenebene zurückführen lassen, wie z.B. die Lernmotivation, den Einsatz von Lernstrategien, die Einstellungen zur ICT-Nutzung oder den sozioökonomischen Status. Auch das Geschlecht spielt in Bezug auf die ICT-Kompetenz eine Rolle. Jungen schätzen sich bei selbsteingeschätzten ICT-Kompetenzen meist höher ein als Mädchen. Mädchen hingegen erreichen meist eine höhere Punktzahl als Knaben bei objektiven Messungen, wie einem ICT-Test (Aesaert, & van Braak, 2015; Fraillon et al., 2019). Allerdings hatte auch die Einstellung der Eltern gegenüber ICT einen positiven Effekt auf die ICT-Kompetenz ihrer Kinder. Auf der Klassenebene spielt vor allem die Art und Weise, wie digitale Medien im Unterricht genutzt werden, eine entscheidende Rolle (Aesaert, Van Nijlen, Vanderlinde, Tondeur, Devlieger, & van Braak, 2015). Zur Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Frequenz der Nutzung im Unterricht und den ICT-Kompetenzen der Schüler*innen liegt keine eindeutige Forschungslage vor. In Studien besteht oft ein Zusammenhang zwischen einer sehr niedrigen oder sehr hohen ICT-Nutzung mit jeweils geringeren ICT-Kompetenzen (vgl. Petko et al., 2018).

4.5 EINSTELLUNGEN VON LEHRPERSONEN ZUM LERNEN MIT DIGITALEN MEDIEN IM UNTERRICHT

Va Welche Einstellungen haben Lehrpersonen zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht? Wie entwickelt sich diese über die Zeit?

Vc Verfügen Lehrpersonen, die digitale Medien intensiver im Unterricht einsetzen, über eine positivere Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien als solche, die digitale Medien relativ wenig nutzen?

Bevor in diesem Kapitel die Einstellungen der Lehrpersonen zum Lernen mit digitalen Medien dargestellt werden, zunächst ein kurzer Blick in die Forschung.

Blick in die Forschung:

Befunde aus der Forschung zur Implementierung digitaler Medien im Unterricht zeigen, dass die Geräteverfügbarkeit eine nötige, aber noch lange nicht eine hinreichende Bedingung für einen erfolgreichen Einsatz digitaler Medien im Unterricht ist (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010). Die Einstellung und Überzeugungen der Lehrpersonen gegenüber digitalen Medien spielen eine entscheidendere Rolle sowohl für die Quantität als auch für die Qualität der unterrichtlichen ICT-Nutzung. Lehrpersonen, welche das Lernen mit digitalen Medien als wertvoll und bereichernd erachten, setzen ICT selbst dann ein, wenn die Bedingungen nicht optimal sind, wie schlechte WLAN-Verbindung oder fehlender Support (Vongkulluksn, Xie, & Bowman, 2018). Dieser Befund deckt sich mit Befunden aus einer anderen Studie, die aufzeigt, dass die Einstellung und die Überzeugung der Lehrperson entscheidender sind als die technologische Komponente. Dabei gilt die Integration digitaler Medien in den Unterricht insbesondere dann als erfolgreich, wenn der Einsatz von Technologie, die Lernprozesse

der Schüler*innen verbessert und effektivere, effizientere und/oder attraktivere Lernprozesse ermöglicht (Farjon, Smits, & Voogt, 2019). Die Häufigkeit des Technologie-Einsatzes gibt auch einen Hinweis darauf, welche Unterrichts- und Lernkultur eine Lehrperson favorisiert. Lehrpersonen mit einer eher konstruktivistisch und schülerzentrierten Unterrichtspraxis unterstützen das Lernen häufiger digital als solche, die eher eine lehrerzentrierte Unterrichtskultur praktizieren (Admiraal et al., 2017). Die Einstellungen und Überzeugungen der Lehrpersonen beeinflussen aber nicht nur die eigene Nutzungsfrequenz, sondern auch die ihrer Schülerinnen und Schüler. Lehrpersonen sind quasi Dreh- und Angelpunkt für eine erfolgreiche Medienintegration. Deshalb ist bei der Implementierung digitaler Medien im Unterricht darauf zu achten, dass die damit verbunden Interventionen vor allem auch die Lehrpersonen fokussieren, in Form von formellen sowie informellen Professionalisierungsmassnahmen (Gibson et al., 2014).

4.5.1 Welche Einstellungen haben Lehrpersonen zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht und wie entwickelt sich diese über die Projektzeit?

Die Ergebnisse der Befragung der Lehrpersonen zur vierten Befragungswelle sind in Abbildung 24 dargestellt. Insgesamt zeigt sich, dass die meisten Lehrpersonen der Primarstufe viele positive Potentiale des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht wahrnehmen und mehrheitlich auch über eine positive ICT-Einstellung verfügen. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der vorausgegangenen Erhebungswellen (t1-t3, s. Zwischenberichte 1-3). Die verschiedenen möglichen Aspekte zum Nutzen digitaler Medien werden aber durchaus unterschiedlich eingeschätzt:

Fast drei Viertel der Lehrpersonen sind davon überzeugt, dass sie die Schüler*innen mit digitalen Medien besser motivieren können. Knapp die Hälfte der Lehrpersonen ist der Ansicht, dass sie durch digitale Medien die Qualität des Unterrichts verbessern, beispielsweise durch stärker anwendungsorientierte Aufgaben oder eine bessere Berücksichtigung der Lern tempi und Lernlevel.

Eine vergleichsweise geringere Zustimmung erhalten Aspekte, die die Verbesserung eines planvollen, selbstständigen und tiefgreifenden bzw. besseren Lernens betreffen. Bei diesen drei Items fällt der hohe Anteil an «teils-teils» Antworten auf, der hier zwischen 51 und 71 Prozent der Lehrer*innen liegt. Mit Blick auf die Ergebnisse des zweiten Zwischenberichtes zu t2 (s. Prasse et al., 2018) lässt sich vermuten, dass gerade die vermehrten Nutzungserfahrungen hier keine pauschalen Antworten ermöglichen, sondern dies stark von den Kontextbedingungen der jeweiligen Schüler*innen sowie des didaktischen Settings abhängt. Trotzdem gibt nur eine kleine Minderheit von ca. 13% an, dass Schüler*innen mit digitalen Medien nicht besser lernen könnten.

Die stärkste Ablehnung erhalten Aussagen, die sich auf die mögliche zusätzliche Zeit für die Unterstützung und die bessere Einschätzung des Lernstandes der Schüler*innen beziehen (43 bzw. 51 Prozent). Beide Aspekte sind stark davon abhängig, wie viele Nutzungserfahrungen die Lehrpersonen bereits mit dem digital unterstützten Unterricht sammeln konnten (ebd.).

Insgesamt sehen die Lehrpersonen den Nutzen digitaler Medien vor allem bei der Förderung der Lernmotivation sowie den Potentialen zur Individualisierung des Unterrichts. Insbesondere die Verbesserung der Lernprozesse der Schüler*innen durch die Arbeit mit digitalen Medien wird gerade mit zunehmenden Nutzungserfahrungen vermutlich als ambivalent und kontextabhängig eingeschätzt.

In der nachfolgenden Abbildung 26 ist die längsschnittliche Entwicklung der Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien von Lehrpersonen dargestellt. Die Lehrkräfte haben bereits zu Beginn der Befragung (t1; 2015) und auch im weiteren Verlauf der Befragung (t2-t4) eine grundsätzlich positive Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien, die nach t1 ein wenig absinkt. Die Veränderungen der Einstellung zwischen den Erhebungszeitpunkten sind statistisch nicht bedeutsam.

Abbildung 24: Einstellung der Lehrpersonen zum Lernen mit digitalen Medien der vierten Befragungswelle (t4; Angaben in Prozent)

Abbildung 25: Einstellung der Lehrpersonen zum Lernen mit digitalen Medien im Längsschnitt (t1 bis t4; Mittelwerte)

4.5.2 Verfügen Lehrpersonen, die digitale Medien intensiver im Unterricht einsetzen, über eine positivere Einstellung gegenüber solchen, die digitale Medien relativ wenig nutzen?

Schon in den Analysen zu früheren Erhebungszeitpunkten hatte sich gezeigt, dass der Umfang des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht einen Zusammenhang mit der Einstellung der Lehrpersonen hat. In Abbildung 26 sind die Ergebnisse zu t4 zur Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien im Unterricht, getrennt nach Viel- und Wenig-Nutzern, dargestellt. Hierbei handelt es sich um einen Kohortenvergleich, d.h. neben den 42 Lehrpersonen, die zu allen vier Erhebungszeitpunkten teilnahmen, umfasst die Stichprobe noch weitere Lehrpersonen, die zu einigen Zeitpunkten fehlende Daten aufweisen.

Wie in Abbildung 26 zu erkennen, haben Lehrpersonen, die digitale Medien im Unterricht mindestens mehrmals pro Woche einsetzen (=Viel-Nutzer), auch zumeist eine positivere Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien als solche, die dies weniger häufig tun (einmal pro Woche oder weniger = Wenignutzer). Dieser Unterschied findet sich zu den Erhebungszeitpunkten t1 bis t3 (t1: $d=.81$, t2: $d=.78$; t3: $d=.69$, jeweils grosser Effekt). Zum vierten Befragungszeitpunkt liegt der Mittelwert hinsichtlich der Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien von Lehrpersonen mit einer umfangreicheren Nutzung nur noch geringfügig über dem der Lehrpersonen mit einer relativ geringen Nutzungsintensität. Der Unterschied ist hier nicht mehr signifikant.

Abbildung 26: Einstellung der Lehrpersonen zum Lernen mit digitalen Medien nach Viel- und Wenignutzer (t1 bis t4; Mittelwerte)

4.5.3 Kurz-Fazit: Einstellungen von Lehrpersonen zum Lernen mit digitalen Medien

Welche Einstellungen haben Lehrpersonen zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht? Wie entwickelt sich diese über die Zeit?

Die befragten Lehrpersonen haben grundsätzlich eine positive Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien. Die Mehrheit der Lehrkräfte ist davon überzeugt, dass durch den Einsatz von digitalen Medien die Lernenden motivierter sind und sich die Unterrichtsqualität verbessert.

Die Einstellungen der Lehrpersonen zum Lernen mit digitalen Medien im Unterricht sind grundsätzlich über die ganze Befragungsdauer hinweg positiv.

Verfügen Lehrpersonen, die digitale Medien intensiver im Unterricht einsetzen, über eine positivere Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien als solche, die digitale Medien relativ wenig nutzen?

Lehrkräfte, die digitale Medien intensiver im Unterricht einsetzen, haben im Allgemeinen auch eine positivere Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien im Unterricht als Lehrpersonen, die digitale Medien weniger intensiv einsetzen. Dieser Effekt zeigt bei allen Erhebungswellen t1 bis t3.

4.6 ICT-BEZOGENE KOMPETENZEN VON PRIMARSCHUL-LEHRPERSONEN

- V1a** *Wie schätzen Lehrpersonen aus Tabletklassen ihre ICT-bezogenen Kompetenzen ein? Wie entwickeln sich diese über die Projektdauer?*
- V1b** *Schätzen Lehrpersonen, die digitale Medien umfangreicher im Unterricht einsetzen, ihre ICT-bezogenen Kompetenzen höher ein als solche, die digitale Medien relativ wenig nutzen? Zeigen sich Unterschiede bezüglich verschiedener Kompetenzfacetten?*

Für eine regelmässige und lerneffektive Nutzung digitaler Medien im Unterricht müssen Lehrpersonen über verschiedene Kompetenzen verfügen, die sich zum Teil erst mit zunehmenden Erfahrungen in der Arbeit mit den digitalen Geräten in der Klasse entwickeln. In dieser Untersuchung wurden deshalb die von den Lehrpersonen selbst eingeschätzten Kompetenzen im Umgang mit Hardware und Software (ICT-Anwendungskompetenz) erhoben sowie ihre selbst eingeschätzten medienpädagogischen und mediendidaktischen Kompetenzen erfasst. Für einen qualitativ hochstehenden Unterricht mit digitalen Medien ist es essentiell, dass sich die Lehrpersonen in allen drei Kompetenzbereichen sicher fühlen (vgl. Koehler & Mishra, 2006; Prasse et al., 2017).

Erfassung in dieser Studie: ICT-Anwendungskompetenz, medienpädagogische und mediendidaktische Kompetenz

Die Erfassung der Kompetenzen der Schüler*innen zum Umgang mit digitalen Medien hat sich in dieser Studie am Konzept der «Computer- and Information Literacy» (CIL) orientiert. Die Autoren der ICILS-Studie verstehen darunter, die individuelle Fähigkeit, neue Technologien so einzusetzen, um am gesellschaftlichen Leben erfolgreich teilnehmen zu können. Dies beinhaltet das Wissen über grundlegende Computeranwendungen, die Kompetenz Informationen zu suchen, zu produzieren, verbreiten und austauschen zu können sowie einen sicheren Umgang mit dem Internet und persönlichen Daten (vgl. Fraillon et al., 2014; Senkbeil et al., 2014). Das Konzept der Computer- and Information Literacy zeigt teils Überlappungen mit anderen Konzepten, wie z. B. dem der Medienkompetenz und umfasst ebenfalls die Fähigkeiten, digitale Informationen hinsichtlich ihres Inhalts verarbeiten und kritisch reflektieren zu können. Dafür werden auch kognitive Fähigkeiten wie Problemlösen sowie kritisches Denken benötigt (Erstad, 2010; Fraillon et al., 2013; van Deursen & van Dijk).

In dieser Studie wurden gestützt durch explorative Faktorenanalysen drei Faktoren unterschieden und per Mittelwert drei Skalen mit jeweils guten bis sehr guten Reliabilitäten gebildet: 1) Anwendungskompetenz 2) Mediendidaktische Kompetenz und 3) Medienpädagogische Kompetenz.

1) Die **ICT-Anwendungskompetenz** beschreibt die Einschätzung der Lehrpersonen hinsichtlich ihres Umgangs mit verschiedenen, für den schulischen Kontext relevanten Computeranwendungen. Die Skala wurde anhand von acht Fragen gebildet, für die die Lehrer*innen jeweils einschätzen sollten, wie sicher sie sich mit bestimmten Anwendungen fühlen. Dabei wurden neben einigen eher basalen Anwendungsformen, wie beispielsweise «Textbasierte Dokumente mit dem Computer erstellen», auch viele anspruchsvolle Nutzungsformen, wie «Online-Lerneinheiten zur selbständigen Erarbeitung eines Themas mithilfe einer Lernplattform erstellen und durchführen» erfragt. Eine Übersicht über alle erfassten ICT-Anwendungen findet sich im Zwischenbericht 2 (s. Prasse et al., 2017).

2) Die **mediendidaktische Kompetenz** beschreibt die Einschätzung der Lehrpersonen hinsichtlich ihrer Fähigkeit, digitale Medien (fach-)didaktisch sinnvoll auszuwählen und digital unterstützte Lernprozesse effektiv zu planen und umzusetzen. Die Items wurden in Anlehnung an das TPACK-Modell (Scherer, Tondeur, & Siddiq, 2017) entwickelt. Für die hier verwendete Skala wurden fünf Items ausgewählt, die zu allen vier Erhebungszeitpunkten erfasst wurden.

3) Die **medienpädagogische Kompetenz** beinhaltet in dieser Studie die Einschätzung der Lehrer*innen hinsichtlich ihrer Kompetenz, einen sicheren und ethisch korrekten Umgang mit dem Internet zu vermitteln und hat damit im Vergleich zur Verwendung des Begriffs in anderen Kontexten eine konzeptuell eingeschränkte Bedeutung (s. Schaumburg & Prasse, 2019). Im Längsschnitt über alle vier Erhebungszeitpunkte hinweg besteht diese Skala aus zwei Fragen.

4.6.1 Wie schätzen Lehrpersonen aus Tabletklassen ihre ICT-bezogenen Kompetenzen ein? Wie entwickeln sich diese über die Projektdauer?

In der nachfolgenden Abbildung 27 sind die drei beschriebenen Kompetenzbereiche für die Lehrpersonen aus Tabletklassen der letzten Befragungswelle (t4) dargestellt. Wir haben uns aus Platzgründen an dieser Stelle auf die Analyse der Skalenmittelwerte über die Zeit fokussiert (s. Box *Erfassung in dieser Studie*) und auf die Darstellung der Häufigkeiten einzelner Items verzichtet, werden aber im Text auf einzelne interessante Ergebnisse hierzu hinweisen. Ein Überblick über die einzelnen Fragen findet sich im Zwischenbericht 1 (s. Prasse et al., 2016).

Wie in Abbildung 27 ersichtlich, fühlen sich Lehrpersonen aus Tabletklassen grundsätzlich in allen Bereichen eher sicher. Bei der ICT-Anwendungskompetenz (vierstufiges Antwortformat!) liegt der durchschnittliche Wert der Lehrkräfte allerdings im mittleren Bereich. Die Analyse der einzelnen Items zeigt, dass es eher die internetbezogenen Aktivitäten sind, bei denen sich die Lehrpersonen eher unsicher fühlen (z.B. an Blogs/Diskussionsforen teilnehmen oder auf einer Lernplattform eine Lerneinheit für Schüler*innen erstellen). Auch hinsichtlich ihrer mediendidaktischen Kompetenz (fünftstufiges Antwortformat!) schätzen sich die Lehrpersonen eher im mittleren Bereich ein. Im Vergleich dazu schätzen Lehrpersonen ihre Fähigkeiten zur Planung und zum effektiven Management des digital unterstützten Unterrichts weniger gut ein (Mittelwert bei ca. 3). Hinsichtlich der Unterstützung von Schüler*innen bei Internetrecherchen oder beim Lernen mit digitalen Anwendungen beurteilen sich die Lehrpersonen hier etwas kompetenter (Mittelwert bei ca. 3.4). Vergleichsweise sicher fühlen sich die Lehrpersonen dagegen hinsichtlich ihrer Kompetenz, einen sicheren und ethisch korrekten Umgang mit dem Internet zu vermitteln.

Abbildung 27: Selbsteingeschätzte Kompetenzen zum Umgang mit digitalen Medien von Lehrpersonen aus Tabletklassen (t4; Mittelwerte der Skalen)

Abbildung 28 zeigt den längsschnittlichen Verlauf der ICT-bezogenen Kompetenzen von Lehrpersonen, die zu allen vier Erhebungszeitpunkten an der Studie teilgenommen haben. Es zeigt sich, dass sich die Einschätzungen sowohl zur medienpädagogischen Kompetenz als auch zur ICT-Anwendungskompetenz über den Projektverlauf nicht bedeutsam verändert haben. Hinsichtlich der mediendidaktischen Kompetenz lässt sich jedoch ein leichter Abfall in den subjektiven Beurteilungen der Lehrpersonen verzeichnen. Diese schätzen sich zu Beginn des Projektes etwas besser ein als zum letzten Erhebungszeitpunkt (t4, $d = .36$, mittlerer Effekt). Dies muss allerdings nicht unbedingt auf einer objektiven Verminderung der Kompetenzen beruhen, sondern könnte auch in einem erhöhten Anspruchsniveau der Lehrpersonen begründet liegen, die nun bereits einige Erfahrungen mit der Komplexität digital unterstützten Unterrichts gemacht haben.

Abbildung 28: ICT-bezogene Kompetenzen der Lehrpersonen im Längsschnitt (t1 bis t4, Mittelwerte)

n (nur LS auf Primarstufe) =42
 ICT-Anwendungs- und Medienpädagogische Kompetenz: 1) sehr unsicher bis 4) sehr sicher
 Mediendidaktische Kompetenz: 1) sehr schlecht bis 5) sehr gut

4.6.2 Schätzen Lehrpersonen, die digitale Medien umfangreicher im Unterricht einsetzen, ihre ICT-Kompetenzen höher ein?

Wie Abbildung 29 veranschaulicht, zeigen sich deutliche Unterschiede in den ICT-bezogenen Kompetenzen zwischen Lehrpersonen, die digitale Medien im Unterricht intensiver nutzen und solchen mit einer geringeren Nutzungsfrequenz. Dieser Effekt zeigt sich vor allem bei den Erhebungswellen t1 bis t3 und ist nicht bezüglich aller Kompetenzbereiche statistisch bedeutsam.

Abbildung 29: ICT-Kompetenz der Lehrpersonen nach Viel- und Wenignutzer über die Zeit (t1, 2015 bis t4, 2018; Mittelwerte)

t1, n(V)=40, n(W)=24 / t2, n(V)=54, n(W)=31 / t3, n(V)=50, n(W)=24 / t4, n(V)=50 n(W)=33
 ICT-Anwendungs- und Medienpädagogische Kompetenz: 1) sehr unsicher bis 4) sehr sicher
 Mediendidaktische Kompetenz: 1) sehr schlecht bis 5) sehr gut

Signifikante Unterschiede hinsichtlich der ICT-Anwendungskompetenz zwischen der Gruppe der Wenig- und Viel-Nutzer zeigen sich in den Befragungswellen t1-t3 (t1: d=.70 / t2: d=.51 / t3: d=.52, jeweils mittlerer bis grosser Effekt) und bei der medienpädagogischen Kompetenz bei den Erhebungswellen t1

und t2 (t1: d=.46 / t2: d=.42, jeweils kleiner bis mittlerer Effekt). Der grösste Unterschied zwischen Viel- und Wenig-Nutzern besteht bei der mediendidaktischen Kompetenz (t1: d=.91 / t2: d=.85 / t3: d=.77, jeweils grosser Effekt). Auch hier zeigt sich kein Unterschied bei der letzten Befragungswelle t4.

Insbesondere beim Verlauf der mediendidaktischen Kompetenz über die Projektdauer hinweg wird analog zu den längsschnittlichen Auswertungen auch im Kohortenvergleich ein leichter Abwärtstrend sichtbar (s. Abbildung 29). Dieser beruht hier – und in weniger deutlicher Form auch bei den anderen Kompetenzbereichen – vor allen Dingen auf den Entwicklungen in der Gruppe der Vielnutzer. Das würde die oben genannte Vermutung bezüglich eines gestiegenen Anspruchsniveaus stützen.

4.6.3 Kurz-Fazit: Kompetenzen von Lehrpersonen zum Lehren mit digitalen Medien

Wie kompetent schätzen Lehrpersonen aus Tabletklassen aktuell ihre ICT-Kompetenz ein? Wie entwickelt sich diese über die Zeit?

Die Lehrpersonen aus Tabletklassen schätzen ihren Umgang mit digitalen Medien im Allgemeinen als eher kompetent ein. In Bezug auf ihr mediendidaktisches Handeln berichten sie über geringere Kompetenzen. Die Lehrpersonen schätzen zu allen Erhebungszeitpunkten ihre ICT-bezogenen Kompetenzen in etwa gleich ein. In der subjektiven Wahrnehmung der Lehrpersonen zeigt sich somit keine bedeutsame Kompetenzentwicklung für die dreijährige Befragungsdauer. Es gibt aber Hinweise für die Vermutung, dass dies auch an einem gestiegenen Anspruchsniveau der Lehrpersonen mit regelmässiger Nutzung liegt.

Schätzen Lehrpersonen, die digitale Medien intensiver im Unterricht einsetzen, ihre ICT-Kompetenzen höher ein, als Lehrpersonen, die digitale Medien weniger intensiv nutzen?

Lehrpersonen, die digitale Medien im Unterricht intensiver nutzen, fühlen sich auch im Umgang mit digitalen Medien kompetenter als solche, die digitale Medien weniger intensiv in ihren Unterricht integrieren. Dies trifft auf alle Kompetenzbereiche zu, jedoch nicht zu allen Erhebungszeitpunkten. In der letzten Befragungswelle t4 zeigen sich keine Unterschiede mehr zwischen den Viel- und Wenig-Nutzern.

4.7 WAHrgENOMMENE VERÄNDERUNGEN DURCH DAS LERNEN MIT DIGITALEN MEDIEN

In diesem Kapitel werden die während der Projektdauer wahrgenommenen Veränderungen durch das Lernen mit digitalen Medien, und zwar aus Sicht der Schüler*innen sowie aus der Perspektive der Lehrpersonen, dargestellt. Dazu kontrastieren wir die Einschätzungen aus der zweiten sowie der vierten Befragungswelle von Schüler*innen und Lehrpersonen aus Tabletklassen. Die Veränderungen umfassen drei Bereiche: 1. Motivation & Anstrengung, 2. Lernprozesse der Schüler*innen sowie 3. die Unterrichtsqualität im Sinne eines stärker schülerzentrierten Unterrichts.

- VIIa** Wie schätzen Schüler*innen und Lehrpersonen aus Tabletklassen die Veränderungen für das Lernen und die Unterrichtsgestaltung seit Projektbeginn ein?
- bezüglich Anstrengung und Motivation zum Lernen
 - bezüglich ihrer Kompetenzen zum Lernen mit und ohne digitale Medien
 - bezüglich der Unterrichtsgestaltung bzgl. eines stärker schülerzentrierten und individualisierten Lernens
- VIIb** Variieren diese Einschätzungen abhängig von den Nutzungserfahrungen, die die SuS in den Tabletklassen gemacht haben?

4.7.1 Veränderungen bezüglich Anstrengung und Motivation

Abbildung 30 zeigt die von den Schüler*innen wahrgenommenen Veränderungen durch das Lernen mit digitalen Medien in Bezug auf die Anstrengung und Motivation.

Ein Grossteil der Viertklässler*innen und - etwas weniger ausgeprägt - auch der Fünft- / Sechst-klässler*innen nimmt Veränderungen im Bereich Lernmotivation wahr. Das zeigt sich insbesondere bei der Zustimmung zu der Aussage, dass digitale Medien den Unterricht spannender machen (jeweils 55 Prozent). 58 Prozent der Viertklässler*innen (t4) und 44 Prozent der Fünft-/Sechstklässler*innen finden ausserdem, dass sie durch die Nutzung digitaler Medien im Unterricht besser im Unterricht mitmachen. 44 Prozent der Schüler*innen aus der 4. Klasse und 40 Prozent der Schüler*innen aus der 5./6. Klasse (jeweils t4) geben an, dass sie dank digitaler Medien nun zu Hause lieber Lernaufgaben machen als zuvor. Jeweils ein grosser Teil der Schüler*innen nimmt weder Verbesserungen noch Verschlechterungen wahr (zwischen 40 und 54 Prozent je nach Item), aber nur sehr wenige Schüler*innen berichten von Verschlechterungen (zwischen 2 und 10 Prozent, je nach Item).

Wir haben ausserdem überprüft, ob Schüler*innen aus Viel- und Wenignutzer-Klassen die Verbesserungen im Bereich Motivation und Anstrengung unterschiedlich einschätzen. Dies scheint nicht der Fall zu sein (s. Tabelle unter

Abbildung 30).

Abbildung 30: Wahrgenommene Veränderungen bezüglich Anstrengung und Motivation aus der Sicht von Schüler*innen aus Tabletklassen (t2 und t4, Klasse 4 und 5/6, Angaben in Prozent)

4. Klasse: t2, N(V)=93, N(W)=96 / t3, N(V)=106, N(W)=114 / t4, N(V)=68 N(W)=86
5./6. Klasse: t2, N(V)=234; N(W)=259 / t3, N(V)=316 N(W)=138 / t4, N(V)=125, N(W)=331 *Nur SuS aus Tabletklassen
Fett= Bedeutsame Unterschiede zwischen Lernenden aus Viel- und Wenig-Nutzerklassen (5%-Niveau)

Auch die Lehrpersonen, die in Tabletklassen unterrichten, wurden zu den wahrgenommenen Veränderungen bei ihren Schüler*innen befragt (s. Abbildung 31). Drei Viertel der Lehrpersonen sehen positive

Veränderungen bei den Schüler*innen in Bezug auf den Spass am Lernen. Auch bezüglich der Anstrengung und Motivation sieht die Mehrheit der Lehrpersonen positive Veränderungen. Eine Zunahme der Konzentration und Aufmerksamkeit bei den Schüler*innen wird dagegen nur von etwas mehr als einem Viertel der Lehrpersonen berichtet, die Mehrheit der Lehrpersonen sieht hier keine Veränderung.

Lehrpersonen, die digitale Medien intensiver in ihren Klassen nutzen, unterscheiden sich grundsätzlich kaum in ihren Einschätzungen von Lehrpersonen, die dies im geringeren Umgang tun (s. Tabelle unter Abbildung 31). In Bezug auf die Lernmotivation nehmen sie zu t2 und t3 geringfügig mehr Verbesserungen wahr.

Abbildung 31: Wahrgenommene Veränderungen der Lehrpersonen bezüglich Anstrengung und Motivation (t2 und t4, Angaben in Prozent)

4.7.2 Wahrgenommene Veränderungen hinsichtlich der Lernprozesse von Schüler*innen

Sowohl Schüler*innen als auch Lehrpersonen haben eingeschätzt, welche Verbesserungen in Bezug auf die Lernprozesse sie durch die Arbeit mit digitalen Medien erlebt haben.

Die Schüler*innen nehmen die meisten positiven Veränderungen in Bezug auf die Bedienbarkeit der Tablets wahr (68 bzw. 73 Prozent Zustimmung in Klasse 4 bzw. 5/6, t4), was nicht überraschend ist. Ebenfalls ein grosser Teil der Schüler*innen auf allen drei Klassenstufen beschreibt Verbesserungen dazu, wie gut sie die Tablets zum Lernen nutzen können (66 bzw. 69 Prozent Zustimmung in Klasse 4 bzw. 5/6, t4). Auch bezüglich der Zusammenarbeit mit anderen Schüler*innen sieht die Mehrheit positive Veränderungen durch das Lernen mit den Tablets (51 bzw. 44 Prozent Zustimmung in Klasse 4 bzw. 5/6, t4). Die Fünft- und Sechstklässler*innen (53 Prozent, t4) nehmen durch das Arbeiten mit digitalen Medien eine stärkere Verbesserung der Arbeitsergebnisse wahr als die Viertklässlerinnen (44 Prozent, t4). Allerdings werden die digitalen Geräte auf der Klassenstufe 5 und 6 auch deutlich häufiger für die Erstellung digitaler Lernprodukte genutzt (s. Kapitel 4.1.3). Ein in etwa gleicher Anteil von Schüler*innen der Klassenstufe 4 bzw. 5/6 sieht wiederum positive Veränderungen bei der Planung und Organisation des eigenen Lernens. Hier ist die Zustimmung im Mittel am geringsten. Auch wenn teilweise ein eher grosser Teil der Schüler*innen weder Verbesserungen noch Verschlechterungen wahrnimmt (zwischen 20 und 56 Prozent je nach Item), berichten nur sehr wenige Schüler*innen von Verschlechterungen (zwischen 2 und 8 Prozent je nach Item).

In Bezug auf mögliche Unterschiede zwischen Schüler*innen aus Viel- und Wenignutzer-Klassen, scheinen Schüler*innen aus Vielnutzer-Klassen vor allem die Verbesserungen im Bereich der Bedienbarkeit und Nutzbarmachung der Tablets für das Lernen höher einzuschätzen (s. Tabelle unter Abbildung 32).

Abbildung 32: Wahrgenommene Veränderungen der Lernprozesse aus der Sicht von Schüler*innen aus Tablet-Klassen (t2 und t4, Angaben in Prozent)

Hat sich verändert..	4. Klasse			5./6. Klasse		
	t2	t3	t4*	t2	t3	t4*
..wie gut du Tablets bedienen kannst?	V 4.24 (.84) W 3.93 (.91)	4.10 (.86) 4.12 (.80)	4.00 (.79) 3.81 (.91)	3.99 (.86) 3.86 (.91)	3.97 (.86) 3.86 (.80)	4.05 (.77) 3.84 (.91)
..wie gut du Tablets zum Lernen nutzen kannst?	V 3.99 (.87) W 3.79 (.86)	4.03 (.81) 3.85 (.76)	3.99 (.84) 3.64 (.93)	3.83 (.88) 3.65 (.85)	3.83 (.82) 3.66 (.88)	3.92 (.74) 3.73 (.81)
..wie gut du mit anderen Schülern zusammenarbeitest?	V 3.73 (.84) W 3.53 (.88)	3.67 (.83) 3.80 (.77)	3.56 (.78) 3.64 (.85)	3.56 (.85) 3.49 (.80)	3.50 (.77) 3.55 (.77)	3.53 (.75) 3.49 (.84)
..wie gut die dir von dir gemachten Arbeitsergebnisse sind?	V 3.43 (.77) W 3.42 (.89)	3.41 (.79) 3.63 (.84)	3.62 (.86) 3.45 (.76)	3.54 (.82) 3.46 (.80)	3.50 (.72) 3.50 (.73)	3.64 (.72) 3.47 (.76)
..wie gut du dein Lernen planen und organisieren kannst?	V - W -	- -	3.46 (.87) 3.48 (.82)	3.50 (.83) 3.45 (.76)	3.45 (.70) 3.45 (.77)	3.47 (.72) 3.37 (.78)

4. Klasse: t2, N(V)=93, N(W)=96 / t3, N(V)=106, N(W)=114 / t4, N(V)=68 N(W)=86
5./6. Klasse: t2, N(V)=234; N(W)=259 / t3, N(V)=316 N(W)=138 / t4, N(V)=125, N(W)=331 *Nur SuS aus Tablet-Klassen
Fett= Bedeutsame Unterschiede zwischen Lernenden aus Viel- und Wenig-Nutzerklassen (5%-Niveau)

Abbildung 33 zeigt auf, welche Veränderungen Lehrpersonen bei ihren Schüler*innen durch das Lernen mit digitalen Medien im Unterricht wahrnehmen. Wie schon die Schüler*innen berichten auch die Lehrpersonen kaum über Verschlechterungen hinsichtlich der Lernprozesse der Schüler*innen (0-7 Prozent je nach Item). In Bezug auf viele Aspekte existiert ein grosser Anteil von Lehrpersonen (35 bis 74 Prozent je nach Item), der keinerlei Veränderungen beobachten konnte.

Die meisten positiven Veränderungen sehen die Lehrer*innen hinsichtlich der Fähigkeit von Schüler*innen, sich reflektiert und kritisch im Internet zu verhalten (63 Prozent, t4). Auch bezüglich der Qualität der Arbeitsergebnisse nimmt ein grosser Teil der Lehrpersonen (43 Prozent, t4) Verbesserungen durch die Arbeit mit digitalen Medien wahr. Bei Lehrpersonen, die digitale Medien relativ umfangreich in ihrem Unterricht nutzen, werden die Verbesserungen bei beiden Punkten jeweils etwas höher eingeschätzt (s. Tabelle unter Abbildung 33). Bei der zweiten Erhebungswelle wurde von relativ vielen Lehrpersonen beobachtet, dass die Kreativität der Schüler*innen im Lernprozess zunimmt. 49 Prozent der Lehrpersonen stimmen einer erhöhten Kreativität zu – ein Anteil, der bei der vierten Erhebungswelle deutlich zurückgegangen ist (32 Prozent). Dies scheint vor allem auf die kritischere Einschätzung der Lehrpersonen aus Vielnutzer-Klassen zurückzuführen zu sein (ebd.). Bei allen weiteren Aspekten (Verständnis der Lerninhalte, Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen und zur Zusammenarbeit) berichten zwischen einem Viertel bis zu einem Drittel der Lehrpersonen jeweils von Verbesserungen und eine Mehrheit von Lehrpersonen über keinerlei Veränderungen.

Abbildung 33: Wahrgenommene Veränderungen der Lernprozesse der Schüler*innen aus der Sicht von Lehrpersonen (t2 und t4, Angaben in Prozent)

	t2	t3	t4
	M (SD)	M (SD)	M (SD)
Fähigkeit zu einem reflektierten u. kritischen Verhalten im Internet	V 3.94 (.76) W 3.22 (.80)	4.00 (.70) 3.54 (.51)	3.98 (.74) 3.48 (.62)
Qualität der Arbeitsergebnisse/-produkte	V 3.59 (.77) W 3.26 (.66)	3.68 (.68) 3.33 (.48)	3.54 (.71) 3.36 (.70)
Kreativität im Lernprozess	V 3.59 (.63) W 3.15 (.72)	3.50 (.74) 3.17 (.48)	3.28 (.57) 3.42 (.75)
Verständnis und Durchdringung der Lerninhalte	V 3.30 (.57) W 3.19 (.48)	3.40 (.67) 3.04 (.36)	3.26 (.49) 3.21 (.55)
Fähigkeit zum selbstgesteuerten Arbeiten	V 3.43 (.54) W 3.15 (.77)	3.38 (.57) 3.25 (.44)	3.24 (.69) 3.18 (.53)
Fähigkeit zur Zusammenarbeit	V 3.20 (.53) W 2.96 (.65)	3.18 (.52) 2.96 (.20)	3.18 (.63) 3.06 (.61)

t2, n(V)=54, n(W)=27
t3, n(V)=50, n(W)=24
t4, n(V)=50; n(W)=33

Fett = Bedeutsame Unterschiede zwischen Viel- und Wenignutzer (10%-Niveau)

4.7.3 Wahrgenommene Veränderungen bezüglich der Unterrichtsqualität

Veränderungen der Unterrichtsqualität wurden vor allem bei den Lehrpersonen erfragt (s. Abbildung 35). In Bezug auf die Schüler*innen, sind in Abbildung 34 die Antworten zu der Frage dargestellt, ob sich das Feedback und die Unterstützung der Lehrpersonen verbessert haben. Die meisten Schüler*innen nehmen keine Veränderungen wahr (62 Prozent, t4), ca. ein Drittel der Schüler*innen sieht Verbesserungen in diesem Bereich.

Abbildung 34: Wahrgenommene Veränderungen bezüglich Unterrichtsqualität aus der Sicht von Schüler*innen aus Tabletklassen (t2 und t4, Angaben in Prozent)

4. Klasse: t2, n(V)=93, n(W)=96 / t3, n(V)=106, n(W)=114 / t4, n(V)=68 n(W)=86
5./6. Klasse: t2, n(V)=234; n(W)=259 / t3, n(V)=316 n(W)=138 / t4, n(V)=125, n(W)=331
Fett= Bedeutsame Unterschiede zwischen Lernenden aus Viel- und Wenig-Nutzerklassen (5%-Niveau)

Abbildung 35: Wahrgenommene Veränderungen bezüglich Unterrichtsqualität aus der Sicht von Lehrpersonen aus Tabletklassen (t2 und t4, Angaben in Prozent)

		t2 M (SD)	t3 M (SD)	t4 M (SD)
Umfang und Qualität differenzierender Angebote für Lernende mit unterschiedl. Lernstand	V	3.69 (.61)	3.72 (.67)	3.56 (.54)
	W	3.30 (.47)	3.38 (.58)	3.48 (.67)
Umfang und Qualität an Arbeitsphasen, in denen die Schüler*innen selbstgesteuert lernen	V	3.70 (.60)	3.66 (.69)	3.50 (.58)
	W	3.41 (.57)	3.38 (.65)	3.42 (.61)
Umfang und Qualität an individueller Beratung und Unterstützung für Schüler*innen	V	3.43 (.60)	3.52 (.65)	3.38 (.57)
	W	3.19 (.40)	3.04 (.36)	3.24 (.56)
Sichtbarkeit / Diagnose der Fähigkeiten / Verständnisschwierigkeiten Schüler*innen	V	-	-	3.24 (.59)
	W	-	-	3.03 (.31)

t2, n(V)=54, n(W)=27 / t3, n(V)=50, n(W)=24 / t4, n(V)=50 n(W)=33
Fett= Bedeutsame Unterschiede zwischen Viel- und Wenignutzer (10%-Niveau)

Ungefähr die Hälfte der Lehrpersonen berichten, dass durch den Einsatz digitaler Medien im Unterricht der Umfang und die Qualität differenzierender Angebote (53 Prozent, t2) sowie selbstgesteuerter Arbeitsphasen (57 Prozent, t2) zugenommen haben. Zum vierten Erhebungszeitpunkt geht für beide Aspekte die Zustimmung etwas zurück, was auch hier wiederum vor allem durch Lehrpersonen zustande kommt, die die digitalen Medien relativ umfangreich in ihrem Unterricht nutzen (s. Tabelle unter Abbildung 35). Hinsichtlich des Umfangs und der Qualität an individueller Unterstützung und Beratung nimmt ein Drittel der Lehrpersonen Verbesserungen wahr, zwei Drittel sehen hier keine Veränderungen. Die meisten Lehrpersonen (81 Prozent) konnten bisher auch noch nicht beobachten, dass das Lernen in digitalen Lernumgebungen für sie die Sichtbarkeit und Diagnose der Fähigkeiten der Schüler*innen verbessert.

Lehrpersonen und Schüler*innen wurden daneben auch befragt, ob sie durch das Lernen mit digitalen Medien mehr Unterrichtsstörungen erleben (ohne Abbildung). 79 Prozent der Lehrpersonen (t4) verneinen das, 12 Prozent sehen eine Zunahme, 8 Prozent eine Abnahme. Auch aus Sicht der Schüler*innen lässt sich bestätigen, dass im digital unterstützten Unterricht mehr Unterrichtsstörungen auftreten würden. 54 Prozent zu t4 sehen keine Veränderung, 40 Prozent berichten sogar von einer Verbesserung.

4.7.4 Kurz-Fazit: Wahrgenommene Veränderungen durch das Lernen mit digitalen Medien von Schüler*innen und Lehrpersonen aus Tabletklassen

*Wie schätzen Schüler*innen und Lehrpersonen aus Tabletklassen die Veränderungen durch digitale Medien bezüglich Anstrengung und Motivation ein?*

Sowohl aus Sicht der Schüler*innen als auch der Lehrpersonen hat das Lernen mit den digitalen Geräten (Tablets) dazu beigetragen, die Lernmotivation und Anstrengung im Unterricht zu verbessern. Die Schüler*innen haben mehr Spass und sehen vor allem Veränderungen in Bezug darauf, wie spannend und neu die Dinge sind, die man im Unterricht macht.

*Wie schätzen Schüler*innen und Lehrpersonen aus Tabletklassen die Veränderungen durch digitale Medien bezüglich der Lernprozesse der Schüler*innen ein?*

Die meisten positiven Veränderungen nehmen die Schüler*innen hinsichtlich der Bedienbarkeit und der effektiven Nutzung der Tablets für das eigene Lernen wahr. Lehrpersonen beobachten Verbesserungen durch die Arbeit mit digitalen Medien bezüglich eines reflektierten und kritischen Verhaltens im Internet und in Bezug auf die Qualität der Arbeitsergebnisse. Bei vielen anderen Aspekten (Verständnis der Lerninhalte, Kreativität im Lernprozess, Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen und zur Zusammenarbeit) berichten zwischen einem Drittel und einem Viertel der Lehrpersonen jeweils von Verbesserungen. Die Mehrheit von Lehrpersonen sieht hier keine Veränderungen. Es wird nur von einer sehr kleinen Minderheit (unter 7 Prozent) Verschlechterungen berichtet.

*Wie schätzen Schüler*innen und Lehrpersonen aus Tabletklassen die Veränderungen durch digitale Medien bezüglich der Unterrichtsqualität und bezüglich Unterrichtsstörungen ein?*

Die Mehrheit der Lehrpersonen nehmen vor allem positive Veränderungen in Bezug auf die Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts wahr. Auch sind sie der Ansicht, dass durch den Einsatz digitaler Medien die Arbeitsphasen, in denen die Schüler*innen selbstgesteuert lernen, zugenommen haben. Die überwiegende Mehrheit der Schüler*innen und der Lehrpersonen (ca. 90 Prozent) nimmt keine Zunahme von Unterrichtsstörungen durch die Arbeit mit digitalen Medien wahr.

Die vergleichende Analyse der Antworten von Lehrpersonen, die digitale Medien mehr oder weniger umfangreich in ihrem Unterricht nutzen, zeigt, dass vor allem Lehrpersonen aus sogenannten Vielnutzer-Klassen zum vierten Erhebungszeitpunkt die durch Tablets bedingten positiven Veränderungen kritischer bewerten. Hier könnten möglicherweise auch bestimmte Rahmenbedingungen an den Schulen eine Rolle gespielt haben. Die Ergebnisse zur Einschätzung der Rahmenbedingungen werden im folgenden Kapitel dargestellt.

4.8 RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DEN DIGITALEN UNTERRICHT

Zu den schulischen Rahmenbedingungen gehören verschiedene Faktoren, die in einer Schule die Integration digitaler Medien positiv oder negativ beeinflussen. Wie bereits im eingangs beschriebenen Rahmenmodell dargestellt, gehören dazu neben den Einstellungen und Kompetenzen von Lehrpersonen auch z. B. eine qualitativ hochstehende technisch-organisatorische Infrastruktur, ein entsprechender Support für die Lehrpersonen, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein förderliches Medienklima und eine entsprechende Unterstützungskultur an der Schule (vgl. Prasse, 2012). Im folgenden Kapitel werden abschließend die Ergebnisse zu zwei wichtigen Bereichen, und zwar a) Infrastruktur & Support sowie b) Medienklima & Unterstützungskultur dargestellt. Anschließen wird aufgezeigt, ob ein Zusammenhang zwischen diesen Faktoren und der tatsächlichen Nutzungsfrequenz digitaler Medien im Unterricht besteht.

- VIIa** Wie zufrieden sind die Lehrpersonen mit der Infrastruktur sowie dem technischen und pädagogischen Support an ihrer Schule?
- VIIb** Wie beurteilen Lehrpersonen das Medienklima und die Unterstützungskultur an ihrer Schule?

4.8.1 Infrastruktur & Support

Generell war die technische Infrastruktur zwischen den Schulgemeinden und Schulhäusern vor Projektbeginn sehr unterschiedlich. Im Zuge der Neuausstattung verfügten dann alle Tabletclassen über eine 1:1 Ausstattung mit der Möglichkeit der Nutzung von Beamern oder Präsentationsbildschirmen sowie eine Netzanbindung via WLAN. Insbesondere die Schnelligkeit und Verlässlichkeit der Netzverbindung und die Ausstattung mit Anwendungssoftware bzw. digitalen Lehrmitteln sind allerdings wichtige Voraussetzungen für eine effektive Nutzung digitaler Medien, die durchaus unterschiedlich gut in den Schulen eingeschätzt wurden (s. 1. Zwischenbericht, Prasse et al., 2016). Darüber hinaus ist es auch bedeutsam, inwieweit an den Schulen die Möglichkeit existiert, bei Bedarf schnell und unkompliziert technischen oder pädagogisch-didaktischen Support zu erhalten.

In Abbildung 36 sind die Einschätzungen der Lehrpersonen zur ersten und zur vierten Erhebungswelle dargestellt.

Abbildung 36: Einschätzung der Lehrpersonen zu Infrastruktur & Support an ihrer Schule (Angaben in Prozent, t1 und t4)

Wie Abbildung 36 zu erkennen, bestehen grosse Unterschiede zwischen den Schulregionen und teilweise auch zwischen den Erhebungszeitpunkten. Unzufrieden mit der Verlässlichkeit und Schnelligkeit der Netzverbindung (WLAN) sind zum vierten Erhebungszeitpunkt vor allem die Lehrpersonen der Schulregion 3. 57 Prozent der Lehrpersonen beurteilen das WLAN an ihrer Schule als schlecht, wogegen 81 Prozent der Lehrpersonen der Schulregion 1 und 89 Prozent der Schulregion 2 aktuell zufrieden mit dem WLAN an ihrer Schule sind. Unzufrieden sind die Lehrpersonen der Schulregion 3 auch mit dem technischen Support. Gerade einmal 14 Prozent der befragten Lehrpersonen der Schulregion 3 schätzen den technischen Support als gut ein. Zum ersten Erhebungszeitpunkt war dies noch die Mehrheit der Lehrpersonen. Auch der aktuelle pädagogische Support zu t4 wird von den Lehrpersonen der Schulregion 3 als verbesserungsbedürftig eingeschätzt. Lediglich 7 Prozent der Lehrpersonen - gegenüber 61 Prozent der Schulregion 1 und 89 Prozent der Schulregion 2 - beurteilen diesen als gut.

4.8.2 Medienklima und Unterstützungskultur

Für eine „erfolgreiche“ Integration digitaler Medien in die Unterrichtsarbeit ist es - neben günstigen infrastrukturellen Rahmenbedingungen – vor allem auch wichtig, dass Lehrpersonen ein positives Medienklima in der Schule wahrnehmen und sich beim Einsatz im Unterricht unterstützt fühlen: So ist es beispielsweise günstig, wenn in der Lehrerschaft ein genereller Konsens über die Wichtigkeit des Themas existiert und es Raum für Austausch und Unterstützung zum Lehren mit digitalen Medien gibt (s. Prasse, 2012).

Die Einschätzungen der Lehrpersonen zur Wertigkeit des Themas digitale Medien (= Medienklima) zeigt Abbildung 37. Hierzu wurde ein Index aus drei Items gebildet, der inhaltlich die im Kollegium wahrgenommene Relevanz des Medienthemas und die Wertschätzung eines diesbezüglichen Engagements von Lehrpersonen umfasst. Am höchsten wird das Medienklima zu fast allen Erhebungszeitpunkten von Lehrpersonen der Schulregion 1, am tiefsten von Lehrkräften der Schulregion 3 bewertet. Zwischen den Schulregionen bestehen jeweils bedeutsame Unterschiede (t1: $d=1.52$, t2: $d=1.21$, t4: $d=2.09$, jeweils grosser Effekt). Auch Lehrpersonen der Schulregion 2 nehmen das Medienklima an ihrer Schule positiver wahr als solche der Schulregion 3 (t1: $d=1.71$, t2: $d=.64$). In Schulregion 1 wird zum vierten Messzeitpunkt das Medienklima besonders positiv eingeschätzt, auch im Vergleich zu Region 2 ($d=1.81$).

Abbildung 37: Beurteilung des Medienklimas aus der Sicht der Lehrpersonen nach Schulregion über die Zeit (t1, 2015, t2; 2016 sowie t4; 2018, Mittelwerte)

In Abbildung 38 sind die Einschätzungen der Lehrpersonen zur Unterstützungskultur an ihrer Schule dargestellt. Die Unterstützungskultur wurde durch fünf Fragen ermittelt, die sich inhaltlich auf die Unterstützung durch und den Austausch mit anderen Kolleg*innen oder der Schulleitung zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht beziehen. Am höchsten wird die Unterstützungskultur wiederum von den Lehrper-

sonen der Schulregion 1 und 2 bewertet, die tiefsten Werte finden sich bei den Lehrpersonen der Schulregion 3 (jeweils grosser Effekt). Der niedrige Mittelwert der Einschätzungen der Lehrpersonen der Schulregion 3 (unter 3) weist darauf hin, dass diese eine eher nicht förderliche Unterstützungskultur wahrnehmen.

Abbildung 38: Beurteilung der Unterstützungskultur aus der Sicht der Lehrpersonen nach Schulregion zum vierten Erhebungszeitpunkt (t4, Mittelwerte)

Weiter zeigen die Analysen, dass ein positiver Zusammenhang zwischen der Nutzungsfrequenz digitaler Medien im Unterricht und der Zuverlässigkeit des WLANs ($r=.22$), dem pädagogischen Support ($r=.27$) und der Unterstützungskultur ($r=.30$) besteht.

4.8.3 Kurz-Fazit: Rahmenbedingungen für den digital unterstützten Unterricht

Wie zufrieden sind die Lehrpersonen mit der Infrastruktur sowie dem technischen und pädagogischen Support an ihrer Schule? Wie beurteilen die Lehrpersonen das Medienklima und die Unterstützungskultur an ihrer Schule?

Die Infrastruktur und der Support werden in den drei untersuchten Schulregionen unterschiedlich beurteilt. Während die Lehrpersonen der Schulregion 1 und 2 mehrheitlich zufrieden sind, zeigt sich in Schulregion 3 eine grosse Unzufriedenheit der Lehrpersonen. Diese ist unter anderem durch verschiedene infrastrukturelle Probleme in den Schulen dieser Region bedingt. Auch das Medienklima und die Unterstützungskultur wird von den Lehrpersonen der Schulregionen 1 und 2 grundsätzlich positiv, von Lehrpersonen der Schulregion 3 dagegen eher negativ beurteilt. Wie schon in anderen Studien gezeigt (für einen Überblick s. z.B. Schaumburg & Prasse, 2019) weisen auch die Ergebnisse unserer Studie darauf hin, dass dies einen negativen Einfluss auf die Integration digitaler Medien in den Unterricht hat. Möglicherweise lässt sich auch der leichte Abwärtstrend in den Einstellungen mancher Lehrpersonen über die Projektdauer hinweg durch diesen Befund erklären. Dem kann in vertiefenden Auswertungen nachgegangen werden

5 LITERATUR

- Aesaert, K., & van Braak, J. (2014). Exploring factors related to primary school pupils' ICT self-efficacy: A multilevel approach. *Computers in Human Behavior*, 41, 327-341.
- Aesaert, K., van Braak, J., Van Nijlen, D., & Vanderlinde, R. (2015). Primary school pupils' ICT competences: Extensive model and scale development. *Computers & Education*, 81, 326-344.
- Admiraal, W., Louws, M., Lockhorst, D., Paas, T., Buynsters, M., Cviko, A., ... & van der Ven, F. (2017). Teachers in school-based technology innovations: A typology of their beliefs on teaching and technology. *Computers & Education*, 114, 57-68.
- Ardies, J., De Maeyer, S., Gijbels, D., & van Keulen, H. (2015). Students attitudes towards technology. *International Journal of Technology and Design Education*, 25(1), 43-65. ICT competences: A performance-based approach. *Computers & Education*, 87, 55-69.
- Baacke, D. (1996). Medienkompetenz – Begrifflichkeit und sozialer Wandel. In: Rein, A. v. (Ed.): *Medienkompetenz als Schlüsselbegriff*. Bad Heilbrunn 1996, S. 112-124.
- Bastian, Jasmin (2017). Tablets zur Neubestimmung des Lernens? In: Jasmin Bastian & Stefan Aufenanger (Eds.), *Tablets in Schule und Unterricht. Forschungsmethoden und -perspektiven zum Einsatz digitaler Medien* (S. 139-173). Wiesbaden: Springer VS.
- Barkatsas, A. T., Kasimatis, K., & Gialamas, V. (2009). Learning secondary mathematics with technology: Exploring the complex interrelationship between students' attitudes, engagement, gender and achievement. *Computers & Education*, 52(3), 562-570.
- Bundesamt für Statistik BFS (2019). Bildungsstatistik 2018. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft.assetdetail.8006702.html>
- Bos, W., Eickelmann, B., Gerick, J., Goldhammer, F., Schaumburg, H., Schwippert, K., Senkbeil, M., Schulz-Zander, R., Wendt, H. (Hrsg.) (2014). ICILS 2013. *Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in der 8. Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich*. Waxmann: Münster, New York.
- Cai, Z., Fan, X., & Du, J. (2017). Gender and attitudes toward technology use: A meta-analysis. *Computers & Education*, 105, 1-13.
- Celik, V., & Yesilyurt, E. (2013). Attitudes to technology, perceived computer self-efficacy and computer anxiety as predictors of computer supported education. *Computers & Education*, 60(1), 148-158.
- Chi, Michelene T. H., & Wylie, R. (2014) The ICAP Framework: Linking Cognitive Engagement to Active Learning Outcomes, *Educational Psychologist*, 49:4, 219-243, DOI: 10.1080/00461520.2014.965823
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. New York, NY: Routledge Academic.
- Courtois, C., Montrieux, H., De Grove, F., Raes, A., De Marez, L., & Schellens, T. (2014). Student acceptance of tablet devices in secondary education: A three-wave longitudinal cross-lagged case study. *Computers in Human Behavior*, 35, 278-286.
- Crompton, H., Burke, D., & Gregory, K. H. (2017). The use of mobile learning in PK-12 education: A systematic review. *Computers & Education*, 110, 51-63.
- Drent, M., & Meelissen, M. (2008). Which factors obstruct or stimulate teacher educators to use ICT innovatively?. *Computers & Education*, 51(1), 187-199.
- Drossel, K., & Eickelmann, B. (2018). Die Rolle der Lehrerprofessionalisierung für die Implementierung neuer Technologien in den Unterricht – Eine Latent-Class-Analyse zur Identifikation von Lehrertypen. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 31, 166-191. doi:<http://dx.doi.org/10.21240/mpaed/31/2018.06.04.X>
- Döbeli Honegger, B. (2016). *Mehr als 0 und 1: Schule in einer digitalisierten Welt*. Bern: hep Verlag.
- Döring, N., & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. 5. Auflage Berlin.
- Dündar, H., & Akçayır, M. (2014). Implementing tablet PCs in schools: Students' attitudes and opinions. *Computers in Human Behavior*, 32, 40-46.
- Eickelmann, B. (2010). *Digitale Medien in Schule und Unterricht erfolgreich implementieren: eine empirische Analyse aus Sicht der Schulentwicklungsforschung* (Vol. 19). Waxmann Verlag.
- Eickelmann, B., Lorenz, R., Vennemann, M., Gerick, J., & Bos, W. (Eds.). (2014). *Grundschule in der digitalen Gesellschaft: Befunde aus den Schulleistungsstudien IGLU und TIMSS 2011*.
- Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. *Journal of Research on Technology in Education*, 42(3), 255-284.
- Fishbein, M., and Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention and behavior*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Frailon, J., Ainley, J., Schulz, W., Friedman, T., & Duckworth, D. (2019). *Preparing for life in a digital world: the IEA International Computer and Information Literacy Study 2018*. International Report.
- Frailon, J., Ainley, J., Schulz, W., & Friedman, T. (2014). *Preparing for life in a digital age: The IEA International Computer and Information Literacy Study international report*. Springer.
- Genner, S., Suter, L., Waller, G., Schoch, P., Willemse, I., & Süß, D. (2017). MIKE: Medien, Interaktion, Kinder, Eltern: Ergebnisbericht zur MIKE-Studie 2017.
- Gerick, J., & Eickelmann, B. (2017). Abschlussbericht im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Evaluation des Projekts „Lernen mit digitalen Medien“ in Schleswig-Holstein. *Universität Hamburg/Universität Paderborn*. https://www.ew.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/personen/gerick/_files/abschlussbericht-evaluation-modellschulen-gerick-eickelmann-feb2017.pdf.
- Gil-Flores, J., Rodríguez-Santero, J., & Torres-Gordillo, J. J. (2017). Factors that explain the use of ICT in secondary-education classrooms: The role of teacher characteristics and school infrastructure. *Computers in Human Behavior*, 68, 441-449.

- Haßler, B., Major, L., & Hennessy, S. (2016). Tablet use in schools: A critical review of the evidence for learning outcomes. *Journal of Computer Assisted Learning*, 32(2), 139-156.
- Hermans, R., Tondeur, J., van Braak, J., & Valcke, M. (2008). The impact of primary school teachers' educational beliefs on the classroom use of computers. *Computers & Education*, 51(4), 1499-1509.
- Ifenthaler, D., & Schweinbenz, V. (2016). Students' acceptance of tablet pcs in the classroom. *Journal of Research on Technology in Education*, 48(4), 306-321.
- Karsenti, T., & Fievez, A. (2013). The iPad in education: uses, benefits, and challenges. *A survey of*, 6057.
- Keller, J.M. & Suzuki, K. (2004). Learner Motivation and E-Learning Design: A Multinationally Validated Process. *Journal of Educational Media*, 29 (3), 229-239.
- Knezek, G., & Christensen, R. (2016). Extending the will, skill, tool model of technology integration: Adding pedagogy as a new model construct. *Journal of Computing in Higher Education*, 28(3), 307-325.
- Lenhard, W. & Lenhard, A. (2016). Calculation of Effect Sizes. Retrieved from: https://www.psychometrica.de/effect_size.html. Dettelbach (Germany): Psychometrica. DOI: 10.13140/RG.2.1.3478.4245
- Lorenz, R., & Gerick, J. (2014). Neue Technologien und die Leseleistung von Grundschulkindern. In: Eickelmann, B., Lorenz, R., Vennemann, M., Gerick, J., & Bos, W. (Eds.). (59-71). *Grundschule in der digitalen Gesellschaft: Befunde aus den Schulleistungsstudien IGLU und TIMSS 2011*. Waxmann Verlag.
- Meelissen, M. R., & Drent, M. (2008). Gender differences in computer attitudes: Does the school matter?. *Computers in Human behavior*, 24(3), 969-985.
- Mishra, P., & Koehler, M.J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A new framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054.
- Niederhauser, D.S. & Stoddart, T. (2001). Teachers' instructional perspectives and use of educational software. *Teaching and Teacher Education*, 17, 15-31.
- OECD (2015), *Students, Computers and Learning: Making the Connection*, PISA, OECD Publishing.
- Orlando, J. (2013). ICT-mediated practice and constructivist practices: is this still the best plan for teachers' uses of ICT?. *Technology, Pedagogy and Education*, 22(2), 231-246.
- Petko, D., Honegger, Döbeli, B., & Prasse, D. (2018). Digitale Transformation in Bildung und Schule: Facetten, Entwicklungslinien und Herausforderungen für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 36 (2), 157-174.
- Petko, D., Cantieni, A. & Prasse, D. (2018). Was beeinflusst die Einstellungen von Schülerinnen zum Lernen mit digitalen Medien? Eine Analyse der Schülerinnen- und Schülerbefragungen von PISA 2012 in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 44(2), 373-388.
- Prasse, D. (2012). *Bedingungen innovativen Handelns in Schulen. Funktion und Interaktion von Innovationsbereitschaft, Innovationsklima und Akteursnetzwerken am Beispiel der IKT-Integration an Schulen*. Waxmann Verlag.
- Prasse, D., Egger, N., & Honegger, B. D. (2017). Mobiles Lernen. Auch zu Hause?. In j. Bastian & S. Aufenanger (Eds.), *Tablets in Schule und Unterricht. Forschungsmethoden und -perspektiven zum Einsatz digitaler Medien* (pp. 209-239). Springer VS: Wiesbaden.
- Prasse, D., Döbeli Honegger, B., Petko, D. (2017). Digitale Heterogenität von Lehrpersonen – Herausforderung oder Chance für die ICT-Integration in Schulen? *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (35), 1, 219-233.
- Sung, Y. T., Chang, K. E., & Liu, T. C. (2016). The effects of integrating mobile devices with teaching and learning on students' learning performance: A meta-analysis and research synthesis. *Computers & Education*, 94, 252-275.
- Schaumburg, H. & Prasse, D. (2019). *Medien und Schule*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Schaumburg, H., Prasse, D., Tschackert, K., & Blömeke, S. (2007). Lernen in Notebook-Klassen. Endbericht zur Evaluation des Projekts „1000mal1000: Notebooks im Schulranzen“. http://www.schulen-ans-netz.de/uploads/tx_temp-lavoila/n21evaluationsbericht.pdf [30.04. 2010].
- Scherer, R., Tondeur, J., & Siddiq, F. (2017). On the quest for validity: Testing the factor structure and measurement invariance of the technological, pedagogical, and content knowledge (TPACK) model. *Computers & Education*, 112, 1-17.
- Senkbeil, M., & Ihme, J. M. (2017). Motivational factors predicting ICT literacy: First evidence on the structure of an ICT motivation inventory. *Computers & Education*, 108, 145-158.
- Tillmann, A. (2018). 3 Begleituntersuchung zum Projekt MOLE–Mobiles Lernen in Hessen. In A. Tillmann & I. Antony, *Tablet-Klassen Begleituntersuchung, Unterrichtskonzepte und Erfahrungen aus dem Pilotprojekt „Mobiles Lernen in Hessen – MOLE“* (p. 13-40). Waxmann: Münster.
- Tondeur, J., Van Braak, J., & Valcke, M. (2007). Towards a typology of computer use in primary education. *Journal of Computer Assisted Learning*, 23(3), 197-206.
- Vekiri, I. (2010). Boys' and girls' ICT beliefs: Do teachers matter?. *Computers & Education*, 55(1), 16-23.
- Vekiri, I. (2010). Socioeconomic differences in elementary students' ICT beliefs and out-of-school experiences. *Computers & Education*, 54(4), 941-950.
- Vennemann, M., Eickelmann, B., Drossel, K., Bos, W. (2016). Ausserschulische Nutzung neuer Technologien durch Jugendliche und der Zusammenhang mit dem Erwerb computer- und informationsbezogener Kompetenzen. In B. Eickelmann, J. Gerick, K. Drossel, & W. Bos, (Eds.), *ICILS 2013: Vertiefende Analysen zu computer-und informationsbezogenen Kompetenzen von Jugendlichen* (pp. 168-193). Waxmann Verlag.
- Welling, S. (2017). Methods matter. In *Tablets in Schule und Unterricht* (pp. 15-36). Springer VS: Wiesbaden.
- Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag: New York.

6. ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Erhebungswellen und Dokumentation der Ergebnisse	7
Abbildung 2: Theoretisches Rahmenmodell zur Integration digitaler Medien im Unterricht	9
Abbildung 3: Übersicht über die Bereiche und Forschungsfragen der Begleitforschung.....	10
Abbildung 4: Anzahl befragter Klassen sowie Schülerinnen und Schüler auf Primarstufe	14
Abbildung 5: Anteil Mädchen und Jungen	14
Abbildung 6: Anteil mehrsprachiger Kindern nach Schulregion	16
Abbildung 7: Nutzungshäufigkeit digitaler Medien im Unterricht von Tablet- & Nicht-Tabletklassen	19
Abbildung 8: Spannweite der Nutzung digitaler Medien in Tablet- und Nicht-Tabletklassen	20
Abbildung 9: Nutzungshäufigkeit digitaler Medien im Unterricht von Tabletklassen.....	21
Abbildung 10: Nutzungshäufigkeit digitaler Medien im Unterricht von Tabletklassen nach Schulregionen	22
Abbildung 11: Nutzungshäufigkeit digitaler Medien im Vergleich zwischen Klassen mit unterschiedlicher Einführung persönlicher digitaler Geräte im Unterricht	23
Abbildung 12: Häufigkeit außerschulischen Lernens für Tablet- & Nicht-Tabletklassen sowie Viel- und Wenig-Nutzerklasse....	28
Abbildung 13: Häufigkeit außerschulischen Lernens mit digitalen Medien differenziert nach Schulregionen	29
Abbildung 14: Häufigkeit außerschulischen Lernens mit digitalen Medien nach Viel- und Wenig-Nutzerklassen über die Zeit ..	30
Abbildung 15: Häufigkeit außerschulisches Lernen mit digitalen Medien nach Klassen unterschiedlicher schulischer Nutzungsregeln über die Zeit.....	31
Abbildung 16: Häufigkeit der freizeitbezogenen Nutzung digitaler Medien differenziert nach Viel- und Wenig-Nutzerklassen ...	32
Abbildung 17: Einstellungen zum Lernen mit digitalen Medien von Schüler*innen aus Tabletklassen: emotionsbezogene Aspekte	34
Abbildung 18: Einstellungen zum Lernen mit digitalen Medien von Schüler*innen aus Tabletklassen: kognitionsbezogene Aspekte	35
Abbildung 19: Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien von Schüler*innen aus Viel- und Wenignutzer-Klassen	36
Abbildung 20: Einstellung zum Lernen mit digitalen Medien der Schülerinnen und Schüler nach unterschiedlichen Einführungszeitpunkten digitaler Medien im Unterricht	37
Abbildung 21: Selbsteingeschätzte ICT-Kompetenzen von Schüler*innen nach Viel- und Wenignutzer-Klassen.....	40
Abbildung 22: Selbsteingeschätzte ICT-Kompetenzen zwischen Klassen mit mehr/weniger potenzialausschöpfenden ICT-Lernaktivitäten.....	41
Abbildung 23: Selbsteingeschätzte ICT-Kompetenzen nach Nutzungsbeginn digitaler Geräte	42
Abbildung 24: Einstellung der Lehrpersonen zum Lernen mit digitalen Medien der vierten Befragungswelle	45
Abbildung 25: Einstellung der Lehrpersonen zum Lernen mit digitalen Medien im Längsschnitt.....	45
Abbildung 26: Einstellung der Lehrpersonen zum Lernen mit digitalen Medien nach Viel- und Wenignutzer	46
Abbildung 27: Selbsteingeschätzte Kompetenzen zum Umgang mit digitalen Medien von Lehrpersonen aus Tabletklassen	48
Abbildung 28: ICT-bezogene Kompetenzen der Lehrpersonen im Längsschnitt.....	49
Abbildung 29: ICT-Kompetenz der Lehrpersonen nach Viel- und Wenignutzer über die Zeit	49
Abbildung 30: Wahrgenommene Veränderungen bezüglich Anstrengung und Motivation aus der Sicht von Schüler*innen aus Tabletklassen.....	51
Abbildung 31: Wahrgenommene Veränderungen der Lehrpersonen bezüglich Anstrengung und Motivation.....	52
Abbildung 32: Wahrgenommene Veränderungen der Lernprozesse aus der Sicht von Schüler*innen aus Tabletklassen	53
Abbildung 33: Wahrgenommene Veränderungen der Lernprozesse der Schüler*innen aus der Sicht von Lehrpersonen	54
Abbildung 34: Wahrgenommene Veränderungen bezüglich Unterrichtsqualität aus der Sicht von Schüler*innen aus Tabletklassen.....	55
Abbildung 35: Wahrgenommene Veränderungen bezüglich Unterrichtsqualität aus der Sicht von Lehrpersonen aus Tabletklassen	55

Abbildung 36: Einschätzung der Lehrpersonen zu Infrastruktur & Support an ihrer Schule	57
Abbildung 37: Beurteilung des Medienklimas aus der Sicht der Lehrpersonen nach Schulregion über die Zeit	58
Abbildung 38: Beurteilung der Unterstützungskultur aus der Sicht der Lehrpersonen nach Schulregion zum vierten Erhebungszeitpunkt	59

7. TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Übersicht über die zentralen Untersuchungsbereiche	12
Tabelle 2: Mittleres Alter nach Klassenstufe (gemittelt über alle Erhebungszeitpunkte)	14
Tabelle 3: Anzahl befragter Lehrpersonen der Primarstufe im Längsschnitt	16
Tabelle 4: Alter der befragten Lehrpersonen (gemittelt über alle Erhebungszeitpunkte).....	16
Tabelle 5: Berufserfahrung der Lehrpersonen (gemittelt über alle Erhebungszeitpunkte)	16
Tabelle 6: Häufigkeit digitaler Lernaktivitäten in Klasse 4 (Tabletklassen, t1-t4, Mittelwerte)	24
Tabelle 7: Häufigkeit digitaler Lernaktivitäten in Klasse 5/6 (Tabletklassen, t1-t4, Mittelwerte)	25
Tabelle 8: Häufigkeit digital-unterstützter Lernaktivitäten in Klasse 4 (Tabletklassen, t1-t4, Mittelwerte)	26
Tabelle 9: Häufigkeit digital-unterstützter Lernaktivitäten in Klasse 5./6. (Tabkletklassen, 2015-2018).....	26